

Abschlussbericht

Gemeinsamer Bericht für alle Teilprojekte

Integrierte Ansätze zur Rückgewinnung von Spurenmetallen und zur Verbesserung der Wertschöpfung aus Elektro- und Elektronikaltgeräten

Koordination der Berichterstellung:

Technische Universität Berlin

Fachhochschule Münster

Gefördert durch das

**Bundesministerium
für Bildung
und Forschung**

März 2016

Berichtsblatt

1. ISBN oder ISSN	2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) Abschlussbericht
3. Titel Integrierte Ansätze zur Rückgewinnung von Spurenmetallen und zur Verbesserung der Wertschöpfung aus Elektro- und Elektronikaltgeräten - UPgrade	
4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] Rotter, Vera Susanne, Prof. Dr.-Ing. Flamme, Sabine, Prof. Dr.-Ing. Walter, Gotthard Ueberschaar, Maximilian Geiping, Julia Chancerel, Perrine, Dr.-Ing. Marwede, Max, Dr. Andreae-Jäckering, Michael Hypki, Thomas Palitzsch, Wolfram, Dr. Jokic, Gerhard Bröhl-Kerner, Horst, Dr. Schlummer, Martin, Dr. Breer Jakob, Dr.-Ing. Jantzen, Arno, Prof. Dr.-Ing.	5. Abschlussdatum des Vorhabens 29.02.2016
	6. Veröffentlichungsdatum
	7. Form der Publikation Abschlussbericht
8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) TU Berlin FH Münster Altenburger Maschinen Jäckering GmbH Jöst GmbH Loser Chemie GmbH Remondis Elektrorecycling GmbH Recyclingzentrum Frankfurt Fraunhofer IVV INFA e.V.	9. Ber. Nr. Durchführende Institution
	10. Förderkennzeichen 033R087
	11. Seitenzahl 146
12. Fördernde Institution (Name, Adresse) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 53170 Bonn	13. Literaturangaben 78
	14. Tabellen 35
	15. Abbildungen 76
16. Zusätzliche Angaben	
17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) Projektträger Jülich Berlin 21. März 2016	

18. Kurzfassung

Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG) sind aufgrund ihrer steigenden Gehalte an hoch-funktionalen, strategisch relevanten Metallen eine wichtige Rohstoffquelle. Aufgrund gesetzlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen sind bisher existierende Recyclingverfahren technisch nicht auf diese Aufgabenstellung optimiert. Gleichzeitig gelten „Recyclingrestriktionen“ als Kernindikator für die Einstufung von Metallen als kritisch.

Das Ziel dieses Projektes war, bei der Behandlung von EAG und deren Komponenten über alle Stufen der Recyclingkette, die Anreicherung von ausgewählten Metallen durch neue und optimierte Prozesse und Prozessketten zu erreichen, um deren Rückgewinnung innerhalb existierender Recyclingsysteme zu verbessern, Verluste zu minimieren und Kreisläufe zu schließen. Somit werden strategische Abhängigkeiten von Rohstoffimporten durch verbessertes Recycling reduziert und eine Umweltbelastung bei der Primärproduktion vermieden.

Hierzu wurden experimentelle Stoffstromanalysen für Spurenmetalle von Prozessen entlang der Recyclingkette durchgeführt, die einer direkten Prozessoptimierung dienen. Ebenso konnten insbesondere neue Anreicherungsverfahren entwickelt werden, die auf bislang nur unzureichend rückgewonnene Metalle zielen. Als „Zielmetalle“ wurden aufgrund ihrer Einstufung als „kritisch“ und ihrer Relevanz für EAG folgende, zukunftsrelevanten Spurenmetalle untersucht: Antimon, Gallium, Germanium, Indium, Cobalt, Seltene Erden, Tantal, Zinn.

Mit den Erkenntnissen konnten

- a) Potenziale an Spurenmetallen in EAG lokalisiert und quantifiziert,
- b) Stoffstrommodelle entwickelt sowie
- c) „Design for Recycling“ Empfehlungen spezifisch für Spurenmetalle ausgesprochen werden.

Das Projekt dient der überregionalen und branchenübergreifenden Vernetzung von Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, um durch Schnittstellenoptimierung langfristig die Kreislaufführung wichtiger Rohstoffe zu sichern. Um einen ganzheitlichen Lösungsansatz zu entwickeln, wurde ein Projektkonsortium gebildet, in dem Partner aller hier angesprochenen Handlungsebenen vertreten sind. Verschiedene Akteure und Praxispartner, welche sich bereits heute durch innovative Ansätze im Recycling auszeichnen arbeiten an der Optimierung bestehender Systeme, Entwicklung neuartiger Ansätze und an der Systemintegration.

19. Schlagwörter

Recycling, kritische Metalle, Rückgewinnung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Rohstoffe, Effizienz

20. Verlag

21. Preis

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	7
I. Kurze Darstellung.....	I-1
1 Aufgabenstellung und Zielsetzung des Vorhabens.....	I-1
2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde	I-2
3 Planung und Ablauf des Vorhabens	I-3
4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde	I-5
4.1 Verwendung von Metallen und Rohstoffpotenziale in EAG	I-5
4.2 Sammlung, Erfassung und Vorsortierung	I-6
4.3 Behandlung und Aufbereitung.....	I-6
4.4 Verwendete Fachliteratur.....	I-8
5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	I-10
II. Eingehende Darstellung.....	II-11
1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse.....	II-11
1.1 Vorgehen.....	II-11
1.2 AP 1 Identifikation der Potenziale	II-12
1.3 AP 2 Systembilanzierung und -optimierung der Metallrückgewinnung aus EAG . II-38	
1.4 AP 3 Bilanzierung und Verfahrensoptimierung.....	II-52
1.5 AP 4 Design-for-Recycling.....	II-101
1.6 AP 5 Zukunftsdialo g zur Kreislaufführung strategischer Metalle.....	II-107
1.7 Literatur	II-115
2 Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	II-117
3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit.....	II-117
4 Voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans	II-117
5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen.....	II-119

6	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses.....	II-120
6.1	Bereits veröffentlichte Ergebnisse.....	II-120
6.2	Bereits eingereichte Artikel	II-122
6.3	Noch zu veröffentlichende Ergebnisse.....	II-122
6.4	Übersicht von Abschlussarbeiten.....	II-123
III.	Erfolgskontrollberichte	III-1
IV.	Eingehende Darstellung.....	IV-1
V.	Anhang	V-1

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Arbeitspakete und Projektstruktur	I-4
Abbildung 2:	Maßnahmen zur Verbesserung der Rückgewinnung von strategisch wichtigen Metallen aus EAG.....	II-11
Abbildung 3:	Relative Ausschöpfung bestehender Potenziale	II-12
Abbildung 4:	Entwickelte Datenbankstruktur	II-18
Abbildung 5:	Indium-Einsatz weltweit im Jahr 2007 [13]	II-23
Abbildung 6:	Indium-Gehalte von LCD-Panels.....	II-24
Abbildung 7:	Zeitlicher Trend im Einsatz von Dy und Pr bei Linear- und Spindelmotor Magneten [31]	II-26
Abbildung 8:	Aufbau von Tantalkondensatoren [5].....	II-27
Abbildung 9:	Massenbilanz der selektiven Tantal-Entnahme von Leiterkarten [33]	II-28
Abbildung 10:	Zeitlicher Verlauf der visuell identifizierbaren Ta-Kondensator Inhalte in Leiterkarten [33]	II-29
Abbildung 11:	Vergleich Silberverlust durch Tantal-Separierung [33].....	II-30
Abbildung 12:	Durchschnittlicher Massenanteil von Batterietypen in Gerätegruppen, sortiert nach UNU-Keys.....	II-31
Abbildung 13:	Durchschnittliche Massen der untersuchten Batterien in den entsprechenden Gerätegruppen, sortiert nach UNU-Keys.....	II-32
Abbildung 14:	Durchschnittlicher Cadmium- und Bleigehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien.....	II-32
Abbildung 15:	Durchschnittlicher Cobalt- und Seltenerdelementgehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien.....	II-33
Abbildung 16:	Durchschnittlicher Lithium- und Nickelgehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien.....	II-33
Abbildung 17:	Intrinsischer Wert ausgewählter Metalle bezogen auf Geräte der IKT und Unterhaltungselektronik der in Deutschland auf den Markt gebrachten Menge (Bezugsjahr 2007 und 2012) in Millionen Euro. Preisbasis: Durchschnittliche Metallpreise für 2012 [7] [35], [24]	II-35
Abbildung 18:	Durchschnittliche Masse und durchschnittlicher intrinsischer Wert ausgewählter Metalle pro Gerät am Bsp. Laptop [7].....	II-36
Abbildung 19:	Erfassungsquoten in Deutschland 2006 – 2012 [12]	II-41
Abbildung 20:	Übersicht zu Hol- und Bringsystemen	II-42
Abbildung 21:	Mengenprognose zur EAG-Erfassung in Deutschland	II-44
Abbildung 22:	Abschätzung der zusätzlichen EAG-Erfassungsmengen in Deutschland ...	II-44
Abbildung 23:	Stoffstrommodell des Systems "Produktion"	II-48
Abbildung 24:	Stoffstrommodell des Subsystems "Verarbeitende Industrie"	II-49

Abbildung 25:	Stoffstrommodell des Systems "Abfallmanagement" für SG3	II-49
Abbildung 26:	Substance flow analysis für die Recyclingwege von Cobalt und Seltenerdelemente [26]	II-51
Abbildung 27:	Methodik der Behandlungsversuche	II-52
Abbildung 28:	Struktur der untersuchten EAG-Aufbereitungsanlage und Bilanzrahmen ...	II-55
Abbildung 29:	Probenteilungsaggregat (Technikum IWARU).....	II-57
Abbildung 30:	Sortierte Leiterplatten-Fraktion	II-57
Abbildung 31:	Übersicht der Proben, die für eine chemische Analyse genommen wurden	II-59
Abbildung 32:	Aggregierte Zusammensetzung der Inputströme 2013 und 2014	II-60
Abbildung 33:	Vergleich der Zusammensetzung des Inputs in die mechanische Aufbereitungsstufe in 2013 und 2014 (in Gew.-%)	II-61
Abbildung 34:	Anteil der Outputfraktionen und deren Korngrößenverteilung (Bilanzierung 2014).....	II-62
Abbildung 35:	Zusammensetzung der Outputströme bei der Bilanzierung 2014 (in Gew.-%)	II-63
Abbildung 36:	Zusammensetzung der Fe-Fraktion (in Gew.-%).....	II-63
Abbildung 37:	Zusammensetzung der Leiterplatten-Fraktion (in Gew.-%).....	II-64
Abbildung 38:	Verteilung der anlagenspezifischen Zielfraktionen (Bilanzierung 2014) .	II-64
Abbildung 39:	Abtrennung von Zielmetallen durch die manuelle Sortierung.....	II-65
Abbildung 40:	Verteilung der Zielmetalle in den Output-Fraktionen der mechanischen Behandlung	II-66
Abbildung 41:	Stoffflüsse der kritischen Zielmetalle innerhalb der untersuchten Anlage...	II-66
Abbildung 42:	Darstellung der Stoffflussanalyse mit 67 ppm Au im Fe-Output.....	II-67
Abbildung 43:	Darstellung der Stoffflussanalyse mit 0,9 ppm Au im Fe-Output.....	II-68
Abbildung 44:	Ultra-Rotor-Mühle (Prospekt Altenburger Maschinen Jäckering).....	II-70
Abbildung 45:	Shredderleichtfraktion Siebschnitt 0,2 - 0,5 mm links unten: Kupfergewölle	II-71
Abbildung 46:	Shredderleichtfraktion vor/ nach der Zerkleinerung	II-72
Abbildung 47:	Korngrößenverteilung der aufgemahlene SLF.....	II-73
Abbildung 48:	An/ Abreicherung von Kupfer in aufgemahlener Shredderleichtfraktion.	II-74
Abbildung 49:	Leiterplatten vor und nach der Zerkleinerung	II-74
Abbildung 50:	Korngrößenverteilung der zerkleinerten Leiterplatten	II-75
Abbildung 51:	An-/ Abreicherung des Parameters Gold in zerkleinerten Leiterplatten..	II-76
Abbildung 52:	ZickZack-Sichter (Typ ZN15) und Querstromvibrationssichter AirVibe ..	II-77
Abbildung 53:	Vergleich Simulation und Experiment: Trennleistung (links) und GeschwindigkeitSichtkante (rechts).....	II-78

Abbildung 54:	Messung einer ausgewählten Konfiguration am Querstromsichter	II-79
Abbildung 55:	Simulation der entsprechenden Konfiguration am Querstromsichter	II-80
Abbildung 56:	Stückverteilung der analysierten Probe (oben) und mittlere Verteilung der Stoffgruppen (unten)	II-81
Abbildung 57:	Kornverteilung der Stoffgruppe „elektronische Komponenten.....	II-82
Abbildung 58:	Masseverteilung über die Partikelgröße	II-82
Abbildung 59:	Masseverteilung über die Sinkgeschwindigkeit	II-83
Abbildung 60:	Bilanz der optimierten Antimon-Rückgewinnung	II-86
Abbildung 61:	Übersicht der Aufkonzentration von Antimon über den gesamten Prozess	II-86
Abbildung 62:	Schematischer Aufbau eines LCD-Panels.....	II-87
Abbildung 63:	Aufbau des Versuchstandes	II-88
Abbildung 64:	Indium-Konzentration der Filterrückstände vor und nach der HCl- und MSA-Behandlung.....	II-89
Abbildung 65:	Konzentration von Zinn, Indium, Arsen und Antimon auf den LCD-Glasscherben vor und nach der HCl-Behandlung.....	II-90
Abbildung 66:	Massenfluss in den Prozessschritten Folienabtrennung und Leaching..	II-90
Abbildung 67:	Stofffluss von Indium, Zinn und Kupfer innerhalb der durchgeführten Prozessschritte.....	II-90
Abbildung 68:	Aufbau einer LED.....	II-91
Abbildung 69:	Chemische Analyse der Konverter- und Basisprobe	II-92
Abbildung 70:	Mittelwerte der Gewichtanteile von Neodym, Dysprosium und Praseodym in der ferromagnetischen Fraktion von Querstromzerspaner und Shredder (Standardabweichung ≥ 1 als Fehlerbalken)	II-95
Abbildung 71:	Mittelwerte der Gewichtanteile von Neodym, Dysprosium und Praseodym in der Rest-Fraktion von Querstromzerspaner und Shredder (Standardabweichung ≥ 1 als Fehlerbalken)	II-95
Abbildung 72:	Massenflussdiagramm der SEE: Behandlung und Aufbereitung Limator 1200..	II-96
Abbildung 73:	Massenflussdiagramm der SEE: Behandlung und Aufbereitung VZ MultiMedia 150.....	II-96
Abbildung 74:	Anteile an Cu, Ga, Ge, As, Ag und Au in den Fraktionen je Chip-Typ in Gew.-%	II-99
Abbildung 75:	Stakeholder-Dialog zum Design für Recycling.....	II-102
Abbildung 76:	Behandlungsstrategien für die Gewinnung von Zielmetallen aus EAG	II-110

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht der Projektpartner	I-2
Tabelle 2:	Zuordnung der Teilprojekte	I-5
Tabelle 3:	Klassifikation der verfügbaren Daten von Herstellern	II-14
Tabelle 4:	Als relevant klassifizierte Anwendungen von Technologiemetallen in EAG mit Recyclingpotenzialen nach [7].....	II-15
Tabelle 5:	Übersicht über durchgeführte Demontagen und Analysen der funktionellen Bauteile.....	II-19
Tabelle 6:	Übersicht über untersuchte Recyclate und Rückstände aus mechanischer Aufbereitung	II-21
Tabelle 7:	Vergleich der Zusammensetzung der NdFeB Magnete aus Festplatten [31]	II-25
Tabelle 8:	Übersicht der untersuchten Geräte der SG 3 und 5 mit zugehörigen UNU-Keys	II-31
Tabelle 9:	UNU-Key Kategorien mit den höchsten Potenzialen an Wertstoffen sowie Kategorien mit den niedrigsten Potenzialen an Schadstoffen gegenübergestellt zum Erhalt von 1 kg Metall.....	II-33
Tabelle 10:	Abschätzung der Potenziale in Deutschland in 2013.....	II-37
Tabelle 11:	Rücknahmeverpflichtungen nach ElektroG II	II-39
Tabelle 12:	Anforderungen an eine optimale Erfassung von Elektroaltgeräten in Deutschland.....	II-40
Tabelle 13:	Bewertung verschiedener Erfassungssysteme im Ranking	II-45
Tabelle 14:	Durchschnittliche Seltenerdelement- und Cobaltgehalte in Batterien [Gew-%] [25]	II-50
Tabelle 15:	Übersicht über die durchgeführten Behandlungsversuche	II-53
Tabelle 16:	Rahmendaten der beiden Bilanzierungen	II-55
Tabelle 17:	Probenumfang bei der Bilanzierung 2014	II-56
Tabelle 18:	Proben aus Anlagenbilanzierung für Umicore zu Analysezwecken und Vergleich mit Proben aus Anlagenbilanzierung von [3] und [4]	II-58
Tabelle 19:	Kupfer- und Goldgehalte in der aufgemahlene SLF	II-73
Tabelle 20:	Kupfer- und Goldgehalte in der aufgemahlene Leiterplattenfraktion.....	II-75
Tabelle 21:	Bilanzierung der Indium-Konzentration von der Aufarbeitung von 3 kg LCD-Panels.....	II-89
Tabelle 22:	Inputmengen der Zerkleinerungsversuche	II-94
Tabelle 23:	Anzahl und Zuordnung der untersuchten Chips	II-97
Tabelle 24:	Bezeichnung der isolierten Fraktionen aus den Chips.....	II-98
Tabelle 25:	Massen an Cu, Ga, Ge, As, Ag und Au pro Chip	II-99
Tabelle 26:	Betrachtete Metallanwendungen in Bauteil(gruppen) [6].....	II-101

Tabelle 27: Ordnungspolitische und freiwillige Maßnahmen, die Design für Recycling fördern	II-104
Tabelle 28: UPgrade - Statusseminare.....	II-107
Tabelle 29: Workshops mit externer Ausrichtung.....	II-107
Tabelle 30: Workshop Teilnahme anderer Institutionen.....	II-108
Tabelle 31: Barrierenanalyse für die Anwendungen von Sb, Sn, Edelmetalle und Cu ..	II-113
Tabelle 32: Barrierenanalyse für die Anwendungen von In, SEE, Ta, Co und Ga.....	II-114
Tabelle 33: Übersicht der wichtigsten Verwertung der Projektergebnisse.....	II-117
Tabelle 34: In peer-review Journals veröffentlichte Ergebnisse	II-120
Tabelle 35: In (Konferenz-) Büchern veröffentlichte Ergebnisse	II-120

I. Kurze Darstellung

1 Aufgabenstellung und Zielsetzung des Vorhabens

Elektro- und Elektronikaltgeräte, kurz EAG, sind aufgrund ihres hohen Gehaltes an hoch-funktionalen Elementen als wichtige Sekundärrohstoffquelle anerkannt. Ihr Recycling kann ein Beitrag sein, um auch in Deutschland einen ständigen und sicheren Zugang zu Rohstoffen sowie Preisstabilität auf den Rohstoffmärkten zu erreichen.

Im Rahmen des UPgrade-Projektes wurden zukunftsrelevante Spurenmetallen als „Zielmetalle“ aufgrund ihrer Einstufung als „kritisch“ und ihrer Relevanz für EAG untersucht. Recyclingmöglichkeiten und Recyclingeffizienz dieser Zielmetalle wurden jedoch nicht losgelöst vom bestehenden Recycling betrachtet. Hierfür wurden sogenannte „Leitmetalle“ definiert (Silber, Gold, PGM, Kupfer, Stahl, Eisen, Aluminium), die als Indikatoren für die Effizienz des bereits heute betriebenen Recyclings mit ausgereiften metallurgischen Rückgewinnungsverfahren dienen. Diese Verknüpfung zeigt sich in Abbildung 1.

H																		He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne		
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
Cs	Ba	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn			
Fr	Ra	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo			
		Lanthanoide																	
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
		Actinoide																	
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

Abbildung 1: Ziel- und Leitmetalle des Forschungsprojektes UPgrade

Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus von EAG, d. h. vom Hersteller über den Verbraucher, der Sammlung und dem eigentlichen Rückgewinnungsprozess, erfordert das Recycling angepasste und abgestimmte Vorgehensweisen. Besondere Herausforderungen sind

- die vorhandene Schadstoffbelastung,
- der Aufbau, die Zusammensetzung und die Stoffvielfalt der Geräte,
- die kurzen Innovations- und Nutzungsdauern sowie
- die hohe Dissipation der Elemente in Bauteilen und Komponenten.

Diese Faktoren setzen technische Grenzen und werden allgemein als Recyclingrestriktionen bezeichnet. U. a. bedingt durch fehlende gesetzliche Anreize werden besonders die „kritischen“ Metalle, die nur in geringen Mengen in Bezug auf das Gerätegewicht vorhanden sind, nur begrenzt zurückgewonnen [39].

In UPgrade wurden in einem Verbund mit Partnern aus der Wirtschaft methodische und praktische Ansätze entwickelt, um diesen Recyclingrestriktionen, unter Berücksichtigung der derzeitigen Behandlungsinfrastruktur, entgegenzuwirken. Ziel war es bei der Behandlung von EAG und deren Komponenten über alle Stufen der Recyclingkette,

- die Anreicherung von ausgewählten Metallen durch neue und optimierte Prozesse und Prozessketten zu erzielen, um deren Rückgewinnung innerhalb existierender Recyclingsysteme zu verbessern,
- Verluste zu minimieren und
- Kreisläufe zu schließen.

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Neben den Forschungspartnern, die alle über ausgewiesene Expertise in den hier angesprochenen Themenfeldern verfügen, wurden Unternehmen und Institutionen aus den verschiedenen Handlungsfeldern eingebunden. Die einzelnen Projektpartner sind in Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht der Projektpartner

Projektbeteiligte	Ansprechpartner
Forschungseinrichtungen	
Technische Universität Berlin, Institut für Technischen Umweltschutz, Fachgebiet Abfallwirtschaft, Berlin; seit 2016: Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie	Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter
Technische Universität Berlin Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik, Berlin	Dr.-Ing. Perrine Chancerel
LASU Labor für Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft und Umweltchemie an der FH Münster, Münster; seit 2015: I-WARU Institut für Wasser•Ressourcen•Umwelt	Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme
Praxispartner	
Altenburger Maschinen Jäckering GmbH, Hamm	Michael Andrae-Jäckering
Jöst GmbH Co. KG, Dülmen	Thomas Hypki
Losser Chemie GmbH, Langenweißbach	Dr. Wolfram Palitzsch
Remondis Elektrorecycling GmbH, Lünen	Gerhard Jokic

Projektbeteiligte	Ansprechpartner
Recyclingzentrum Frankfurt Ein Betrieb der Werkstatt Frankfurt e.V. , Frankfurt	Dr. Horst Brühl-Kerner
Forschungspartner	
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV, Freising	Dr. Martin Schlummer
INFA Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e. V., Ahlen	Dr.-Ing. Jakob Breer
Labor für Strömungstechnik und -simulation an der FH Münster, Münster	Prof. Dr.-Ing. Arno Jantzen
Assoziierte Partner	
SIMS M+R GmbH, Hamm	Marc Affüpper
Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, Hamburg	Georgios Chryssos
Unterauftragnehmer	
Umicore AG & Co. KG Precious Metals Refining, Hanau	Dr. Christian Hagelüken
Montanuni Leoben Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie Department Metallurgie, Leoben	Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Helmut Antrekowitsch
Strategische Partner	
Step Initiative UNITED NATIONS UNIVERSITY, Bonn	Rüdiger Kühr
stiftung elektro-altgeräte register, Fürth	Alexander Goldberg
Umweltbundesamt, Dessau	Kristine Sperlich
Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg, Bad Segeberg	Cornelius Thürlings
Yale University Center of Industrial Ecology, New Haven	Thomas E. Graedel, Barbara Reck

3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Der Forschungsansatz für UPgrade basiert auf experimentellen Untersuchungen einzelner Prozesse (technisch und organisatorisch) zu dissipativen Verlusten von Spurenmetallen im derzeitigen Recyclingsystem. Ein solches experimentelles Monitoring ist eine wichtige Grundlage zur Prozessoptimierung hinsichtlich der Erhöhung der prozessspezifischen Recyclingraten. Weiterhin wurden anhand der gewonnenen Daten Stoffstrommodelle entwickelt, welche als Basis der Schnittstellen- und Systemoptimierung dienen.

Forschungs- und Praxispartner sind Unternehmen auf allen Stufen der Recyclingkette, die an der Rückgewinnung vor allem der Leitmetalle, aber auch ausgewählter Zielmetalle beteiligt sind. Ebenso wurden Hersteller im Rahmen von Experteninterviews und -workshops als wichtige Schnittstelle für eine designorientierte Recyclingoptimierung mit eingebunden.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, gliederte sich das Projekt in fünf Arbeitspakete (AP), die von den Forschungseinrichtungen TU Berlin (AP 1, 2, 4, 5) und FH Münster (AP 3) koordiniert wurden.

Abbildung 1: Arbeitspakete und Projektstruktur

Die Arbeitspakete wurden untereinander und mit den Anwendungsbereichen zeitlich und inhaltlich verzahnt bearbeitet, um eine konsistente Ergebniserzeugung zu gewährleisten. In dieser Gesamtstruktur haben die Projektpartner jeweils Teilprojekte (TP) übernommen, für die sie innerhalb des Projektkonsortiums die Federführung besaßen.

Das Projekt startete zum 01.08.2012 und endete offiziell am 31.07.2015. Die Projektlaufzeit von 36 Monaten wurde für einzelne Projektteilnehmer (FH Münster, Fraunhofer IVV, INFA) auf Grund von Verzögerungen im Projekt (z. B. betriebsbedingte Verschiebung der zweiten Bilanzierungen) kostenneutral um sechs Monate, bis zum 31.01.2016, verlängert. Das Teilprojekt des Koordinators TU Berlin wurde ebenfalls verlängert und endete am 29.2.2016 nach der Durchführung eines Abschlussworkshops am 22. und 23.2.2016 in Berlin.

Tabelle 2: Zuordnung der Teilprojekte

			AP 1	AP 2				AP 3								AP 4	AP 5
				AP 2.1	AP 2.2	AP 2.3	AP 2.4	AP 3.1	AP 3.2	AP 3.3	AP 3.4	AP 3.5	AP 3.6	AP 3.7	AP 3.8		
Koordinierende Forschungseinrichtungen																	
TP 1.1	Produktbezogene Maßnahmen zur Steigerung der Rohstoffeffizienz bei Elektro- und Elektronikgeräten	TUB-TMP															
TP 1.2	Integrierte Stoffstromoptimierung zur Verbesserung der Metallrückgewinnung aus EAG	TUB-ITU															
TP 2.1	Wissenschaftliche Grundlagen der Prozessbilanzierung und Steigerung der Metallrückgewinnung bei der mechanische Aufbereitung von EAG	FH MS -LASU															
Forschungspartner																	
TP 3	Entwicklung von optimierten EAG-Erfassungssystemen	INFA															
TP 2.2	Simulation von Sichtungsprozessen bei der Anreicherung von Zielmetallen aus EAG	FH MS-Labor für Strömungstechnik															
TP 10	Einsatz lösemittelbasierter Trennverfahren zur optimierten Metallrückgewinnung aus EAG-Stoffströmen	IVV															
Praxispartner																	
TP 4	Ressourcenorientierte Demontage von EAG	RZF															
TP 6	Optimierte Erst- und Weiterbehandlung von EAG zur Gewinnung von Zielmetallen	Remondis															
TP 7	Anreicherung von Zielmetallen aus EAG durch selektive Zerkleinerung mittels Feinstvermahlung	Altenburger Maschinen Jäckering GmbH															
TP 9	Optimierter Einsatz von Sieb- und Sichtungstechnik bei der Anreicherung von Zielmetallen aus EAG	Jöst															
TP 11	Anpassung eines Löseverfahren für das Recycling von PV Modulen für EAG Stoffströme	Loser															
Assoziierte Partner																	
TP 5	Verbesserung der Erfassung von EAG-Gerätebatterien zur Nebenmetallrückgewinnung	GRS															
TP 8	Weiterentwicklung der (elektro-)mechanischen Aufbereitung von EAG	SIMS M + R															

Teilprojekt 5 beteiligt sich, ohne eine Förderung durch das BMBF in Anspruch zu nehmen; Teilprojekt 8 wurde auf Grund der Konkurrenzsituation zu anderen Unternehmen von direkt im Projekt eingebundenen Unternehmen übernommen.

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Im Sinne einer übergreifenden Betrachtung entlang der Wertschöpfungskette von Elektro- und Elektronikgeräten gab es zum Zeitpunkt des Projektstarts nur wenige allgemeine Studien, die sich mit den konkreten Zielmetallen dieses Vorhabens beschäftigten. Nachfolgend wird kurz der wissenschaftliche und technische Stand auf den verschiedenen Handlungsebenen, an den beim Projektstart angeknüpft wurde, dargestellt.

4.1 Verwendung von Metallen und Rohstoffpotenziale in EAG

Die bisherigen Studien, in denen die in Elektro- und Elektronikgeräten eingesetzten Materialien quantifiziert wurden, fokussieren entweder auf bestimmte Stoffe wie Edelmetalle [9], bestimmte Gerätearten wie Server [37] und Haushaltsgeräte [7] oder bestimmte Bauteile wie Leiterplatten [28] und Batterien. Insbesondere für Sekundärbatteriesysteme, die zunehmend in hochwertigen elektrischen und elektronischen Geräten Anwendung finden, werden die elektrochemischen Systeme permanent weiterentwickelt. In der Zusammensetzung der elektrochemischen Systeme, die i. W. auf verschiedene Ni- oder Li-Verbindungen basieren, kommen dabei zunehmend verschiedenste "Spurenmoleküle" aus den Gruppen der Lanthanoide und

ähnlichen Seltenen Erden zum Einsatz. Alle Studien über die Materialzusammensetzung von Elektro(nik)-Geräten zeigen erheblichen Forschungsbedarf auf, der insbesondere in der weiteren Erhebung detaillierter Daten zur Materialzusammensetzung von Produkten liegt.

4.2 Sammlung, Erfassung und Vorsortierung

Neben der Erfassung von Geräten aus privaten Haushalten (b2c-Geräten) über kommunale Sammelstellen werden insbesondere Geräte aus dem gewerblichen Bereich (b2b-Geräte) über Eigenrücknahmen der Hersteller und Direktanlieferungen bei Erstbehandlungsanlagen zurückgenommen [16]. Die Mengenzuordnung erfolgt durch Zusammenführung der Mengendaten der statistischen Landesämter und der Stiftung ear [14].

Die Erfassung ist derzeit geprägt von dem Thema Beraubung und dem illegalen Export [15] sowie den nach wie vor (für Deutschland) zu geringen Rücklaufmengen an Altgeräten. Die Vorgabe der EU-Richtlinie über die Verwertung von EAG wird damit zwar noch erfüllt, die Vorgaben für 2019 aber deutlich nicht mehr – und dies obwohl bei der aktuellen Marktsättigung eher Rücklaufquoten wie in Skandinavien zu erwarten wären [13].

Die als „wiederverwendet“ ausgewiesenen Geräte stammen i.d.R. aus direkten Abholungen beim Kunden oder aus Hersteller-Eigenrücknahmen [16]. Eine besondere Rolle nehmen hier die gemeinnützigen Einrichtungen ein, wobei deren Marktpräsenz seit der Einführung des ElektroG deutlich zurückgegangen ist. Eine weitere Vorsortierung wird in Deutschland z. T. durch die definierten Sammelgruppen erschwert. Wenn aus Kostengründen auf eine Vorsortierung verzichtet wird, geht dies häufig zulasten der Materialausbeute, d. h. ressourcenrelevante Metalle und Verbunde gehen verloren.

Im Bereich der Batterien ist die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien das gemäß § 6 (1) Batteriegesetz vom Bundesministerium für Umwelt festgestellte Gemeinsame Rücknahmesystem für Altbatterien. Die flächendeckende Erfassung von Altbatterien erfolgt an etwa 170.000 Sammelstellen an denen mit etwa 14.500 Mg gesammelten Gerätebatterien eine Sammelquote von ca. 45 % erreicht wird.

4.3 Behandlung und Aufbereitung

Bei EAG, die in den Recyclingprozess gelangen, werden in Deutschland, hauptsächlich durch die Rückgewinnung von Kunststoffen, Fe-Metallen, Aluminium und Kupfer, Massenausbeuten von > 90% erreicht. Untersuchungen, bezogen auf Edelmetalle haben jedoch gezeigt, dass die prozessbezogene Edelmetallausbeute verschiedener Aufbereitungstechniken bei der Erstbehandlung [2], [7], [27] deutlich geringer ist. Diese Quantifizierungen von Edelmetallflüssen haben erste Daten zur systematischen Identifizierung von Stärken und Schwächen der Recyclingprozesse geliefert und dadurch die Entwicklung von Strategien zur Optimierung des Systems und zur Minderung der Verluste an Wertstoffen angeregt.

Die moderne Metallrückgewinnung kombiniert mechanische, thermische und nasschemische Verfahren, um unter Berücksichtigung der komplexen Zusammensetzung der Inputmaterialien mehrere Metalle möglichst effizient zurückzugewinnen. Auch wenn die Rückgewinnung von Edelmetallen, Kupfer, Aluminium, Eisen sowie Kunststoffen kontinuierlichen Optimierungsprozessen unterliegt, gibt es für viele Spurenmetalle wie Seltene Erden, Gallium, Indium und Tantal bedingt durch die sehr niedrigen Konzentrationen in EAG bisher keine entwickelten und wirtschaftlich tragbaren Verfahren [33]

Folgender Stand konnte zum Zeitpunkt des Projektstartes für die verschiedenen Ansätze festgestellt werden:

- **Mechanische Verfahren:** Deutliche Potenziale zur Verbesserung der Situation der (Edel-)metallrückgewinnung werden in der Verbesserung der Zerkleinerungs- und Sortierprozesse und in der gezielten Auftrennung von Stoffverbunden gesehen [9]. Hier können über die selektive Feinzerkleinerung Materialverbunde aufgelöst und für die nachgeschalteten Sortierprozesse vorbereitet werden. Neben den insbesondere in den letzten Jahren rasant weiterentwickelten Sensortechnologien bieten sich bei einer intelligenten Ergänzung mit Sieb- und Sichtstufen eine Vielzahl von Ansätzen zur gezielten Anreicherung der gewünschten Zielmetalle an [27]. Eine Patentrecherche zum Stichwort Verbundtrennung im Abfallbereich hat ergeben, dass national wie international bereits einige Patente vergeben sind, da es sich bei den hier eingesetzten Technologien um bewährte und erprobte Ansätze handelt. Patentinhaber sind hierbei auch einige der im Projekt eingebundenen Partner.
- **Thermische Verfahren:** Mit Schmelzverfahren können Metallinhalte in einer Schmelzphase (Cu, Ni, Zn, Edelmetalle) konzentriert werden. Die unedleren Metalle (Fe, NE) müssen vorher abgetrennt werden. Durch die Anwendung reduzierender Schmelzbedingungen wird gleichzeitig die Reduktion der Metallverbindungen zu Metallen erreicht. Vorhandene Kunststoffe können prinzipiell beim Schmelzen energetisch genutzt werden. Im Regelfall ist jedoch unter ökologischen Gesichtspunkten eine vorgeschaltete Abtrennung sinnvoll [4].
- **Nasschemische Löseverfahren:** Verschiedene Autoren ([10], [26]) beschreiben Löseverfahren für Metalle bei denen mithilfe spezialisierter wässriger Lösungen oder mikrobiologischer Stämme Kupfer, Gold, Silber, Palladium und andere Metalle aus Elektroaltgeräten separiert werden. Verfahren zur Laugung der in UPgrade thematisierten Zielmetalle aus Elektronikschrottfractionen wurden dagegen noch nicht beschrieben. Eine Aufkonzentration von Zielmetallen über das Auflösen polymerer Bestandteile der Abfallmatrix wurde für verschiedene Verbundabfälle beschrieben [1], [5]. Der Einsatz ionischer Flüssigkeiten zur Extraktion seltener Erden und anderer Zielmetalle aus

wässrigen Lösungen im Labormaßstab wurde ebenfalls von verschiedenen Autoren beschrieben [29], [32], [40].

Ansätze für „Design for Recycling“ unter Berücksichtigung strategischer Metalle

Die europäische ErP-Richtlinie 2009/125/EG hat einen Rahmen geschaffen, in dem Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte festgelegt wurden und auch in §4 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) ist die Pflicht verankert, die Demontage und die Verwertung von Altgeräten zu berücksichtigen und zu erleichtern. Außerdem wurden bereits auch Ökodesign-Grundsätze in Produktnormen verankert. Aber bisher wurden nur wenige konkrete Maßnahmen von den Herstellern getroffen, um „Design for Recycling“ tatsächlich umzusetzen. Vor allem konkrete Ansätze zum „Design for Recycling“ mit dem speziellen Ziel, strategische Metalle effizienter zu nutzen, müssen noch entwickelt werden.

4.4 Verwendete Fachliteratur

- [1] Arends et al. Journal of Material Cycles and Waste Management, submitted (2011)
- [2] Behrendt, S.; Scharp, M.; Erdmann, L.; Kahlenborn, W.; Feil, M.; Dereje, C.; Bleischwitz R.; Delzeit R. Rare metals – Measures and concepts for the solution of the problem of conflict-aggravating raw material extraction – the example of coltan. Research commissioned by the German Federal Environmental Agency. Text 23/07. Dessau, 2007
- [3] Breer, J.: Analyse der Datenerhebung nach ElektroG über die Berichtsjahre 2005 und 2006 sowie 2007 und 2008; 2 Forschungsprojekte des UBA, Dessau-Roßlau 2008 sowie 2010
- [4] Breer, J.: Erarbeitung der abfallwirtschaftlichen Grundlagendaten für einen Garantiefonds nach ElektroG, Gutachten für die BITKOM (unveröffentlicht), Ahlen 11/2004
- [5] Breer, J.; Böning, T.; Gallenkemper, B.: Stoffstrommanagement nach ElektroG (Praxishilfe Erstbehandlung), Forschungsprojekt des UBA, Dessau-Roßlau 2008
- [6] Breer, J.; Gallenkemper, B.; Scheffold, K.: Kostenoptimierte Holsysteme vor dem Hintergrund des ElektroG, Dokumentation und Forschungsbericht in der EdDE-Dokumentation 9, EdDE e.V., Köln 6/2005
- [7] Chancerel, P. Substance flow analysis of the recycling of small waste electrical and electronic equipment - An assessment of the recovery of gold and palladium. Dissertation, Technische Universität Berlin, 2010. Online: http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2010/2590/pdf/chancerel_perrine.pdf
- [8] Chancerel, P., Meskers, C.E.M., Hagelüken, C., Rotter, V.S. Assessment of precious metal flows during pre-processing of waste electrical and electronic equipment. Journal of Industrial Ecology, 13 (5), 2009 pp. 791-810
- [9] Chancerel, P.; Rotter, V.S. Recycling-oriented characterization of small waste electric and electronic equipment. Waste Management 29 (8), 2009 pp. 2336-2352
- [10] Cui und Zhang Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review Journal of Hazardous Materials 158, (2-3), 2008, pp. 228-256
- [11] DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs of the UK Government), 2006. WEEE and Hazardous Waste, Part 2. AEA Technology Commissioned by DEFRA, Oxfordshire, United Kingdom. www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/electrical/weee-hazwaste.htm (accessed 08.02.08)

- [12] Ernst, T., Popp, R., Wolf, M., Van Eldik, R.. Analysis of eco-relevant elements and noble metals in printed wiring boards using AAS, ICP-AES and EDXRF. *Analytical and Bioanalytical Chemistry* 375–376, 2003 pp. 805–814.
- [13] EU Commission: Critical raw materials for the EU Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials Brussels 2010
- [14] Faulstich, M.; Mocker, M.; Pfeifer, S.; Köglmeier, M.; Egner, S.: *r³ - Innovative Technologien für Ressourceneffizienz – Strategische Metalle und Mineralien*, Informationspapier zum Forschungs- und Entwicklungsbedarf der gleichnamigen BMBF-Fördermaßnahme, Straubing, 2010
- [15] Freegard et al. 2006, WRAP report PLA-037, available online: <http://www.wrap.org.uk/downloads/BrominatedWithAppendices.29705853.cad1cd29.3712.pdf>
- [16] Fuse, M., Yamasue, E., Reck, B.K., and Graedel, T.E. Regional Development or Resource Preservation? A Perspective from Japanese Appliance Exports. *Ecological Economics* 70, 2011 pp. 788-797.
- [17] Gottberg A, Morris J, Pollard S, Mark-Herbert C and Cook M Producer responsibility, waste minimisation and the WEEE Directive: Case studies in eco-design from the European lighting sector. *Science of the Total Environment* 359, 2006. pp 38–56
- [18] Graedel, T. E., Allwood, J.; Birat, J.-P.; Buchert, M.; Hagelüken, C.; Reck, B. K.; Sibley, S. F. and Sonnemann G. What Do We Know About Metal Recycling Rates?. *Journal of Industrial Ecology*, 15 (3), 2011 pp 355–366,
- [19] Hagelüken C.; Meskers, C.: *Complex life cycles of precious and special metals*. MIT Press, 2010
- [20] Hagelüken, C. and Meskers C. *Complex Life Cycles of Precious and Special Metals* In: *From the Strüngmann Forum Report, Linkages of Sustainability* Edited by Thomas E. Graedel and Ester van der Voet. 2010. © MIT Press
- [21] Hagelüken, C.; Meskers, C.E.M. Mining our computers - Opportunities and challenges to recover scarce and valuable metals from end-of-life electronic devices. *Proceedings of Electronics Goes Green 2008+*, Berlin, 7-10 September 2008: 585-591
- [22] Hintemann, R.; Fichter, K. Materialbestand der Rechenzentren in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme zur Ermittlung von Ressourcen- und Energieeinsatz. Umweltbundesamt Texte 55/2010. Online: www.uba.de/uba-info-medien/4037.html
- [23] http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/daten_elektrogeraete_2007_2008_bf.pdf
- [24] Janz, A.; Bilitewski, B. Rotter, S. Charakterisierung elektrischer und Elektronischer Altgeräte (EAG) 2. Teil: Gerätekenzzahlen zur Ableitung von Erfassungs- und Verwertungsstrategien. In: *Müll und Abfall*, 2006, p. 424 - 433
- [25] Janz, A.; Bilitewski, B. Rotter, S. Charakterisierung elektrischer und Elektronischer Altgeräte (EAG) 1. Teil: Mengenprognosen und Zusammensetzung von Kleingeräten. In: *Müll und Abfall* 2006, p. 365 – 373
- [26] Lee und Pandey Bio-processing of solid wastes and secondary resources for metal extraction – A review. 2011 *Waste Management*, In Press
- [27] Martens, H.: *Recyclingtechnik - Fachbuch für Lehre und Praxis*, Spektrum - Akademischer Verlag, Heidelberg, 2010
- [28] Meskers, C.E.M, Hagelüken, C., Salhofer, S., Spitzbart, M. Impact of pre-processing routes on precious metal recovery from PCs. *Proceedings of European Metallurgical Conference EMC 2009*, 28 June-1 July 2009, Innsbruck, Austria
- [29] Nakashima, K; Kubota, F.; Maruyama, T.; Goto M. Feasibility of Ionic Liquids as Alternative Separation Media for Industrial Solvent Extraction Processes. *Industrial & Engineering Chemistry Research* 2005 (44), pp. 4368-4372
- [30] OECD Organization for Economic Co-operation and Development: Export restriction on strategic raw materials and their impact on trade and global supply. *OECD Trade Policy Working Paper No. 95* by Jane Korinek and Jeonghoi Kim, March 2010

- [31] Oguchi, Murakami, Sakanakura, Kida Kameya A preliminary categorization of end-of-life electrical and electronic equipment as secondary metal resources. *Waste Management* 201131, pp. 2150-2160
- [32] Paiva, Recovery of Indium from Aqueous solutions by solvent extraction. *Separation Science and Technology*, 36 (7),2001; pp. 1395–1419
- [33] Reller, A.; Bublies, T.; Staudinger, T.; Oswald, I.; Meißner, S.; Allen, M.: The Mobile Phone: Powerful Communicator and Potential Metal Dissipator. In *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, (18)2, 2009, pp. 127-135
- [34] Reuter, M. Limits of Design for Recycling and “Sustainability”: A Review. *Waste Biomass Valorization* (2), 2011 pp.183–208
- [35] Rodrigo, J.; Castells, F. Electrical and electronic practical eco-design guide. Universidad Rovira i Virgili, 2002
- [36] Rotter, V.S.; Flamme, S., Götze, R.; Heyer, S.; Ueberschaar, M.; Seliger, G.; Walter, G. Ressourceneffizienz durch dezentrale Zusammenarbeit in Recyclingnetzen. *Recycling und Rohstoffe 4* TK Verlag - Fachverlag für Kreislaufwirtschaft: Neuruppin 2011
- [37] Sander, K.; Schilling S.: Optimierung der Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Stoffströme bei Elektroaltgeräten / Elektroschrott, Forschungsprojekt des UBA, Dessau-Roßlau 3/2010
- [38] UNEP DTIE Sustainable Consumption and Production Branch [Hrsg.]: *Critical Metals for Future Sustainable Technologies and their Recycling Potential*, Paris 2009 online <http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1202xPA-Critical%20Metals%20and%20their%20Recycling%20Potential.pdf>
- [39] UNEP DTIE Sustainable Consumption and Production Branch [Hrsg.]: *E-WASTE TO RESOURCES. Sustainable Innovation and Technology Transfer Industrial Sector Studies RECYCLINGFROM* Paris, July 2009 http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf
- [40] Zhou X.; Li Z.; Yuan R.; Liu H., L A Novel Room Temperature Ionic Liquid Extraction Spectrophotometric Determination of Trace Germanium in Natural Water with Methybenzeneazosalicylfluorone *Analytical Letters*, 39, 2006 pp 863–877

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Wie in Kap. 2 bereits beschrieben wurde ein Projektkonsortium gebildet, in dem Partner aller hier angesprochenen Handlungsebenen vertreten waren. Die Projektkoordination oblag Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter, Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie an der TU Berlin. Ihre Aufgaben waren neben der fachlichen Arbeit, die Koordination der Arbeitspakete sowie die Überwachung der Arbeitsfortschritte und die Vertretung des Projektes nach außen. Die Partner haben für einen Lenkungskreis, der insgesamt 5-mal zusammen getroffen ist, jeweils mindestens einen Vertreter gestellt.

Darüber hinaus wurden Arbeitstreffen mit externen Arbeitsgruppen organisiert bzw. haben Vertreter aus Upgrade an entsprechenden Workshops teilgenommen Eine ausführliche Auflistung dieser Treffen ist Kap. 1.6.1 in Teil II dieses Berichtes zu entnehmen.

II. Eingehende Darstellung

1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse des Vorhabens in aggregierter Form vorgestellt werden. Dabei orientiert sich die Gliederung der Darstellung weitgehend an den Arbeitspaketen 1-5 und beinhaltet dabei auch die Vorgehensweise und die Ergebnisse aus den Teilprojekten der beteiligten Projektpartner. Im Anhang sind zusätzlich noch die für die UPgrade-Abschlussveranstaltung im Feb. 2016 entwickelten Poster beigelegt. Diese enthalten in komprimierter Form jeweils die Zielsetzung, die Vorgehensweise und die wesentlichen Ergebnisse aus den einzelnen Teilprojekten.

Für die ausführliche Herleitung und Diskussion der jeweiligen Ergebnisse wird auf die entsprechenden Veröffentlichungen (erfolgt/ eingereicht/ geplant, s. hierzu Kap. 6) verwiesen.

1.1 Vorgehen

Mit konkreten Maßnahmen in den jeweiligen Arbeitspaketen und der übergreifenden, interdisziplinären Vorgehensweise wurden die Potenziale des Recyclings von EAG erkannt, unter Berücksichtigung ökonomischer, technischer und thermodynamischer Grenzen bewertet, technisch erschlossen und von Akteuren wertschöpfungsketten-übergreifend genutzt (vgl. Abbildung 2)

Abbildung 2: Maßnahmen zur Verbesserung der Rückgewinnung von strategisch wichtigen Metallen aus EAG

1.2 AP 1 Identifikation der Potenziale

Die Erfassung von Daten über die Materialzusammensetzung der Produkte, und vor allem über Gehalte an strategischen Metallen ist grundlegend, um die Potenziale zur Metallrückgewinnung zu quantifizieren.

Hierbei wurden die maximalen Recyclingpotenziale von Zielmetallen innerhalb von Geräten und Komponenten analysiert. Dieses Potenzial stellt mitunter aber nicht das Potenzial dar, welches mit angemessenen technischen Mitteln zurückgewonnen werden kann. Ziel von UPgrade war neben dem Gesamtgehalt auch das technische Potential mit innovativen Verfahren zu bestimmen. Daneben müssen ökologische und ökonomische Grenzen beachtet werden, bis zu denen das Recycling vorteilhaft ist. Da dies nur bei technisch ausgereiften Verfahren zu aussagekräftigen Ergebnissen führt, wurde im Rahmen von UPgrade keine ökologische Betrachtung sondern eine grobe Abschätzung von ökonomischen Zielkonflikten durchgeführt. Abbildung 3 zeigt die Abgrenzung dieser Betrachtungen.

Abbildung 3: Relative Ausschöpfung bestehender Potenziale

1.2.1 Sichtung und Auswahl von Informationsquellen

1.2.1.1 Informationsbedarf an Herstellerdaten zur Materialzusammensetzung

Laut ElektroG § 13 [10] hat „jeder Hersteller den Wiederverwendungseinrichtungen, Behandlungsanlagen und Anlagen zur stofflichen Verwertung Informationen über die Wiederverwendung und Behandlung für jeden in Verkehr gebrachten Typ neuer Elektro- und Elektronikgeräte innerhalb eines Jahres nach dem Inverkehrbringen des jeweiligen Gerätes in Form von Handbüchern oder in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.“ Diese Pflicht besteht nur, soweit dies für die Wiederverwendungseinrichtungen, Behandlungsanlagen und Anlagen zur

stofflichen Verwertung erforderlich ist, damit diese den Bestimmungen des Gesetzes nachkommen können. Somit beschränkt sich die Pflicht insbesondere auf schadstoffhaltige Bauteile, die eine selektive Behandlung gemäß Anhang III ElektroG erfordern.

Der Informationsbedarf von Betreibern von Behandlungsanlagen besteht dagegen eher im Hinblick auf effiziente Zerlege- und Aufbereitungstechniken. In Interviews mit verschiedenen Recyclingunternehmen wurden folgende Informationen als relevant eingestuft:

- Gehalt an Wertstoffen
- Aufschlussverhalten und Verbindungsarten
- Spezifikation von Materialverbunden
- Spezifikation Metallbindungsformen
- Gehalt und Zusammensetzung der Hauptmatrixmaterialien
- Gehalt an Störstoffen

Im Rahmen eines ersten Arbeitsschrittes wurde recherchiert, ob und in welcher Form Herstellerdaten zur Materialzusammensetzung über die in Verkehr gebrachten Geräte vorliegen. In Tabelle 3 sind die Ergebnisse dieser Recherche aufgeführt.

Die Formate der Herstellerdaten über die Materialzusammensetzung wurden teilweise standardisiert. Im Standard IPC-1752-2 Class 6 bzw. IPC1752A werden für die Klassifizierung des Produktes und der Inhaltsstoffe standardisierte internationale Klassifikationssysteme benutzt. Das Gewicht des Produktes und der Inhaltsstoffe werden sowohl mit einem absoluten (Gramm bzw. ppm) als auch mit einem relativen (in Gew.-%) Wert angegeben [29]. Im Standard IPC-1752A werden die Vorgaben der internationalen Materialdeklarationsrichtlinie "Joint Industry Guide (JIG) for Material Composition declaration for Electrotechnical Products" berücksichtigt. Die JIG-Richtlinie, der Standard IPC-1752A und der von Deutschland entwickelte IEC PAS 61906 (Prozess der Materialdeklaration) wurden als Grundlagen für die Entwicklung vom Standard IEC 62474 „Material declaration for products of and for the electrotechnical industry“ benutzt [38]. Teilweise haben die Hersteller eigene Standards entwickelt, wie der Siemens Standard SN 36350 Part 2, in dem die Materialkonzentrationen in ppm angegeben sind [30]. In den „Material Data Sheets der EPCOS Produkte“ werden die Inhaltsstoffe gelistet, deren Konzentration über 0,1% liegen.

Tabelle 3: Klassifikation der verfügbaren Daten von Herstellern

Ebene	Generierte Daten über Materialzusammensetzung	Datenformat	Öffentlich zugänglich	Motivation der Datensammlung
Elektronische Komponente	STMicroelectronics [2015]	IPC-1752-2 Class 6 or IPC1752A	Ja	Erfüllung der Anforderungen von RoHS/REACH
	Umbrella Specs: Generierung von öffentlich zugänglichen, herstellerübergreifenden Daten über die Materialzusammensetzung von elektronischen Komponenten und Systemen [ZVEI, 2014]	IEC PAS 61906 (Abschnitt 3.) / Joint Industry Guide (JIG) [ZVEI, 2010]	Ja	Information von Kunden und Entwicklung eines standardisierten Formulars zur Übergabe von Informationen über die Zusammensetzung von Produkten, insbesondere der Art und Ort von Stoffen und Materialien
Komponenten und elektronische Bauteile	GaBi Datenbank Elektronik [2015]	Stoffströme in kg innerhalb eines Bauteils	Nein, weil kommerziell	Kommerzialisierung des Software-Werkzeugs GaBi zur Erstellung von Lebenszyklusbilanzen
Gerät	Vollständige Stoffdeklaration von BOMCheck [2015]	Prozentuales Gewicht jedes Materials / jeder Substanz	Nein	Hersteller müssen ihre Deklaration nicht mehr alle sechs Monate aktualisieren, wenn der REACH-Kandidatenliste oder anderen Regularien neue Stoffe hinzugefügt werden
	Vollständige Stoffdeklaration von den Herstellern für ein Produktmodell	Unterschiedlich, standardisiert oder nicht	Nein	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen von RoHS/ REACH

Tabelle 11 zeigt, dass keine Daten über die Materialzusammensetzung ganzer elektronischer Geräte öffentlich verfügbar sind. Zur Verfügung stehen einige komponenten- und bauteilspezifische Daten. Diese ermöglichen eine Abschätzung des Gehalts und die Lokalisierung der UPgrade Zielmetalle, z. B. in Leiterkarten. Voraussetzung ist, dass elektrotechnisches Wissen darüber vorliegt, welche Arten von Komponenten für welche Funktionen der Leiterkarten eingesetzt werden. So kann beispielsweise der zu erwartende Tantalgehalt in spezifischen Geräten grob abgeschätzt werden.

1.2.1.2 Priorisierung und Erkennung relevanter Anwendungen

Die Ergebnisse einer ersten Priorisierung der relevanten Anwendungen [7] zeigt Tabelle 4. Kriterien für die Auswahl an relevanten Anwendungen von Technologiemetallen in EAG für weitere Untersuchungen waren

- a) Kritikalität des Metalls,
- b) Gesamtbedarf der Elektronik am Welt-Metallverbrauch,
- c) Konzentration und Gehalt pro Gerät,
- d) Datenverfügbarkeit,
- e) Gesamtpotenzial und Grad der Dissipation.

Tabelle 4: Als relevant klassifizierte Anwendungen von Technologiemetallen in EAG mit Recyclingpotenzialen nach [7]

Metall	Bauteil	Komponente	Funktion	Metallmassenanteil in		Anteil Bauteil am Gerätegewicht		
				Bauteil	Komponente			
Antimon	Kunststoffgehäuse	-	Flammschutz Synergist	0,1 - 2 %		1 - 50 %		
Cobalt	Sekundär-batterien (Lithium-Ionen, NiMH und NiCd)	Anode und Kathode	Kathodenmaterial	LiB	2-8 %	LiB B	1 - 22 %	
				NiMH	2,5 - 3,5 %		NiMH B	1 - 12 %
				NiCd	0,5 - 1,5 %		NiCd B	1 - 19 %
Gallium	Leiterkarte	Hochfrequenz Halbleiter Chips	Halbleiter	0 - 140 ppm	0,1-0,4 %	10 - 30 %		
Indium	LCD Panel	ITO-Schicht	Transparentes Elektrodenmaterial (ITO)	100 - 300 ppm	78 %	10 - 20 %		
Neodym Dysprosium	Festplatte	Magnet	Verbesserung der magn. Eigenschaften	Nd	3-12x10 ³ ppm	Nd	20-26 %	
				Dy	0-1,4x10 ³ ppm	Dy	0-3 %	
Tantal	Leiterkarte	Kondensator	Anode	0 - 2 %		30 - 40 %	< 0 - 1 % Mobiltelefone ggf. höher	

Berücksichtigt wurden nur Metalle mit aktuellen End-of-life Recyclingraten < 1 % gemäß [34]

Alle in Tabelle 4 genannten Metalle werden in der Primärgewinnung nur als Nebenprodukte metallurgischer Hauptprozesse gewonnen. Auch beim Recycling ist die geeignete Vergesell-

schaftung von Inhaltsstoffen mit den metallischen Hauptwertstoffen bzw. eine gezielte Anreicherung und Separierung der Zielmetalle Voraussetzung für die Mitgewinnung von Spurenmetallen.

Grundlage für die Entwicklung und Bewertung von Rückgewinnungsstrategien ist die Kenntnis von Gehalt, Zusammensetzung und Vergesellschaftung der Zielmetalle mit anderen Metallen in den funktionellen Einheiten in heutigen Abfallströmen aber auch in künftigen Abfällen.

1.2.2 Aufbau einer Materialdatenbank

In AP 1.1 wurde in MS Access eine Datenbankstruktur entwickelt, die es ermöglicht, für unterschiedliche Ebenen (Gerät, Baugruppe, Material und Bauteil) die Zusammensetzung zu erfassen. Die entwickelte Struktur ist Abbildung 4 zu entnehmen.

Beim Ausbau einer projekteigenen Datenbank mit den ursprünglichen angedachten Formulare und Abfragen hat sich folgendes herausgestellt:

1. Im Laufe der Recherchen in AP 1 wurde festgestellt, dass bereits mehrere Datenbanken bzw. Datenaustauschstandards existieren, an die angeknüpft werden sollte. Die Standards und Softwarelösungen legen allerdings nur das Datenformat fest und dienen in erster Linie dem Austausch und der Offenlegungen von Materialinhalten, die aufgrund gesetzlicher Anforderungen deklariert werden müssen; sie sind also nicht spezifisch für kritische Metalle. Auch öffentliche und nicht öffentliche Datenbanken spezifizieren nicht den Inhalt kritischer Metalle. Beispiele für Datenbanken und Standards sind:

Öffentlich:

- **Umbrella Specs:** Generierung von öffentlich zugänglichen, herstellerübergreifenden Daten über die Materialzusammensetzung von elektronischen Komponenten und Systemen: <http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/ElectronicComponentsandSystems/Seiten/Umbrella-Specifications.aspx>
- **IPC-1752A** Materials Declaration Management Standard: Der Standard erlaubt die Deklaration von Rohmaterialien, Komponenten, Leiterkarten, Baugruppen und Produkten. Dabei liegt der Fokus des IPC-1752A-Standards auf der Definition von Datenfeldern und Datenstrukturen innerhalb eines XML-Schemas.
- Der "**JOINT INDUSTRY GUIDE** (JIG) for Material Composition declaration for Electrotechnical Products" ist eine Materialdeklarationsrichtlinie, die den Austausch von Materialinhaltsdaten über die elektrotechnische Lieferkette vereinfacht.
- Internationale Datensysteme wie **Eurostat** oder **Destatis**

Nicht öffentlich:

- Die Internetdatenbank zur Stoffdeklaration **BOMCheck**, über die mehrere Hersteller zusammen arbeiten (z. B. Siemens, Philips, Osram, GE etc.). Die BOMCheck-Daten sind nicht öffentlich zugänglich und fokussieren auf Stoffdeklarationen (REACH, RoHS, Batterie- und Verpackungsverordnung, usw.) und nicht auf kritische Metalle: <https://www.bomcheck.net/de>
 - **iPoint Compliance Agent**: Die Lösung basiert auf einem Paket aus Integrations- und Inhouse-Applikationen zur Stoffdatenverwaltung und zur effizienten Sicherstellung produktbezogener, gesetzlicher Umweltauflagen (ELV, REACH, RoHS, RRR etc.).
 - **SAP EHS** Management-Systeme wie "SAP Environmental Compliance"
2. Forschungsprojekte mit dem Fokus auf der Wiedergewinnung von kritischen Metallen aus Elektroaltgeräten, für die abrufbare Datensätze benötigt werden, sind nicht nur spezifisch für Deutschland. Auf EU-Ebene wurde deshalb die Initiative "European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials" gegründet (<http://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials>). Als ein wesentliches Ziel dieser Initiative wurde 2013 die Datensammlung im Strategic Implementation Plan (SIP) der EIP definiert, der bis 2020 umgesetzt werden soll.

Es erscheint daher zielführender, die Erstellung einer Datenbank, die sich an bestehenden Standards orientiert und in vorhandene Datensysteme integriert werden kann, auf europäischer Ebene weiterzuführen und den Ausbau einer projekteigenen Datenbank auszusetzen. Die TU Berlin gehört einem großem internationalen Konsortium an, das sich die Zusammenführung bestehender Daten, der Generierung neuer Daten und der Einbettung der Daten in internationale Datenbanksysteme zur Aufgabe gemacht hat. Das Konsortium hat sich am Call for Commitments vom EIP beteiligt und im April 2014 den Projektantrag ProSUM im europäischen Forschungsprogramm „Horizon 2020“ eingereicht (call WASTE-4c-2014: Secondary raw materials inventory).

Dieser Antrag wurde bewilligt und das Projekt ist am 01.01.2015 mit einer Laufzeit von 3 Jahren gestartet (vgl. <http://www.weee-forum.org>).

Abbildung 4: Entwickelte Datenbankstruktur

Aus diesen Gründen wurde die ursprünglich i. R. des UPgrade-Projektes angestrebte Zielsetzung der Erstellung einer eigenen Datenbank auf Basis von MS Access nicht weiter verfolgt.

Stattdessen wurden die gewonnenen Datensätze so strukturiert, dass sie in die öffentlich zugängliche European Urban Mine Knowledge Data Base (UMKDB) integriert werden können. Die erstellten Mengengerüste über die Rohstoffpotenziale in Geräten und Bauteilen aus AP 1.2 wurden auf Basis der Ergebnisse von AP 1.3 und AP 1.4 erstellt. In Form von strukturierten Excel-Tabellen können Informationen über die identifizierten Metalle in detaillierter Form ausgelesen werden.

1.2.3 Empirische Analyse der Potenziale

Für eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind die Mengenpotenziale der UP-grade Zielmetalle erforderlich. Als Basis werden hierfür Daten

- über die Menge an anfallenden Elektroaltgeräten
- über die Menge an Komponenten, die die Zielmetalle beinhalten
- über die Konzentration an Zielmetallen in den jeweiligen Komponenten

benötigt. Aufgrund der lückenhaften Datenbasis in diesem Bereich wurden Demontagen und Analysen auf verschiedenen Demontage- und Zerkleinerungsebenen von den in AP 1 vorgestellten Produkten durchgeführt. Funktionellen Bauteile, die kritische Metalle beinhalten, wurden separiert und hinsichtlich der in AP 1 erarbeiteten Zielmetalle durch chemische Analysen untersucht (s. Tabelle 5).

Tabelle 5: Übersicht über durchgeführte Demontagen und Analysen der funktionellen Bauteile

WEEE-Produkt	Funktionelle Baugruppen	Funktionelle Bauteile	Zielmetalle	Chemische Analyse
Mobilfunktelefone Smartphones	Batterie	Anode, Kathode	Co, SEE	
	Leiterplatte	Hochfrequenz-Chips	Ga, In	X
		Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Display	ITO-Schicht	In, Sn	X
		LED Hintergrundbeleuchtung	In, SEE	X
	Mikrofon und Lautsprecher	NdFeB Magnete	Co, SEE	X
Desktop Personal Computer	Leiterplatte	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Festplatten	Siehe Festplatten		X

WEEE-Produkt	Funktionelle Baugruppen	Funktionelle Bauteile	Zielmetalle	Chemische Analyse
	PCI-Karten (z. B. Grafik-, Netzwerkkarte, etc.)	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
Laptops	Leiterplatte	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Festplatte	Siehe Festplatten		X
	PCI-Karten (z. B. Grafik-, Netzwerkkarte, etc.)	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
	Display	ITO-Schicht	In, Sn	X
		LED Hintergrundbeleuchtung	In, SEE	X
Batterie	Anode, Kathode	Co, SEE		
Tablets	Leiterplatte	Hochfrequenz-Chips	Ga, In	X
		Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Display	ITO-Schicht	In, Sn	X
		LED Hintergrundbeleuchtung	In, SEE	X
	Batterie	Anode, Kathode	Co, SEE	
	Mikrofon und Lautsprecher	NdFeB Magnete	Co, SEE	X
Navigationsgeräte	Batterie	Anode, Kathode	Co, SEE	
Bildschirme	Leiterplatte	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Display	ITO-Schicht	In, Sn	X
		LED Hintergrundbeleuchtung	In, SEE	X
Server	Leiterplatte	Tantal-Kondensatoren	Ta	X
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
Festplatten	Leiterplatte	Tantal-Kondensatoren	Ta	X

WEEE-Produkt	Funktionelle Baugruppen	Funktionelle Bauteile	Zielmetalle	Chemische Analyse
		→	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE	X
	Magnete	NdFeB Magnete	SEE	X
Geräteschrott SG5	Magnete	NdFeB Magnete	SEE	X
Lautsprecher	Magnete	NdFeB Magnete	SEE	X
E-Motoren	Magnete	NdFeB Magnete	SEE	X

Neben den manuellen Demontagen wurden auch Rückstände aus der mechanischen Aufbereitung untersucht (Tabelle 6).

Tabelle 6: Übersicht über untersuchte Recyclate und Rückstände aus mechanischer Aufbereitung

Rückstand / Recyclat	Ursprung	Zielmetalle
Filterstaub	Absaugung	Co, Ga, Ge, Sb, In, Ta, Sn, SEE
Shredderleichtfraktion (SLF, Fluff)	Zick-Zack Sichter	Co, Ga, Ge, Sb, In, Ta, Sn, SEE
Fe-Fraktion	Magnet-Trenner	Co, Sn
Mischkunststoff	Aufbereitungsrest	Sb, (Co, Ga, Ge, In, Ta, Sn, SEE)
Leiterkarten (nach Zerkleinerung)	Opto-elektronische Trennung	Ta, Ga, Ge, Sn, Sb, SEE

Für die chemischen Analysen wurden für jeden Stoffstrom Methoden zur optimalen Bestimmung der zu messenden Elemente entwickelt (siehe 3. & 4. Zwischenbericht). Neben den kritischen Metallen Antimon, Cobalt, Gallium, Germanium, Indium, Tantal, SEE und Zinn wurden außerdem industrielle Basismetalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium sowie die Edelmetalle Gold, Silber, Palladium und Platin gemessen.

1.2.3.1 Analytik

Die Analytik von Zielmetallen in relevanten Komponenten, Baugruppen oder Geräten stellt einen zentralen Punkt der Arbeiten in UPgrade dar. Im Laufe der Vorarbeiten traten Probleme bei der Bestimmung der elementaren Zusammensetzung auf, die auf eine komplexe Matrix der Proben sowie auf eine hohe Anzahl verwendeter Elemente und zurückzuführen sind.

Jedes Element im Elektro- und Elektronikaltgerätebereich ist in eine spezifische Matrix eingeschlossen, um bestimmte funktionelle Eigenschaften zu erfüllen. Allerdings beeinflussen diese

Matrizes die chemischen Analysen und die Qualität der erhaltenden Ergebnisse. Bei Fragestellungen wie diesen, werden in der Analytik üblicherweise Kalibrierungen durchgeführt, bei denen auf Standard-Proben zurückgegriffen wird. Diese Proben besitzen zum einen die gleiche Matrix, wie die zu messende Probe, und haben eine exakt bekannte chemische Zusammensetzung [7]. Dieses trifft insbesondere auf Festkörperproben zu, für die die Matrixeffekte vergleichsweise stärker ausfallen [1]. Im Analytik-Bereich von Proben aus EAG sind diese Standard-Proben nur für Einzelanwendungen bzw. nur als Mischproben verfügbar. Hauptgrund hierfür ist die hohe Variabilität der möglichen Proben, welche auf der sehr hohen Anzahl an eingesetzten Materialien, verbunden mit verschiedenen Matrix-Stoffen, beruht. Standardmaterialien und -vorgehen lassen sich daher nicht abbilden. Aus diesem Grund müssen die Matrixeffekte für jeden einzelnen Stoff, der untersucht werden soll, neu bestimmt werden. Dieses ist vor allem wichtig bei der Analyse von Spurenelementen.

Diese Methodenentwicklung umfasst die Probenaufbereitung, um die Stoffe zu homogenisieren und in eine für die Analytik geeignete Form zu bringen sowie die Überführung der Proben in eine liquide Phase (vgl. 1.4.1 „Anlagenbilanzierung“). Durch die Ansprache der in den Proben enthaltenen Materialien und Elemente gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln, werden meist mehrere Säuren für die Aufschlüsse verwendet. Die Ergebnisse aus der Analytik müssen auf Validität geprüft werden. Dies umfasst zum Beispiel die Verwendung verschiedener Analysemethoden aber auch den Vergleich mit Literaturwerten. Ein Beispiel für die Bestimmung von Seltenerdelementen in Magnetmaterialien aus Festplatten wird in der Veröffentlichung [31] (siehe 6.1 Bereits veröffentlichte Ergebnisse) aufgezeigt.

Betrachtet man diese Matrixeffekte nicht, kann auf Standardmethoden, z.B. der nass-chemischen oder der zerstörungsfreien Analytik, zurückgegriffen werden. Allerdings erhöhen sich die dann Unsicherheiten bei der Analytik sehr stark. Zudem können durch eine unzureichende Kenntnis der vorhandenen Elemente in der Probe Interferenzen und Störungen nicht ausreichend bewertet werden. Hieraus resultierend können die vorhandenen Konzentrationen hierdurch massiv über- bzw. unterbestimmt werden.

Die Schaffung einer generellen Methode für die Analytik war nicht Teil der Aufgaben innerhalb des Projekts. Dennoch konnte eine solide Basis für weitere methodische Entwicklungen geschaffen werden. Die Informationen werden zum Beispiel im Rahmen des EU-Projektes PROSUM genutzt und weiterentwickelt und im Rahmen von laborübergreifenden Ringversuchen auf Validität überprüft (siehe Kap. 4 Voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans).

Exemplarisch werden im Folgenden drei Beispiele für die empirische Analyse der Potenziale in EAG aufgezeigt. Diese sind Indium in LCD Panels, Seltenerdelemente in NdFeB Magneten sowie Tantal in Tantalkondensatoren.

1.2.3.2 Indium in LCD Panels

Das weltweit produzierte Indium wird zu 84 % in Dünnschichtmaterialien in Form von Indium-Zinn-Oxid (ITO vom englischen Indium-Tin-Oxide), z. B. in Flachbildschirmen, eingesetzt (siehe Abbildung 5). Dieses ITO ist bei dünnen Schichtdicken durchsichtig und leitet elektrischen Strom. ITO-Beschichtungen werden vornehmlich in opto-elektronischen Anwendungen verwendet, z. B. in verschiedenen Displaytechnologien wie Liquid Chrystal Displays (LCD), welche bisher die dominierende Flachbildschirmtechnologie ist. Die Recyclingquoten für Produktionsabfälle sind hoch: In der Produktion von ITO - Dünnschichtmaterialien werden ca. 65 % von zurückbleibenden 70 % des Indiums aus ITO- Sputter-Targets und Prozesskammern zurück gewonnen, was einer Recyclingquote von 93 % entspricht. Die Rückgewinnungsquote für Indium aus ausgedienten Geräten nach der Nutzungsphase liegt jedoch bei < 1%.

Abbildung 5: Indium-Einsatz weltweit im Jahr 2007 [13]

Da es bisher keine standardisierten Analysemethoden für die Indium-Bestimmung in LCD Panels gibt, wurde zunächst ein angepasstes Verfahren zur Verbundtrennung, zum Aufschluss und Indium-Detektion entwickelt.

Die erarbeitete Methode wurde anschließend bei der Quantifizierung des Indium-Gehalts in LCD-Panels der verschiedenen Gerätetypen Mobiltelefon, Notebook, PC-Monitor, Tablet und Fernseher angewendet. Die Ergebnisse dieser Quantifizierung sind in Abbildung 6 zusammengefasst.

Abbildung 6: Indium-Gehalte von LCD-Panels

Grundsätzlich lässt sich danach festhalten, dass kein direkter Zusammenhang zwischen Gerätegröße bzw. – typ und dem Indium-Gehalt festzustellen ist. Der höchste und der niedrigste Indium-Gehalt wurden für Panels aus Handys bestimmt. Dort schwanken die Werte zwischen ca. 40 mg/kg und ca. 650 mg/kg. Die Spannweiten sind für größere Displays kleiner, insbesondere bei Panels aus TV-Geräten mit einem Faktor 5, zwischen ca. 50 mg/kg und ca. 250 mg/kg, noch vergleichbar hoch. Die kleinste Spannweite wiesen die Panels aus PC-Monitoren auf. Die absoluten Werte schwanken hier zwischen ca. 140 mg/kg bis zu ca. 220 mg/kg. Der mittlere Indium-Gehalt von Handys beträgt ca. 330 mg/kg, während die Mittelwerte der Indium-Bestimmung aus Notebooks bei ca. 190 mg/kg, aus PC-Monitoren und TV- Geräten bei ca. 170 mg/kg liegen. Daraus ergibt sich ein geringfügig höherer mittlerer Indium-Gehalt in Handys bei großer Spannweite, im Vergleich zu den anderen Displayarten.

Diese Ergebnisse wurden im Journal „Müll und Abfall“ unter dem Titel „Einsatz und Rückgewinnungspotential von Indium in LCD Geräten“ detailliert veröffentlicht. Eine internationale Veröffentlichung mit einem erweiterten Informationsgehalt soll folgen. Hierin sollen auch die Trennversuche des LCD Sandwich-Verbunds dargestellt werden (vgl. Kap. 6.3).

1.2.3.3 Seltenerdelemente in NdFeB Magneten von Festplatten

Der durchschnittliche Anteil einer Festplatte mit einem Gewicht von 544 g an einem Desktop PCs entspricht 3,3 Gew.-%. Die seltenerdelement-haltigen NdFeB Magnete haben hier einen Anteil von insgesamt 3 Gew.-% (Magnet in voice-coil actuator 2,6 Gew.-% und Spindelmotor 0,4 Gew.-%). Festplatten aus Laptops mit einem Anteil von 3,6 Gew.-% am Gerät sind entsprechend kleiner mit ca. 134 g Durchschnittsgewicht und einem Magnetanteil von 5,8 Gew.-% (voice-coil Aktuator: 4,7 Gew.-% und Spindelmotor: 1,2 Gew.-%). [31]

Insgesamt wurde eine Anzahl von 67 Magneten aus Festplatten händisch demontiert und chemisch analysiert. Die Hauptanteile sind wie Tabelle 7 zeigt Eisen (63 Gew.-%) und Neodym (22,7 Gew.-%). Je nach Substitution und Erweiterung der Legierung sind teilweise hohe Werte

für Dysprosium (i.M. 2,4 Gew.-%), Praseodym (i. M. 2,5 Gew.-%), aber auch für Cobalt (i. M. 1,8 Gew.-%) gemessen worden. Terbium konnte nur in sehr geringen Konzentrationen nachgewiesen werden. Nickel wird als Ummantelung verwendet und wird nur bei den Magneten im voice-coil Aktuator eingesetzt [31].

Die Magnete im voice-coil actuator und im Spindelmotor bestehen allerdings nicht aus der gleichen Legierung. Durch die unterschiedlichen Ansprüche an diese Bauteile finden sich starke Unterschiede in der Zusammensetzung hinsichtlich Praseodym, Dysprosium und auch Cobalt. Der Einsatz von Eisen und Neodym unterliegt geringeren Schwankungen. Auffällig sind die besonders hohen Konzentrationen von Dysprosium und Cobalt im Spindelmotormagnet. Des Weiteren ist eine breitere Anwendung von Praseodym im voice-coil actuator zu sehen (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Vergleich der Zusammensetzung der NdFeB Magnete aus Festplatten [31]

Probe		Masse	Fe	Pr	Nd	Tb	Dy	B	Gd	Ni	Sm	Co	Sum SEE
		[g]	[Masse-%]										
Voice-coil actuator	MW	14,3	63,03	2,77	23,04	0,14	0,97	0,58	0,10	2,54	0,22	1,50	27,23
	StAw	8,2	2,02	2,13	2,77	0,16	0,98	0,03	0,02	1,24	0,04	1,26	1,48
Spindel	MW	2,3	63,11	2,18	22,35	0,02	4,01	0,66	0,06	0,00	0,28	2,22	28,91
	StAw	0,3	5,18	2,68	2,81	0,00	4,48	0,19	0,05	0,00	0,13	1,98	4,75
Summe	MW	16,6	63,02	2,69	22,93	0,12	1,39	0,59	0,10	2,19	0,23	1,60	27,46
	StAw	8,3	2,46	2,20	2,77	0,14	1,46	0,05	0,02	1,07	0,05	1,36	1,93

Eine zeitliche Auswertung der Ergebnisse für einen Zeitraum von 14 Jahren (1994-2008) zeigt Schwankungen der Legierungsbestandteile. Diese unterscheiden sich für NdFeB Magnete aus dem voice-coil actuator und dem Spindelmotor.

Abbildung 7 stellt den zeitlichen Trend exemplarisch anhand des Einsatzes von Dysprosium und Praseodym bei voice-coil Aktuator und Spindelmotor Magneten dar.

Abbildung 7: Zeitlicher Trend im Einsatz von Dy und Pr bei Linear- und Spindelmotor Magneten [31]

Praseodym, Dysprosium und Cobaltinhalte schwanken durchschnittlich um 1-3- Gew. %. In Festplatten mit jüngerem Herstellungsdatum ist der Gesamtanteil von Seltenerdelementen einschließlich Neodym zudem um über 2 Gew.-% gesunken.

Diese Ergebnisse wurden im Journal „Journal of Material Cycles and Waste Management“ unter dem Titel „Enabling the recycling of rare earth elements through product design and trend analyses of hard disk drives“ detailliert veröffentlicht (vgl. Kap. 6.1 Bereits veröffentlichte Ergebnisse).

1.2.3.4 Tantal in Tantalkondensatoren

Für diese Studie wurden sechs verschiedenen Gerätetypen hinsichtlich ihres Leiterkartenanteils untersucht sowie die Anteile der visuell identifizierbaren Tantalkondensatoren bestimmt. Ebenso fand eine Beurteilung der Ausbeute und der Selektivität dieses Aufbereitungsschritts statt. Hierfür wurde die chemische Zusammensetzung der Leiterkarten und der Tantalkondensatoren (siehe Abbildung 8) bestimmt. Die Untersuchungen beziehen sich auf Leiterkarten aus Desktop PCs, Grafikkarten, Notebooks, Flachbildschirmen, Mobilfunktelefonen, Server und Festplatten.

Abbildung 8: Aufbau von Tantalkondensatoren [5]

Visuell erkennbare Tantalkondensatoren wurden von den Leiterkarten händisch separiert und die Leiterkarten mit Brutto- und Nettogewicht verwogen. Die separierten Tantalkondensatoren wurden als kumulierte Probe (> 300 g; durchschnittliches Gewicht: 0,13 g) analysiert. Zudem wurde die chemische Zusammensetzung der Leiterkarten je nach Geräteart nach der Entstückung analysiert, um die Effizienz der Separierung und die Verluste ermitteln zu können.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, abhängig vom Gerätetyp, eine selektive Entnahme von Tantal durch die Entstückung der Tantalkondensatoren. Der Anteil dieser Bauteile liegt bei 0,1 bis 2 Massen-% des Leiterkartengewichtes. Durch eine Entnahme der Tantalkondensatoren kann eine Ausbeute von 5-10 g Ta/kg Leiterkarte erzielt werden. Bezogen auf die Gewichte befinden sich in Mobilfunktelefonen, Notebooks, Festplatten und Server besonders Tantal-haltige Leiterkarten. Zusätzlich wurde auch ein hoher Wert an Silber mit 3 Gew.-% gemessen. Die absolute Tantalmenge ist bei Mobilfunktelefonen und Festplatten allerdings sehr gering. Es zeigt sich, dass die Ausbeute bei einer visuellen Separation stark geräteart-abhängig ist und zwischen 50 % und 90 % liegt.

Die vergleichenden Analysen der Leiterkarten zeigen, dass ein signifikanter Verlust der Silberanteile für die Leiterkartenaufbereitung durch die Entstückung der Tantalkondensatoren stattfindet. Durch eine aktive Separierung ist ein Verlust von 10-20 % des enthaltenen Silbers zu beobachten. Abbildung 9 zeigt die Massenbilanz durch eine selektive Entnahme der Tantalkondensatoren für alle wichtigen enthaltenen Metalle relativ zu den Leiterkarten für die relevantesten untersuchten Gerätegruppen.

Abbildung 9: Massenbilanz der selektiven Tantal-Entnahme von Leiterkarten [33]

Eine Analyse des zeitlichen Verlaufs des Einsatzes von Ta-Kondensatoren zeigt eine Verkleinerung der Bauteile und auch eine deutliche Verringerung der Anzahl an verbauten Kondensatoren bei Geräten jüngerer Herstellungsdatums. Abbildung 10 zeigt den Trend für die Masse der Ta-Kondensatoren als absolute und relative Angaben für die untersuchten Equipmentgruppen.

Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der visuell identifizierbaren Ta-Kondensator Inhalte in Leiterkarten [33]

Bewertung

Um Rückgewinnungspotenziale nutzen und Metalle mit niedrigen Anteilen und Frachten aufkonzentrieren zu können, muss eine Vor-Selektion von ausgesuchten EAG in den Recyclingprozess implementiert werden. Zudem ist eine Separation der entsprechenden Bauteile notwendig. Probleme können sich aber durch das zwangsläufige Abtrennen anderer Wertstoffe ergeben. Ein Beispiel ist das Entfernen eines großen Anteils des vorhandenen Silbers durch die Abtrennung von Ta-Kondensatoren. Das Verhältnis der Tantal-Separation gegenüber dem Silberverlust ist für die untersuchten Gerätetypen unterschiedlich. Dieser Kompromiss wird in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11: Vergleich Silberverlust durch Tantal-Separierung [33]

Die Ergebnisse wurden im Journal „Journal of Industrial Ecology“ unter dem Titel „Potentials and Barriers for Tantalum Recovery from Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE)“ eingereicht. In dieser Veröffentlichung werden die Inhalte detailliert beschrieben (vgl. Kap. 6.2 Bereits eingereichte Artikel).

1.2.3.5 Ressourcenpotenzial von Batterien aus EAG

Um das Potenzial von rückgewinnbaren Zielmetallen aus Batterien in EAG zu ermitteln, wurden die Batterie-Anteile in EAG innerhalb der Erstbehandlung erhoben. Es wurde hierbei zwischen unterschiedlichen Sekundärbatterie-Typen wie Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Nickel-Metall-Hydrid (NIMH), Bleisäure (Pb-acid) und Lithium-Ionen (Li-Ion) Batterien unterschieden. Durch die Materialzusammensetzung der jeweiligen Batterie-Typen können die Potenziale für die Zielmetalle bestimmt werden.

Methoden

Aus den Sammelgruppen 3 und 5 wurden über 300 batterie-haltige Geräte untersucht. Hierfür waren größtenteils Demontagen notwendig. Tabelle 8 zeigt die entsprechende Übersicht der untersuchten Geräte mit den dazu gehörigen UNU-Keys.

Tabelle 8: Übersicht der untersuchten Geräte der SG 3 und 5 mit zugehörigen UNU-Keys

UNU-Key	Gerätebeschreibung	Anzahl untersuchter Geräte
0204	Staubsauger	17
0205	Körperpflege	18
0301	Klein IT	11
0303	Laptop (inkl. Tablets)	27
0306	Mobilfunktelefone (inkl. Smartphones)	134
0401	Elektrokleingeräte	15
0402	Portables Audio & Video	33
0501	Lampen	12
0601	Haushalts-Werkzeuge	23
0701	Spielzeuge	13
Summe		303

Ergebnisse

Massenanteil von Batterien an Equipment

Li-Ion Batterien besitzen eine höhere Energiedichte und werden daher vornehmlich in mobilen Kleingeräten wie kleinen IT Geräte, Mobilfunktelefone, Tablets, etc. eingesetzt (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13). Durch einen höheren Energiebedarf werden bei anderen mobilen Geräten aus dem IT und Unterhaltungselektronikbereich, z. B. Laptops, größere Li-Ion Batterien eingesetzt (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 12: Durchschnittlicher Massenanteil von Batterietypen in Gerätegruppen, sortiert nach UNU-Keys

Einer der größten Nachteile von Li-Ion Batterien ist die limitierte Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Daher werden in Geräten, die über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, wie zum Beispiel Staubsauger, Werkzeuge, etc. hauptsächlich Pb-acid oder NiCd Batterien eingesetzt (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Durchschnittliche Massen der untersuchten Batterien in den entsprechenden Gerätegruppen, sortiert nach UNU-Keys

Zielmetalle in Batterien

Basierend auf den in Kapitel 1.3.2.2 „Cobalt und Seltenerd-elemente in Batterien“ dargestellten Ergebnissen wurden die Zielmetallpotenziale durch Batterien in den entsprechenden Gerätegruppen berechnet. Abbildung 14, Abbildung 15 und Abbildung 16 zeigen die durchschnittlichen Potenziale von Zielmetallen pro Gerät.

Abbildung 14: Durchschnittlicher Cadmium- und Bleigehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien

Abbildung 15: Durchschnittlicher Cobalt- und Seltenerdelementgehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien

Abbildung 16: Durchschnittlicher Lithium- und Nickelgehalt in Batterien nach UNU-Key Kategorien

Tabelle 9 zeigt die relevanten Geräte, die für den Transfer von Zielmetallen durch Gerätebatterien in der Erstbehandlung von Elektroaltgeräten verantwortlich sind. Für eine Vergleichbarkeit wurde ermittelt, wie viele Geräte bzw. welche Gerätemassen notwendig sind, um 1 kg Zielmetall zu erhalten. Die Potenzialermittlung bezieht sich für Wertstoffe auf Geräte mit den höchsten Inhalten und bei Schadstoffen auf Geräte mit den niedrigsten Inhalten von Zielmetallen.

Tabelle 9: UNU-Key Kategorien mit den höchsten Potenzialen an Wertstoffen sowie Kategorien mit den niedrigsten Potenzialen an Schadstoffen gegenübergestellt zum Erhalt von 1 kg Metall

UNU-Key	Anzahl an Geräten	Masse an Geräten [kg]
Um 1 kg Cobalt zu erhalten		
306	190	21
303	26	47
Um 1 kg SEE zu erhalten		
205	274	74
701	176	873

UNU-Key	Anzahl an Geräten	Masse an Geräten [kg]
Um 1 kg Nickel zu erhalten		
205	75	20
601	15	27
Um 1 kg Lithium zu erhalten		
306	1365	154
303	183	329
Um 1 kg Cadmium zu erhalten		
601	18	33
Um 1 kg Blei zu erhalten		
204	3	4

Schlussfolgerungen

Die höchsten in Gerätebatterien gebundenen Potenziale für Cobalt und Lithium wurden in Mobilfunktelefonen festgestellt. Hier müssen nur wenige Massen, aber eine hohe Anzahl an Geräten behandelt werden. Um 1 kg dieser beiden Metalle aus Batterien in Notebooks abzutrennen, müssen zwar weniger Geräte, dafür allerdings weitaus größere Massen behandelt werden. Bei Seltenerdelementen muss der Fokus auf Körperpflege-Geräte und elektrische Spielzeuge, bei Nickel auf Körperpflege-Geräte und Werkzeuge gelegt werden. Die höchsten Potenziale für Cadmium wurden in batteriebetriebene Werkzeuge und Staubsauger nachgewiesen.

Diese Werte stellen allerdings nur eine Momentaufnahme aus dem aktuellen erfassten Stoffmix dar. Durch das Verbot von NiCd Batterien wird zwangsläufig der Anteil von Cadmium im EAG Bereich in den nächsten Jahren sinken.

Das Potenzial an Nickel wird ebenfalls sinken (wenn auch weniger stark als bei Cadmium), da NiMH Batterien durch andere Batteriesysteme verdrängt werden. Im Gegensatz dazu werden die Anteile der Li-Ion Batterien steigen. Hierdurch verschiebt sich das verfügbare Potenzial von Zielmetallen in Gerätebatterien in Richtung Lithium und Cobalt.

Blei-Säure Batterien werden vermutlich weiterhin im gleichen Maße verwendet, wodurch sich das Blei-Potenzial nicht stark verändern wird.

1.2.3.6 Analyse der Potenziale in verkauften Geräten und Bauteilen

Um qualitativ und quantitativ zu untersuchen, welche Mengen an strategischen Metallen auch mittel- und langfristig relevante Potenziale für das Recycling bergen, wurden unter Berücksichtigung der Datenunsicherheiten die Masse und der ökonomische Wert¹ von neun Metallen und Metallfamilien abgeschätzt (Cobalt, Gallium, Indium, leichte und schwere Seltenerdelemente, Tantal, Zinn, Gold, Palladium und Silber) [5]. Hierzu wurden nur Metallmengen aus Geräten der IKT und Unterhaltungselektronik betrachtet, welche in den Referenzjahren 2007 und 2012 in Deutschland auf den Markt gebracht wurden. Die Abschätzung basiert auf den Verkaufsmengen für 126 Produkte, auf der Masse der Bauteile, die die Zielmetalle beinhalten (Leiterkarten, Panels und Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen, Batterien und Magnete in Laufwerken und Lautsprechern) sowie auf den Metallkonzentrationen in den Bauteilen. Die Abschätzungen zeigen, dass Gold bei weitem der wichtigste Träger des intrinsischen Werts ist (Abbildung 17).

Allein fünf Gerätearten „Flachbildfernseher“, „Desktop PCs“, „Laptops“ (hier dargestellt in Abbildung 18) und „Smartphones“ beinhalten ca. 90% vom Indium und Gallium, ca. 80% vom Tantal und ca. 70% vom Gold als ausgewähltes Leitmetall, die sich in den Geräten befanden, die 2012 in Deutschland verkauft wurden.

Abbildung 17: Intrinsischer Wert ausgewählter Metalle bezogen auf Geräte der IKT und Unterhaltungselektronik der in Deutschland auf den Markt gebrachten Menge (Bezugsjahr 2007 und 2012) in Millionen Euro. Preisbasis: Durchschnittliche Metallpreise für 2012 [7] [35], [24]

¹ Angegeben als intrinsischer Metallwert

Abbildung 18: Durchschnittliche Masse und durchschnittlicher intrinsischer Wert ausgewählter Metalle pro Gerät am Bsp. Laptop [7]

1.2.3.7 Analyse der Potenziale in end-of-life Geräten und in Komponenten

Die Basisdaten über die dem Recycling zugeführten Mengen wurden den Kennzahlen der Stiftung elektro-altgeräte-register (ear) entnommen [27]. Im Jahr 2013 wurden danach in der SG 3 239.000 Mg EAG und in der SG 5 96.000 Mg zurückgenommen (die Rücknahmezahlen beinhalten nur die Mengen, die tatsächlich an die ear gemeldet wurden und stellen somit eine Teilmenge des gesamten Abfallstroms dar).

Prozentuale Verteilungen zielmetall-relevanter Geräte bzw. Komponenten aus dem Anlagenoutput können auf Grundlage der im Jahr 2013 durchgeführten Anlagenbilanzierung bei einem Erstbehandler bestimmt werden (s. Kap. 1.4.1). Hiermit wurden die in Deutschland im selben Referenzjahr anfallenden Mengen an Kunststoffen, Leiterkarten, Batterien, PCs, Laptops und Festplatten der SG 3 und SG 5 hochgerechnet.

Für die Differenzierung der Bildschirmgeräte in TV, Mobilfunktelefone, PC-Monitore und Notebooks sowie der Batteriesysteme Lithium-Ionen (Li-Ion) und Nickel-Cadmium (NiCd) u. a., wurden projektinterne Untersuchungen durchgeführt. Die Informationen über die Nickel-Metallhydrid Batterien (NiMH) wurden aus Sammlungsdaten von GRS [28] abgeleitet.

Mit den Informationen aus den recycling-orientierten Produktcharakterisierungen konnten die Metallmengen von Gerätetypen und Komponenten für die Metalle Indium [13], Neodym & Dysprosium [31] und Tantal erarbeitet werden [33]. Die Antimon-Mengen in flammgeschützten Kunststoffen sind angelehnt an Untersuchungen von [14], [15].

Die Importabhängigkeiten der in Tabelle 10 dargestellten Metalle liegen für Antimon, Cobalt und die Seltenerdmetalle bei über 80 % und für Tantal bei ca. 60 %. Für Indium liegen keine abgesicherten Daten vor, da Zahlen in der Regel nur aggregiert vorhanden sind und Indium als Nebenprodukt von Zink/Blei eingeführt wird [9]. Dennoch wird, gemessen an den Importabhängigkeiten, deutlich, dass die Mengenpotenziale, der durch gezieltes Recycling und Rückgewinnung in EAG zu erwartenden Metalle, entscheidend zur Verringerung dieser Abhängigkeiten beitragen kann.

Tabelle 10: Abschätzung der Potenziale in Deutschland in 2013

(basierend auf [2], [13], [14], [15], [25], [26], [27], [28], [31], [33], [37] und weitere eigene Untersuchungen)

Metall	Spezifizierung Ausgangsmaterial	Menge Ausgangsmaterial		Menge Konzentrat		Metall Potenziale (Produkttyp gesamt)		
Antimon	Kunststoffe aus SG 3 und SG 5	75. – 80.000 Mg		Flammgeschützhaltige Kunststoffe				70 - 85 Mg
				PC-ABS	1.-1.500 Mg	PC ABS	0,1 - 0,4 Mg	
				PS	7. – 10000 Mg	PS	10 - 15 Mg	
				ABS	10. – 15.000 Mg	ABS	60 - 80 Mg	
Indium	Bildschirm-geräte (SG 3)	SG 3: 239.000 Mg; davon		LCD Panel				200 - 400 kg
		TV	5.000 Mg	TV	300 Mg	TV	25-70 kg	
		Mobilfunk	800 Mg	Mobilfunk	60 Mg	Mobilfunk	8-30 kg	
		PC Monitore	7.500 Mg	PC Monitore	700 Mg	PC Monitore	95-135 kg	
		Notebooks	3.000 Mg ²	Notebooks	550 Mg	Notebooks	65-140 kg	
Cobalt	Batterien aus Geräten (SG 3 und SG 5)	600 - 800 Mg		Li-Ion	60 - 70 Mg	Li-Ion	5 - 6 Mg	8 - 9 Mg
				NiMH	60 - 70 Mg	NiMH	1 - 3 Mg	
				NiCd	100 - 120 Mg	NiCd	1 - 2 Mg	
Neodym Dysprosium	Desktop Computer, Laptops, externe Festplatten (SG 3 & SG 5)	Desktop PC:	30.-40.000Mg	NdFeB Magnete				10-15 Mg (Nd) 0,5-1,5 Mg (Dy)
		Notebooks:		2. – 3.000 Mg	Desktop-PC:	33 Mg	D-PC	
				Notebooks:	7 Mg	Notebooks	1,6 Mg Nd, 0,1 Mg Dy	

² bis jetzt keine quantifizierten Daten für Tablets

Metall	Spezifizierung Ausgangsmaterial	Menge Ausgangsmaterial		Menge Konzentrat		Metall Potenziale (Produkttyp gesamt)		
		Externe Festplatten:	600 Mg	Festplatten:	18 Mg	Festplatten	4,1 Mg Nd, 0,3 Mg Dy	
Tantal	Leiterkarten (SG 3 & SG 5)	Leiterkarten von:		Ta-Kondensatoren:		3 - 5 Mg		
		Desktop PC:	1.500 - 2.000 Mg	Desktop PC:	3,5 - 5 Mg			
		Notebooks:	200 - 300 Mg	Notebooks:	2 - 3 Mg			
		Festplatten:	100 Mg	Festplatten:	0,6 - 0,7 Mg			
		Mobilfunktelefone:	100-200 Mg	Mobilfunktelefone:	0,3 - 0,7 Mg			

1.3 AP 2 Systembilanzierung und -optimierung der Metallrückgewinnung aus EAG

1.3.1 Entwicklung eines optimalen Elektroaltgeräte-Erfassungssystems

Elektroaltgeräte (EAG) werden in Deutschland schon seit vielen Jahren getrennt erfasst. Im Vordergrund standen dabei zu Anfang die Getrennthaltung von EAG mit gefährlichen Inhaltsstoffen wie Kältegeräten (KäG), Bildschirmgeräten, Batterien oder Gasentladungslampen (GEL). Die sogenannte weiße Ware (HHGG) wurde i.d.R. mit dem sonstigen Schrott an Shredderbetriebe abgegeben. Die Entsorgung von Kälte- und Bildschirmgeräten wurde für ein Entgelt pro Stück durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) organisiert. Auch beim Handel gab es vor dem ElektroG viele Elektrohändler, die eine 1:1-Rücknahme im Rahmen einer Anlieferung als Service angeboten haben.

Mit dem ElektroG wurden die Zuständigkeiten neu festgelegt und die Erfassungssysteme mussten sich an diese anpassen. In Deutschland wurde eine geteilte Finanzierung der Rücknahme festgelegt, d. h. die örE übernehmen die Erfassung aus Haushaltungen und die Hersteller finanzieren die Behandlung und Entsorgung. Für den Endnutzer muss die Abgabe beim örE kostenlos sein.

Um diese geteilte Finanzierung, eine jederzeitige und flächendeckende Abholung sowie Wettbewerb unter den Logistikern und Erstbehandlungsanlagen (EBA) zu gewährleisten, wurde in Deutschland eine Koordinierungsstelle, die Stiftung elektro-altgeräte-register (ear) eingerichtet.

An diesen grundsätzlichen Rahmenbedingungen hat sich auch durch die Novelle des ElektroG im Jahr 2015 (ElektroG II) nichts geändert. Aus Sicht der Erfassung ist neu, dass der Handel nun stärker zur Rücknahme verpflichtet wird (vgl. Tabelle 11), d. h. über die bislang freiwilligen

Angebote an die Endnutzer müssen nun von einem Teil des Handels verpflichtend Rücknahmen angeboten werden. Auch der Online-Handel³ wird nun mit eingebunden.

Tabelle 11: Rücknahmeverpflichtungen nach ElektroG II

§ ElektroG II	Akteur
§ 13	Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
Pflicht	Bringsystem (Kostenlose Annahme an Wertstoffhöfen)
Kann	Holsysteme (auch kostenpflichtig)
	Individuelle weitere Erfassungssysteme
§ 16	Hersteller
Pflicht	Abholung von Übergabestellen des örE
Kann	Individuelle und kollektive Rücknahmesysteme
	(aber nicht über ÜGS der örE (§ 16 (5)))
§ 17 (1)	Vertreiber
Pflicht	Kostenlose Rücknahme bei mehr als 400 m² Verkaufsfläche
	a) 1:1 Rücknahme bei allen Geräten
	b) 0:1 -Rücknahme bei Kleingeräten (max. 25 cm Kantenlänge)
	Ort der Abgabe oder "unmittelbare Nähe"
Kann	Holsysteme im Rahmen der Montage (auch kostenpflichtig)
Kann	Individuelle und kollektive Rücknahmesysteme
	(aber nicht über ÜGS der örE (§ 17 (4)))
§ 17 (2)	Versandhandel
Pflicht	Rücknahme über Lager-/Versandflächen
	"in zumutbarer Entfernung" zum jeweiligen Endnutzer
Kann	Holsysteme im Rahmen der Montage (auch kostenpflichtig)
Kann	Individuelle und kollektive Rücknahmesysteme
	(aber nicht über ÜGS der örE (§ 17 (4)))

Des Weiteren wird durch die Umkehrung der Beweislast beim Export von gebrauchten Geräten eine Reduzierung des illegalen Abfallexportes ins europäische Ausland erwartet.

Zielsetzung dieses Arbeitspaketes war die Erarbeitung eines optimalen Erfassungssystems im Rahmen der deutschen Vorgaben.⁴ Dabei können die Wünsche an ein optimales Erfassungssystem je nach Sichtweise der beteiligten Akteure sehr unterschiedlich sein, wie die Tabelle 12 zeigt.

Alle Akteure, die direkt an der Erfassung beteiligt sind, haben das Bestreben, diese kostengünstig und möglichst mit Erlösen durchzuführen. Eine freiwillige Ausweitung des Erfassungssystems wird daher von den Akteuren nur durchgeführt werden, wenn sich dies durch erhöhte Erlöse trägt. Auch örE können nicht, neben der Pflicht zur kostenlosen Rücknahme über Wertstoffhöfe (WSH), unbegrenzt unwirtschaftliche Erfassungssysteme für EAG aufbauen und über

³ Bei Unterhaltungselektronik hatte der Internethandel 2011 bereits ca. 20 % des Umsatzes [8]

⁴ Erfassungssysteme, die auf anderen Finanzierungssystemen (Pfand, *visible fee*, etc.) basieren, werden nicht betrachtet. Auch einige *best practise*-Beispiele aus dem Ausland können nicht auf Deutschland angewendet werden.

die allgemeine Restabfallgebühr umlegen. Auch wenn jede einzelne Abfallentsorgungsleistung für sich nicht kostendeckend kalkuliert werden muss [19], so gilt auch hier der maßvolle Umgang mit den Gebühreneinnahmen.

Tabelle 12: Anforderungen an eine optimale Erfassung von Elektroaltgeräten in Deutschland

Akteur	Anforderung an eine optimale Erfassung von Elektroaltgeräten
Endnutzer	Bequeme Abgabemöglichkeit (Wenn möglich) Erlös durch Weiterverkauf
örE	Geringe Kosten für die Erfassung durch Hol- und Bringsysteme Erlöse bei der Eigenvermarktung (Optierung)
Handel	Rücknahme nur im Zuge von Auslieferungen Erlöse bei Eigenrücknahmen
Verwerter	Wenig zerstörtes / beraubtes Material Hohe Anteile an werthaltigen EAG
Hersteller	Geringe Kosten für die Abholung und Erstbehandlung (sowie Verwertung/Entsorgung) Erlöse bei Eigenrücknahmen
BMU/UBA	Hohe Erfassungsmengen (kg/(E*a)) um Vorgaben der EU-Kommission bei Jahresmeldung zu erfüllen (WEEE-RL I); zukünftig sind entsprechende Sammelquoten (ab 2016 45 %, ab 2019 65 %*) zu erfüllen; WEEE-RL II) Erfüllung der Umweltstandards bei der Erfassung (Schutz vor Witterung, zerstörungsfreie Befüllung von Behältern, getrennte Erfassung in Kategorien, Schutz vor Beraubung etc.) ⁵

* Prozent des Durchschnittsgewichts der in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten Elektro(nik)geräte

Die Anforderungen der EU-Kommission zielen (auch mit der WEEE II) immer noch auf eine Erhöhung der Sammelquote ab und damit i. W. auf eine hohe **Quantität** bei der Erfassung. Das Thema Wiederverwendung (als **qualitativ** höchste Anforderung an die Erfassung) wurde durch die WEEE-RL II nicht maßgeblich gestärkt.

War bislang das Sammelziel von mindestens vier Kilogramm pro Einwohner und Jahr für Deutschland (und die meisten EU-Länder) keine ernsthafte Herausforderung, so zeigt die Betrachtung der Erfassungsquoten (Abbildung 19), dass die 45 % derzeit noch nicht sicher erreicht werden⁶. Die hohe Quote in 2009 lag i. W. an einer rezessionsbedingten niedrigen in Verkehr gebrachten Menge (iVgM).

⁵ Dadurch, dass dieser Punkt nur bei BMU/UBA steht soll nicht gesagt werden, dass alle anderen Akteure nicht Umweltstandards einhalten bzw. sich dafür einsetzen

⁶ 2013 lag die offiziell vom UBA vorgestellte Sammelquote bei 46,3 % [36]

Abbildung 19: Erfassungsquoten in Deutschland 2006 – 2012 [12]

Ein optimales Erfassungssystem zur gezielten Gewinnung der UPgrade-Zielmetalle erfordert insbesondere eine erhöhte Erfassung von werthaltigen EAG. Diese werthaltigen EAG werden derzeit

- nicht von den Endnutzern abgegeben (z. B. Handys in Schubladen),
- von Endnutzern an Dritte weiterverkauft (z. B. Laptops über Internetbörsen),
- von Endnutzern beraubt abgegeben (z. B. PCs ohne Laufwerk),
- im Rahmen der Erfassung abgegriffen (z. B. Beraubung bei Sperrmüllabfuhr) und z. T. exportiert sowie
- im Gemisch mit weniger werthaltigen EAG unzureichend mechanisch aufbereitet, um Massenmetalle (Fe, Al, Cu) zu gewinnen.

Aus Sicht der effektiven Gewinnung der UPgrade-Zielmetalle muss ein optimales Erfassungssystem **mehr EAG** im unberaubten Zustand erfassen und **werthaltige Fraktionen in konzentrierten Strömen** einer spezifischen Aufbereitungstechnik zuführen.

1.3.1.1 Vorgehensweise

Die Herleitung eines optimalen Erfassungssystems für Deutschland wurde mit einer kritischen Analyse der Mengen der heutigen Erfassung vor dem Hintergrund des ElektroG begonnen und mit den erfassten Mengen in anderen Ländern in Europa verglichen. Auf Basis der errechneten Mengenpotenziale für EAG wurde der Verbleib der Mengen in Deutschland untersucht und die Schwächen bei der Erfassung in Deutschland ermittelt.

Grundlage hierfür waren neben einer umfangreichen Literaturrecherche auch Feldversuche zu unterschiedlichen Erfassungssystemen, bei denen die Effizienz sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der Systeme ermittelt wurden:

- Erfassung mit Behältern in Supermärkten in Frankfurt (gemeinsam mit Werkstatt Frankfurt)
- Erfassung in Wertstofftonne (z. B. über separate Beutel in Münster)
- Ermittlung von Beraubung bei Sperrmüllsammlung (u. a. Krefeld)
- Erfassung von Kleingeräten in Depotcontainern (u. a. in Wuppertal)
- Erfassung von Kleingeräten in Duo-Tonne (z. B. in Wiesbaden)
- Erfassung von Kleingeräten bei Regelabfuhr (z. B. in Schweinfurt)
- Menge an Geräten mit Flachbildschirmen in Rücklauf
- Menge an EAG im Restmüll (aus diversen Sortieranalysen)
- Erfassung von Kleingeräten beim Handel (Baumärkten / Discounter; u. a. Wuppertal, LK Segeberg)

Dabei wurden Erfassungssysteme sowohl in Hol- und in Bringsystemen betrachtet. Die hausnahe Erfassung setzt dabei am Grundstück an (Holsysteme), alle anderen Erfassungen machen es erforderlich, zentrale Sammelstellen aufzusuchen. Wertstoff- und Schadstoffmobile halten an festgelegten Punkten im Stadt- und Kreisgebiet und werden daher ebenfalls zu den Bringsystemen gezählt (vgl. Abbildung 20).

Abbildung 20: Übersicht zu Hol- und Bringsystemen

1.3.1.2 Ergebnisse

Mit Blick auf die europäischen *best practice*-Beispiele bei der EAG-Erfassung zeigen sich folgende großen Unterschiede, die auf die Situation in Deutschland zutreffen:

- Dezentrales Meldewesen
- Geteilte Zuständigkeiten
- Keine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit
- Vergleichsweise hoher Anteil an Sperrmüllsammlung.

Die ersten beiden Punkte sind auf das deutsche System der geteilten Verantwortung von öRE und Herstellern zurückzuführen. Die Empfehlungen zur Optimierung der Erfassung bewegen sich innerhalb dieses Systems und gehen von keinen anderen Finanzierungs- oder Zuständigkeitsmodellen aus.

Die Analyse der heutigen Erfassungssysteme der öRE ergab folgende potenziellen durchschnittlichen Erfassungsmengen (die Erfassungssysteme konkurrieren z. T., so dass eine Summation der Mengen nicht möglich ist):

- Wertstoffhöfe ca. 3,5 kg/(E*a), alle Gerätearten
- Sperrmüllabfuhr ca. 2 kg/(E*a), i. W. Großgeräte
- Depotcontainer (DC) ca. 1,5 kg/(E*a), i. W. Kleingeräte
- Duotonne ca. 0,2 kg/(E*a), nur Kleingeräte
- Wertstofftonne ca. 1 kg/(E*a), nur Kleingeräte
- Regelabfuhr ca. 0,2 kg/(E*a), nur Kleingeräte
- Wertstoffmobil ca. 0,5 kg/(E*a), i. W. Kleingeräte
- Schadstoffmobil ca. 0,01 kg/(E*a), nur Kleinstgeräte

Hinzu kommen die Erfassungssysteme von Herstellern und Vertreibern (ca. 1 – 2 kg/(E*a)).

Aus den Ergebnissen der verschiedenen Untersuchungen konnte abgeleitet werden, dass eine realistisch potenzielle Erfassungsmenge von ca. **13 kg/(E*a)** an EAG in Deutschland erreicht werden kann. Das würde in etwa dem Sammelziel der EU-Kommission (WEEE-RL II) für 2019 entsprechen; also einer Sammelquote von 65 %. Unterstützt wird diese Zielerreichung durch die leichter werdenden Bildschirme bei den in Verkehr gebrachten Mengen, was in Skandinavien derzeit schon zu mathematischen Sammelquoten von ca. 150 – 250 Gew.- % führt.

Von dem Sammelziel für 2019 ist Deutschland derzeit ca. 4 kg/(E*a) oder 20 % entfernt. Die Hintergründe für diese Differenz sind vielfältig. Sie resultiert i. W. aus

- hohem Abfluss über den informellen Sektor (ca. 4 – 5 kg/(E*a)),
- einem hohen Anteil an undokumentierten Mengen (bis 2 kg/(E*a)) und
- beim Konsumenten „eingelagerten“ Mengen (ca. 5 – 6 kg/(E*a)).

Um die ehrgeizigen Ziele (s. o.) zu erreichen, bedarf es daher nicht nur einer gezielten Optimierung der Erfassung (Logistik, Service), sondern auch der Rahmenbedingungen der Erfassung (Öffentlichkeitsarbeit, Vollzug) sowie einer Verbesserung der Mengendokumentation (Monitoring).

Dies wird deutlich, wenn man anhand der Mengenprognose für die Mengen der örE-, Verteiler- und Hersteller-Rücknahme (graue Pfeile = Ist-Mengen, gestreifte Flächen = potenzielle Mengen in Abbildung 21) und die „Herkunft“ der potenziellen zusätzlichen Erfassungsmengen (grau gestreifte Flächen) herleitet (vgl. Abbildung 22).

Graue Pfeile = Ist-Mengen, gestreifte Flächen = potenzielle Mengen

Abbildung 21: Mengenprognose zur EAG-Erfassung in Deutschland

Abbildung 22: Abschätzung der zusätzlichen EAG-Erfassungsmengen in Deutschland

Es wird davon ausgegangen, dass alleine durch eine Verbesserung der Dokumentation im Bereich der öRE und der Hersteller/Vertreiber ca. 2 kg/(E*a) mehr gemeldet werden könnten. Noch einmal 1 kg/(E*a) sollte durch eine Bekämpfung der Beraubung erreichbar sein. Weitere ca. 1 kg/(E*a) würde tatsächlich zusätzlich in die Systeme fließen und damit den Restmüll und die „Speichermengen“ in Haushalten entlasten. Hier sollte ein breites Spektrum an Erfassungssystemen zum Einsatz kommen.

Auf Basis einer Bewertung der Kriterien Effizienz (erfasste Menge), Bequemlichkeit für den Bürger, Tauglichkeit für Groß-, Klein- und Kleinst-EAG, Kosten, Rechtskonformität und Kosten wurden ein Ranking der Erfassungssysteme erarbeitet (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Bewertung verschiedener Erfassungssysteme im Ranking

Ranking zur Effizienz von Sammelsysteme für verschieden Gerätearten (Sammelmenen)							
System	Erfassungsweg	Großgeräte	Mittelgeräte	Kleingeräte	Kleinstg.	GEL	Batterien
Bring	WSH	1	1	1	1	1	2
	Schadstoffmobil			5	4	3	3
	DC			2	2		
	Abgabe bei Handel	4	3	4*	3*	2	1
	Abgabe halböffentl. B.			4	3	3	3
Hol	Sperrmüll/Wertstoffmobil	3	3	3			
	Tausch mit Händler	2	2				
	Duotonne			2	2		
	Regelabfuhr			2	2		
*heutige Effizienz; wird zukünftig vermutlich auf 2. steigen							
Ranking zur Bequemlichkeit von Sammelsysteme für verschieden Gerätearten							
System	Erfassungsweg	Großgeräte	Mittelgeräte	Kleingeräte	Kleinstg.	GEL	Batterien
Bring	WSH	3	3	6	5	3	3
	Schadstoffmobil			7	6	4	4
	DC			4	4		
	Abgabe bei Handel	3	3	6	5	2	2
	Abgabe halböffentl. B.			3	3	1	1
Hol	Sperrmüll/Wertstoffmobil	2	2	5			
	Tausch mit Händler	1	1				
	Regelabfuhr			1	1		

Damit ergeben sich folgende Bausteine eines optimalen Erfassungssystems für EAG aus Sicht der öRE:

- Wertstoffhöfe sind das universelle Bringsystem für Groß- und Kleingeräte, welches jederzeit vom Bürger genutzt werden kann. Der Einsatz von DC steht unter dem Vorbehalt der ADR-Konformität⁷.
- Bei den Holsystemen ist die Sperrmüllabfuhr nur mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen gegen Beraubung weiter als Baustein zu empfehlen. Die Duotonne wird

⁷ Hier gibt es bereits erste ADR-konforme DC, allerdings sind diese wesentlich teurer in der Beschaffung als die derzeit für EAG genutzten Standard-DC von Altpapier und Alttextilien

wegen des hohen Aufwandes bei geringen Qualitäten und Quantitäten eher kritisch gesehen.

- Halböffentliche Systeme könnten vor allem im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit ein weiterer Baustein sein. Allerdings müssen diese Behälter unter Kontrolle stehen, ansonsten kommt es hier zu Beraubung durch „unerwünschte Besucher“ in den öffentlichen Gebäuden.
- Aus Sicht des Handels wird für Großgeräte die direkte Rücknahme im Tausch zukünftig eine immer größere Rolle im (dokumentierten) Mengenstrom einnehmen. Ob die 1:0- bzw. 1:1-Rückgabe im Geschäft von den Bürgern in größerem Umfang als bisher angenommen wird, kann nur gemutmaßt werden.

Darüber hinaus gibt es noch ein tatsächliches zusätzliches Potenzial von ca. 7 kg(E*a), welches nach und nach durch Sensibilisierung der Endnutzer für eine ordnungsgemäße und zeitnahe Rückgabe ausgeschöpft werden kann. Hier sind vor allem Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gefragt.

Aus Sicht der Upgrade-Zielmetalle ist es wichtig, dass Laptops, Flachbildschirme und Tablets einer getrennten Erfassung zugeführt werden. Da zu vermuten ist, dass die Bildröhren-Verarbeiter zukünftig auch die Aufbereitung von Flachbildschirmen übernehmen werden, ist die Erfassung als SG „Bildschirme“ zu begrüßen. Das gleiche gilt für die SG „Kleine ITK“. Alle anderen werthaltigen EAG aus den Kategorien ITK und UE werden sich in der neuen SG 5 wiederfinden. Dies wird die Gewinnung der Zielmetalle deutlich erschweren, denn es fehlen derzeit noch geeignete Aufbereitungstechniken, um die sehr werthaltigen von den weniger werthaltigen Geräten zu trennen. Aus der Mischung wird die eh z.z. noch schwierige gezielte Gewinnung der Zielmetalle kaum möglich sein. (s. hierzu auch Kap. 1.3).

Die ausführliche Darstellung (ca. 70 Seiten) der durchgeführten Untersuchungen und der ermittelten Ergebnisse wird derzeit in einer separaten Buch-Veröffentlichung vorbereitet. Eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift ist ebenfalls geplant.

1.3.2 Systemmodellierung der Flüsse von Zielmetallen

In Abhängigkeit zu den identifizierten Komponenten und Geräten, in denen die Zielmetalle eingesetzt werden, wurden Stoffflussanalysen durchgeführt. Diese Analysen sind ein geeignetes Instrument zur Darstellung der Stoffe, Prozesse, Lager und Senken in einem definierten System. Die untersuchten Systeme orientieren sich an den Lebenszyklen und end-of-life Wegen von Zielmaterialien und betrachtet daher die Primärproduktion von Zielmetallen, die Refination sowie den Einsatz in Elektro- und Elektronikgeräten, den Rücklauf in die Erfassungssysteme für ein formelles Recycling sowie die Prozesse zur Rückgewinnung der enthaltenen Stoffe, um sekundäre Rohstoffe herzustellen, die wieder in einem neuen Produkt eingesetzt werden können.

Schlussfolgerungen aus diesen Untersuchungen können nur dann abgeleitet werden, wenn eine systematische Herangehensweise gewählt wurde, die einerseits die betrachteten Geräte und Komponenten sowie das gewählte System umfasst.

Als Beispiel werden im Folgenden die Stoffflussanalysen für Gallium, enthalten in integrierten Schaltungen, sowie Cobalt und Seltenerdelemente in Gerätebatterien betrachtet. Die Methoden und Ergebnisse werden nur in kurzer Form dargestellt. Detaillierte Informationen sind in den entsprechenden Veröffentlichungen vorhanden (siehe Kap. 6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses).

1.3.2.1 Gallium in integrierten Schaltungen

Ziel der Stoffflussanalyse ist es, das Gallium-Potenzial in Deutschland in den Systemen „Produktion“ und „Abfallmanagement“ für Geräte der Sammelgruppe 3 - Informations- und Telekommunikationsgeräte und Geräte der Unterhaltungselektronik zu quantifizieren, Senken zu identifizieren, um im nächsten Schritt die Entwicklung von technischen Systemen zur Rückgewinnung von Gallium zu ermöglichen.

Methoden

Systemgrenzen und Systembeschreibung

Für die Stoffstromanalyse wurde das Gesamtsystem in 3 Subsysteme unterteilt: Produktion, Nutzung und Entsorgung. Als regionale Systemgrenze wurde Deutschland, als Bezugsjahr wurde das Jahr 2012 gewählt, obwohl die zum Teil verwendeten Transferkoeffizienten jahresunspezifisch vorlagen, bzw. nur Approximationen auf Basis anderer Jahre möglich waren. Betrachtet werden nur Anwendungen in Geräten, die in der Erfassung für eine spätere Verwertung der SG3 zugeordnet werden.

Datenerhebung

Die quantitative Bestimmung der benötigten Daten kann über zwei unterschiedliche Wege laufen. Zum einen können konkrete Input- und Outputströme direkt aus Literatur-Daten ermittelt werden, welche dem jeweiligen Prozess zugeführt oder abgeführt werden. Zum anderen können diese über Transferkoeffizienten berechnet werden, falls keine konkreten Daten verfügbar sind. In der Erstellung der Stoffstromanalyse wurden diese beiden Varianten miteinander verknüpft.

Um jeweils konkrete Daten über Flüsse sowie Transferkoeffizienten zu ermitteln, wurde eine ausführliche Literaturrecherche durchgeführt, Experten befragt und Annahmen getroffen. Die ausführliche Darstellung der Grunddaten ist in [18] zu finden.

Ergebnisse

Das erstellte Stoffstrommodell beinhaltet zwei Systeme: „Produktion“ und „Abfallmanagement“, und ein Subsystem „Verarbeitende Industrie“. Die jeweils zugehörigen Gallium-Ströme und deren Unsicherheiten werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.

Stoffstrommodell des Systems „Produktion“

Abbildung 23: Stoffstrommodell des Systems "Produktion"

Das Modell besteht aus fünf Prozessen wobei ein Prozess eine Senke für alle Galliumverluste innerhalb des Produktionsweges repräsentiert. Das Gallium wird als Primärgallium in der Primärproduktion als Nebenprodukt der Aluminiumproduktion gewonnen (s. Abbildung 23). 2012 wurden auf diesem Weg ca. 32.000 ± 3.200 kg Gallium gewonnen. Da nur 70 % gewinnbarem Gallium entsprechen, gehen der Rest demnach ca. 14.000 ± 2.300 kg als Primärproduktionsabfälle in Form von Rotschlamm verloren. Dies entspricht dem ersichtlich größten Verluststrom über den gesamten Produktionsweg hinweg. In Abbildung 24 ist das Subsystem „Verarbeitende Industrie“ im Detail aufgeführt um die entstehenden Ströme im System „Produktion“ besser nachvollziehen zu können.

Nach Abzug aller Verluste sind nur ca. 8 % des eingesetzten raffinierten Galliums in Form von Chips in den Elektrogeräten enthalten.

Abbildung 24: Stoffstrommodell des Subsystems "Verarbeitende Industrie"

Stoffstrommodell des Systems „Abfallmanagement“

Das System „Abfallmanagement“ besteht aus fünf Prozessen wobei ein Prozess eine Senke für alle Gallium-Verluste innerhalb des „Abfallmanagement“ repräsentiert (siehe Abbildung 25).

Abbildung 25: Stoffstrommodell des Systems "Abfallmanagement" für SG3

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sowohl während des Produktionsweges als auch im Abfallmanagement erhebliche Galliumverluste entstehen. Der größte Anteil geht bei der Primärproduktion über den Rotschlamm verloren. In diesem Segment der Produktion besteht somit besonderer Handlungsbedarf den Herstellungsprozess zu optimieren bzw. Recycling von Gallium aus Rotschlamm zu fördern. Die Chip- und Wafer-Produktion besitzen die nächsthöheren Verlustquoten, so dass auch hier erheblicher Optimierungsbedarf besteht. Ein Fokus sollte auf die Optimierung der Abwasserbehandlungssysteme zur Rückgewinnung liegen, da in dem Abwasser das meiste Gallium verbleibt.

Im Vergleich zum Produktionsweg sind Gallium-Ströme im Abfallmanagement wesentlich komplexer und in deutlich geringeren Mengen vorzufinden. Hier gehen 100 % verloren, da bisher kein Recycling bzw. keine Rückgewinnung von Gallium aus EAG praktiziert wird. Es ist ratsam, die Erfassungsquote von Gallium-haltigen Altgeräten zu erhöhen. Hierbei spielt die Erfassung von Mobilfunktelefonen eine besondere Rolle. Da bisher keine Rückgewinnung praktiziert wird, besteht im Segment der Gallium-orientierten Recyclingtechnologien erheblicher Forschungsbedarf.

Detaillierte Informationen sind in bereits veröffentlichten deutschsprachigen Konferenzbeiträgen zu finden. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse auch in einem Englisch-sprachigen Journal veröffentlicht werden (vgl. Kap. 6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses).

1.3.2.2 Cobalt und Seltenerdelemente in Batterien

Grundlage dieser Fallstudie ist eine umfangreiche Literaturrecherche, da bereits eine sehr gute Datenbasis für die Inhalte von Seltenerdelement- und Cobaltgehalten in Batterien vorhanden ist. Die Zusammenfassung ist in Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14: Durchschnittliche Seltenerdelement- und Cobaltgehalte in Batterien [Gew-%] [25]

Battery type	Cobalt Gehalt [Gew.-%]	Error	SEE Gehalt [Gew%]	Error
Li-ion LCO	14.0	± 2	0.0	–
Li-ion NCA	2.5	± 1.5	0.0	–
Li-ion NMC	4.0	± 2	0.0	–
Li-ion other types	0.0	–	0.0	–
NiCd	1.0	± 0.5	0.0	–
NiMH AB5	3.0	± 0.5	10.0	± 2
NiMH other types	3.0	± 0.5	0.0	–
Other batteries	0.0	–	0.0	–

Die Menge an Batterien, die in den untersuchten WEEE Gerätetypen enthalten ist, wird auf fast 4000 Mg im Jahr 2011 geschätzt. Dieser Wert setzt sich aus 56 % LCO-Batterien, 23 %, NiCd, 11 % NiMH Batterien und einer kleinen Anzahl von NMC und NCA-Batterien zusammen. Der Restanteil der Batterien hat keine Seltenerd- bzw. Cobaltgehalte.

Die Untersuchungen zeigen ca. 40 Mg Seltenerdelemente sowie 325 Mg Cobalt, die als theoretisch vorhandenes Potenzial aus WEEE-Batterien wieder gewonnen werden können. Auffäl-

lig sind die Konzentrationen von SEE in Rasierapparaten, Zahnbürsten und Schnurlostelefonen, bei denen sich ca. 75 % der SEE Potenziale akkumulieren. Ca. 75 % des Potenzials von Cobalt ist in PCs sowie Mobiltelefonen zu finden.

Abbildung 26 zeigt die Sankey-Diagramme der Cobalt- und Seltenerdelement-Flüsse im Zusammenhang der WEEE-Batterie-Behandlung. Durch die höheren Sammelquoten von Gerätetypen mit Li-Ionen-Batterien, insbesondere von PCs und Mobilfunktelefonen, können hierdurch 17 % des gesamten Cobalt-Gehaltes in WEEE gesammelt werden. Derzeit werden nur 6 % des Seltenerdelement Potenzials zurück genommen.

Die Sortier- und Verwertungsquoten nach der Sammlung sind mit 85 % für Cobalt relativ hoch. Für Seltenerdelemente aus Batterien gibt es momentan keine Rückgewinnungsstrategien. Dies führt zu einem kompletten Verlust dieses Materials.

Abbildung 26: Substance flow analysis für die Recyclingwege von Cobalt und Seltenerdelemente [26]

Die Ergebnisse dieser Studie wurden als wissenschaftliches Paper im Journal „Waste Management“ eingereicht und befinden sich derzeit im Review-Prozess (s. Kap. 6).

1.4 AP 3 Bilanzierung und Verfahrensoptimierung

Behandlungsversuche und Anlagenbilanzierungen im technischen Maßstab ermöglichen es, Outputfraktionen zu identifizieren, in denen sich Ziel- und Leitmetallen anreichern. Diese Versuche stellen eine wesentliche Grundlage für die Bewertung und Erschließung von Behandlungsstrategien dar. Die Parameter Ausbringung und Selektivität sind hierbei wichtige Kennziffern [21].

Die Methodik der durchgeführten, unterschiedlichen Behandlungsversuche orientiert sich an den möglichen Behandlungsstrategien für die verschiedenen EAG (z. B. manuelle Vorsortierung, Verbesserung der Trennschärfe in den Aufbereitungsanlagen, Aufbereitung von Recyclaten). Um diese Strategien zielgerichtet entwickeln und bewerten zu können, wurde das in Abbildung 27 dargestellte Untersuchungskonzept erarbeitet.

Abbildung 27: Methodik der Behandlungsversuche

Tabelle 15 stellt für die im Rahmen des UPgrade-Projektes durchgeführten Behandlungsversuche, die Zielsetzung und die jeweils beteiligten Partner dar. Die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Versuche werden anschließend erläutert.

Tabelle 15: Übersicht über die durchgeführten Behandlungsversuche

Versuche		Zielstellung	Beteiligte Partner
Anlagenbilanzierungen		Analyse der Verteilung der UP-grade-Zielmetalle in EAG-Aufbereitungsanlagen	IWARU, Remondis, ITU
Technische Entwick-	Selektive Zerkleinerung	Reduzierung der Wertstoffverluste über Materialverbunde	IWARU, Altenburger Maschinen Jäckering
	Optimierung von Sichterprozessen	Analyse von Prozessen in Windsichtern und Entwicklung von Optimierungsansätzen	Jöst, Labor für Strömungstechnik, IWARU
Mechanische Aufbereitung von Recyclaten		Potenzialanalyse, Versuche zur Anreicherung von Zielmetallen durch Siebung	ITU, Remondis
Aufbereitung von Komponenten	Mechanische Aufbereitung von Festplatten	Aufkonzentration von NdFeB-Magnetgemisch	ITU, Altenburger Maschinen Jäckering, Loser Chemie
	Tantal aus Kondensatoren	Identifizierung, Potenzialanalyse, Trennbarkeit der Kondensatoren	ITU, RZF
	Indium-Rückgewinnung aus LCD-Panels	Auftrennung des LCD-Verbunds zur Rückgewinnung der ITO-Schicht sowie von Glas und Kunststoffen	Loser Chemie, Fraunhofer IVV
	Rückgewinnung von Ga und SEE aus LED	Trennung des Konvertermaterials (SEE) vom Chip (Gallium, Indium & Edelmetalle)	Fraunhofer IVV, Loser Chemie, ITU
	Gallium-Aufkonzentration aus IC (Chips)	Identifizierung, Potenzialanalyse, Aufschluss	ITU
	Anreicherung von Antimon	Identifizierung antimonhaltiger Kunststoffe und Aufkonzentration von Antimon	Fraunhofer IVV
	Vorbehandlungsstrategien für Batteriesysteme	Potenzialanalyse, Zuordnung zu Gerätegruppen und Trennbarkeit werthaltiger Inhaltsstoffe	ITU

1.4.1 Anlagenbilanzierung

Die Erstbehandlung stellt den ersten Schritt der Aufbereitung von EAG dar. Ziel der Erstbehandlung ist (laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz [1]) die Entnahme von Stör- und Schadstoffen sowie die Gewinnung von werthaltigen Fraktionen. Betreiber von Erstbehandlungsanlagen müssen sich dabei immer den besonderen Herausforderungen und Zielkonflikten des Stoffstroms „Elektroaltgeräte“ stellen. Diese sind z. B.:

- ständige Veränderungen in der Zusammensetzung und Bereitstellung der EAG,
- Verhältnis zwischen Schadstoffen und Wertstoffen,
- gesetzliche Anforderungen und sich hieraus ergebende Veränderungen,
- Verwertungsanforderungen,
- marktwirtschaftliche Bestrebungen (Wertstoff Erlöse und Entsorgungskosten),
- technische Machbarkeit und Anlagenauslastung.

Vor diesem Hintergrund sind detaillierte Prozesskenntnisse und laufende Anpassungen sowie eine optimale Prozessführung erforderlich, um Wertstoffe effektiv zu gewinnen und Schadstoffe gezielt abzutrennen.

Mit den Anlagenbilanzierungen, die als wesentliche Grundlage für die weiteren Untersuchungen dienen, wurden folgende Zielstellungen verfolgt:

- Ermittlung der Effizienz des Aufbereitungsprozesses
- Ermittlung des Wertstoffpotenzials
- Systematische Untersuchung der Rückgewinnung der Zielmetalle in Abhängigkeit des Inputmaterials und der eingesetzten Aufbereitungstechnik
- Untersuchung der Beschaffenheit/ Verhalten der Stoffströme, z. B. hinsichtlich des Aufschlusses
- Untersuchung der Output Qualitäten und Reinheiten
- Identifikation optimierungsbedürftiger Fraktionen

Grundlage für die Generierung dieser Informationen ist die Erstellung einer Material- und Stoffflussanalyse. Diese Analysen stellen einen systematischen Ansatz für die Nachverfolgung bestimmter Elemente (Stoffflussanalyse) oder Materialien (Materialflussanalyse) dar. Die untersuchten Elemente beziehen sich hauptsächlich auf die Zielmetalle in UPgrade, wurden aber erweitert, um eine bessere Übersicht der prozessierten Ströme in einer Erstbehandlungsanlage zu erhalten. Die untersuchten Materialien ergaben sich durch eine Gruppierung in optisch zu bestimmende Eigenschaften. Diese Gruppen, wie zum Beispiel Leiterplatten, unterschiedliche Kunststoffe, Aluminium- oder Eisenlegierungen sind Träger bestimmter Zielmetalle. Diese Informationen können singulär zu jeweils einer Flussanalyse verwertet werden, aber auch für eine gegenseitige Validierung heran gezogen werden.

1.4.1.1 Methoden der Materialflussanalyse

In der Anlage des Projektpartners Remondis Elektrorecycling GmbH wurden zwei umfangreiche Anlagenbilanzierungen durchgeführt. Die Untersuchung im Juni 2013 war dabei als Voruntersuchung zur Vorbereitung auf die eigentliche Stoffflussanalyse im November 2014 ausgelegt.

In der untersuchten Anlage, die den Stand der Technik bei der Aufbereitung von EAG darstellt, werden die in der SG 3 und 5 aufgeführten Gerätekategorien, außer Bildschirme, aufbereitet. Die Anlage verfügt über zwei aufeinanderfolgende, umfangreiche manuelle Vorsortierungsstufen, denen jeweils eine Zerkleinerungsstufe vorgeschaltet ist. Durch diese beiden Schritte werden komplette Geräte oder Bauteile mit hohen Wertstoff- bzw. Schadstoffgehalten abgetrennt und einer anlagenexternen weiteren Aufbereitung zugeführt. Darüber hinaus werden Komponenten entfernt, die in der nachfolgenden maschinellen Aufbereitung Störungen verursachen können. Dazu zählen massive Eisen- und Nichteisenmetalle, u. a. Druckerstangen. Nach der

manuellen Demontage wird das Material zerkleinert (Korngröße < 30 mm) und so für die mechanischen Separationsstufen vorbereitet. In der mechanischen Aufbereitung werden durch Sichtertechnik, Metallabscheider, und Klassieraggregate, NE- und Fe-Metalle, eine Shredderleichtfraktion, Kunststoffe und geschredderte Leiterplatten abgetrennt.

Abbildung 28: Struktur der untersuchten EAG-Aufbereitungsanlage und Bilanzrahmen

In beiden Untersuchungen wurde ein Material-Mix aus den Sammelgruppen (SG) 3 und 5 untersucht. Im Vorfeld wurden dazu jeweils rd. 40 Mg Material durch das Anlagenpersonal der Fa. Remondis auf 41 Gerätekategorien des ElektroG, zuzüglich weiterer Untergruppen, über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen händisch sortiert. Hierdurch lag ein differenzierter Überblick über den jeweiligen Anlageninput während der Bilanzierungen vor.

Tabelle 16: Rahmendaten der beiden Bilanzierungen

	Bilanzierung 2013 (Voruntersuchung)	Bilanzierung 2014
Zeitpunkt	Juni 2013	November 2014
Inputmaterial	SG 3 + SG 5	
Sortierte Menge	41 Mg	42 Mg
Bilanzierte Menge (Batch) Davon in die mech. Aufbereitung	84 Mg 37 Mg	41 Mg 26 Mg
Dauer Bilanzierung	18 h	12 h
Anzahl Probennahmestellen	10 Outputfraktionen (Mechanische Stufe)	8 Outputfraktionen (Mechanische Stufe) 2 Outputfraktionen (Manuelle Stufe)
Probenmenge	ca. 120 kg	ca. 890 kg *

*Zzgl. ca. 900 kg Probenmaterial für Untersuchungen durch TU Berlin, ITU

Bei den anschließenden „Batch-Tests“ über 18 bzw. 12 Stunden wurden alle Outputströme sowie ausgewählte Zwischenströme kontinuierlich (jeweils alle halbe Stunde) beprobt. In der nachfolgenden Tabelle sind die während der Bilanzierung 2014 gewonnenen Probenmengen (die auf Basis der Erkenntnisse aus der Untersuchung in 2013 und in Anlehnung an die Vorgaben der DIN EN 15442 ermittelt wurden) für die verschiedenen Outputströme dargestellt. So hat sich z. B. bei den Untersuchungen in 2013 gezeigt, dass u. a. auf Grund der großen Heterogenität der Stoffströme, die Zugriffshäufigkeit für eine repräsentative Probe erhöht werden muss.

Tabelle 17: Probenumfang bei der Bilanzierung 2014

Outputstrom mechanische Aufbereitung	Output- menge	Schütt- dichte	Einzelproben- volumen		Probenmenge (vor Teilung)		Anteil an Ge- samtmenge
			Vol.	Anzahl	Vol.	Masse	
	[kg]	[kg/m ³]	[l]	[-]	[l]	[kg]	[Gew.-%]
Fe-Fraktion	9.789	1.500	10	24	240	360	3,7
Fe 2-Fraktion	709	1.000	5	24	120	120	16,9
Leiterplatten- fraktion	625	500	5	24	120	60	9,6
Shredderleicht- fraktion/ Fluff	1.691	210	20	24	480	101	6,0
Kunststoff-Frak- tion	12.498	440	15	24	360	159	1,3
NE-Fraktion	1.105	1.500	5	24	120	180	16,3

Die gewonnen Proben wurden anschließend zentral im IWARU-Technikum für die weiteren Untersuchungen, die entweder vom IWARU oder bei den Projektpartnern durchgeführt wurden, repräsentativ geteilt. Die Probenteilung mittels Teilungskreuz wurde für das untersuchte Material als ungeeignet eingestuft, da keine reproduzierbare Teilung möglich war. Um repräsentative und reproduzierbare Teilmengen zu gewinnen, wurde eine geeignete Probenteilungsvorrichtung (s. Abbildung 29) entwickelt.

Abbildung 29: Probenteilungsaggregat (Technikum IWARU)

Die anschließenden Untersuchungen zur weitergehenden Charakterisierung der zu bewertenden Zwischen- und Outputströme beinhalten u. a.:

- die Ermittlung der Schüttdichten aller Outputfraktionen,
- Siebanalysen aller Outputfraktionen (Siebschnitte 0,25 bis 20 mm),
- Sortieranalysen aller Outputfraktionen (in bis zu 14 Fraktionen) sowie der unterschiedlichen Siebschnitte (bis zu einer Korngröße 5 mm), inkl. qualitativer Beschreibung der Sortierfraktionen und Foto-Dokumentation

Abbildung 30: Sortierte Leiterplatten-Fraktion

- chemische Analysen ausgewählter Teilfraktionen,
- Bestimmung des Strömungsverhaltens für ausgewählte Teilfraktionen.

1.4.1.2 Methoden der Stoffflussanalyse

Insgesamt 10 Outputfraktionen der Bilanzierung wurden unter der Leitung der TU Berlin (FG Abfallwirtschaft) von Umicore Precious Metals Refining, Hoboken, Belgien untersucht. Für eine umfangreiche anlagenbezogene Elementdistribution wurden 31 Elemente, inkl. Glühverlust bestimmt. Die Elemente umfassen die Zielmetalle sowie andere industrielle Standardmaterialien, wie Eisen, Kupfer, Aluminium, Silizium, etc. Die Untersuchung wurde so durchgeführt, dass eine direkte Vergleichbarkeit mit Ergebnissen der Arbeiten von Dr. Chancerel möglich war [3]. Eine Übersicht der Proben sowie die Vergleichsproben aus dem Jahr 2009 sind in Tabelle 18 dargestellt. Die Übersicht über die tatsächlich genommenen Proben und Anzahl von Laboren, die für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung verantwortlich waren, findet sich in Abbildung 31.

Tabelle 18: Proben aus Anlagenbilanzierung für Umicore zu Analyse Zwecken und Vergleich mit Proben aus Anlagenbilanzierung von [3] und [4]

Description		Sampled 2014 - UPgrade	Sampled 2009 - Chancerel
Pre-Sorting manually	PCBs after presorting	x	combined sample
	PCBs after mechanical pre-processing	x	
	CPU	not separated any more (->Output PC)	x
	Connectors PC		x
Mechanical processing - automatic sorting	Fe- Metals	x	x
	VA Fe Metals	x	x
	Non-Ferrous	x	
	Non-Ferrous Alu 0-4 mm	not separated any more (now clustered as output -> Non-Ferrous)	x
	Non-Ferrous Alu 4-8 mm		x
	Non-Ferrous 4-8 mm		x
	Plastics mixed	x	x
	Shredded PCB	x	x
	SLF (Fluff)	x	x
	Sweepings	x	x
	Fine Residues	x	x

<u>Sample material</u>	<u>Sampling</u>	<u>Sample size</u>		<u>Lab 1</u>	<u>Lab 2</u>	<u>Lab 3</u>
Ferrous metals scrap	10 kg					
Low magnetic material	41 kg					
Shredded PCB	7 kg					
Non-ferrous metals	54 kg					
Sorting residues	13 kg					
Filter dust	2 kg					
Fluff / SLF	3 kg					
PCB pre-sorted	67 kg					
Sweepings	33 kg					

Abbildung 31: Übersicht der Proben, die für eine chemische Analyse genommen wurden

Für die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung des manuell sortierten Materials wurde eine Literaturrecherche zu jeder Gerätegruppe durchgeführt. Gruppen, für die keine vertrauenswürdigen Zusammensetzungen recherchiert werden konnten, wurden beprobt und separat an der TU Berlin demontiert und charakterisiert. Diese Ergebnisse sind direkt in die Stoffflussanalyse, aber auch in AP1 mit eingeflossen.

Auf der Grundlage der ermittelten chemischen Zusammensetzung der Output-Fractionen wurden Unsicherheiten berechnet. Diese ergeben sich einerseits aus der Methodik, wie der chemischen Analyse und der Probennahme, aber auch aus den Literaturquellen. Hierbei wurden die Unsicherheiten der Quellen mit einem Unsicherheitsfaktor für einen Vertrauensbereich der jeweiligen Literatur verrechnet (in Anlehnung an [16]).

1.4.1.3 Ergebnisse

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse der beiden Anlagenbilanzierungen vorgestellt. Eine ausführliche Darstellung der Einzelergebnisse ist bereits verschiedenen Veröffentlichungen/ Tagungsbeiträgen zu entnehmen bzw. wird in einer für 2016 geplanten Veröffentlichung (s. Kapitel 6) erfolgen.

Ergebnisse Materialflussanalyse

In Abbildung 32 sind die aggregierten Zusammensetzungen (insgesamt wurde in 41 unterschiedliche Gerätegruppen sortiert) der Inputströme bei den Bilanzierungen 2013 und 2014 dargestellt.

Abbildung 32: Aggregierte Zusammensetzung der Inputströme 2013 und 2014

Auffällig ist hierbei, dass sowohl in der SG 3 wie auch in der SG 5 keine größeren Unterschiede zwischen den beiden Bilanzierungen erkennbar sind. In der SG 3 überwiegen die Audio-/ Videogeräte, gefolgt von Schreibtischcomputern und Druckern/ Scannern. In SG 5 stellen Mikrowellen, Staubsauger und die Gruppe von diversen Haushaltskleingeräten den überwiegenden Anteil.

Wie oben bereits erläutert werden in der hier untersuchten Anlage komplette Geräte oder Bauteile mit hohen Wertstoff- bzw. Schadstoffgehalten sowie Störstoffe vor der weitergehenden mechanischen Aufbereitung (s. Abbildung 28) abgetrennt und einer anlagenexternen weiteren Aufbereitung zugeführt. Im Rahmen der beiden Bilanzierungen waren dies rd. 56 bzw. 37 % (s. Tabelle 16). Es handelt sich hierbei um

- zielmetallhaltige Geräte/ Komponenten, wie z. B. Handys, Lautsprecher, Laufwerke, Leiterkarten, Kabel
- Stör- oder schadstoffhaltige Geräte/ Komponenten, wie z. B. Batterien, Tonerkartuschen, Druckerstangen, Kondensatoren

Welchen Einfluss insbesondere die frühzeitige Entnahme der zielmetallhaltigen Geräte/ Komponenten auf die gesamte Bilanzierung hat, wird nachfolgend im Rahmen der Stoffflussanalyse erläutert.

In Abbildung 33 wird die stoffliche Zusammensetzung des verbleibenden **Inputs in die mechanische Aufbereitungsstufe** bei den beiden Untersuchungen miteinander verglichen. Dieser wurden auf Basis der Sortieranalysen sämtlicher Outputfraktionen berechnet.

Abbildung 33: Vergleich der Zusammensetzung des Inputs in die mechanische Aufbereitungsstufe in 2013 und 2014 (in Gew.-%)

Die stoffliche Zusammensetzung des Inputs in die mechanische Aufbereitung ist danach bei beiden Bilanzierungen, wie auch schon bei der Bewertung der Ausgangsmenge festgestellt (s.o.), weitgehend identisch. Wie Abbildung 33 zeigt, hatten die ferromagnetischen Bestandteile sowie Kunststoffe jeweils einen Anteil von ca. 1/3 an der Gesamtfraktion. Nicht sortiert wurden die Feinanteile der einzelnen Sortierfraktionen (< 10 mm in 2013 bzw. < 5 mm in 2014) sowie die Shredderleichtfraktion, da dies einen unverhältnismäßig hohen Aufwand dargestellt hätte. Die übrigen Anteile im Input verteilen sich auf die Fraktionen NE-Metalle, Aluminium, sowie auf die Fraktionen „Leiterplatten“, „Schaumstoff, Gummi, Folien“, „Textilien/Organik“, Kabel, „Glas, Keramik“ und Batterien.

Bedingt durch die spezifische Gestaltung der Anlage und die Art der eingesetzten Zerkleinerung weisen alle **Outputfraktionen** ein Kornspektrum auf, dass zu einem überwiegenden Anteil im Bereich < 20 mm liegt (s. Abbildung 34).

Abbildung 34: Anteil der Outputfraktionen und deren Korngrößenverteilung (Bilanzierung 2014)

Den größten Anteil bei den Outputfraktionen stellen die Kunststoff- und die Fe-Fraktion mit 47 bzw. 37 Gew.-%. Alle anderen Fraktionen des Outputs liegen im Bereich zwischen 2 und 6 Gew.-%.

In Abbildung 35 ist die auf Basis der Sortierungen ermittelte Zusammensetzung dieser Outputströme dargestellt.

Abbildung 35: Zusammensetzung der Outputströme bei der Bilanzierung 2014 (in Gew.-%)

Beim Vergleich der stofflichen Zusammensetzung fallen die relativ hohen Reinheiten bei der NE- und Fe-Fraktion mit 92 bzw. 93 Gew.-% auf, während alle anderen Fraktionen deutlich höhere Anteile an Verunreinigungen durch weitere Fraktionen aufweisen (unter Sonstiges sind hier Fraktionen wie z. B. Schaumstoffe, Glas/ Keramik, Organik zusammen gefasst). Insbesondere bei der Leiterplatten-Fraktion fällt auf, dass sich hierbei die Verunreinigungen über alle Korngrößenbereiche verteilen (s. Abbildung 35).

Abbildung 36: Zusammensetzung der Fe-Fraktion (in Gew.-%)

Abbildung 37: Zusammensetzung der Leiterplatten-Fraktion (in Gew.-%)

Auf Basis der Gewichtsanteile und der stofflichen Zusammensetzung aller Outputfraktionen wurde ermittelt, wie sich die für die weiteren Betrachtungen relevanten Zielfraktionen auf die verschiedenen Outputfraktionen verteilen (s. Abbildung 38).

Abbildung 38: Verteilung der anlagenspezifischen Zielfraktionen (Bilanzierung 2014)

Es zeigt sich, dass z. B. die ferromagnetischen Bestandteile, mit über 95 % über die Fe– Fraktion und mit ca. 4 % über die Fe 2- Fraktion ausgetragen werden. Für die Zielfraktionen „NE-Metalle (o. Aluminium)“ und Leiterplatten stellt sich hingegen ein anderes Bild dar. Die NE-

Metalle sind zu wesentlichen Teilen auch in der Kunststoff-Fraktion zu finden. Auch der Anteil der Leiterplatten verteilt sich zu knapp 34 % auf die Fraktionen Kunststoffe und zu ca. 10 % auch über beide Fe -Fraktionen.

Ergebnisse Stoffflussanalyse

Auf Grundlage der Massenflussanalyse innerhalb des durchgeführten Batch-Tests sowie der detaillierten Information über die elementare Zusammensetzung der Outputfraktionen durch Literaturrecherche und chemischer Analyse, konnten die Stoffflüsse dargestellt werden. Um die Qualität der Daten zu erhöhen wurden Unsicherheiten für jedes einzelne Element in den verschiedenen Output-Fraktionen bestimmt. Diese Fehler basieren auf statistischen Fehlern während der chemischen Analyse und Fehlern, die durch die Probennahme entstanden sind.

Einen wichtigen Punkt stellt die manuelle Vor-Sortierung in der EAG Erstbehandlung dar. Hier werden Wertstoff-, aber auch schadstoffhaltige Geräte und Komponenten abgetrennt. Diese umfassen auch die in UPgrade identifizierten Geräte, die Zielmetalle führen. Abbildung 39 zeigt die prozentuale Verteilung der Zielmetalle, die in der manuellen Sortierung separiert werden bzw. in die mechanische Aufbereitung gelangen.

Abbildung 39: Abtrennung von Zielmetallen durch die manuelle Sortierung⁸

Wie zu sehen ist, werden theoretisch über 40 % des Palladium- und Cobaltpotenzials und rd. 65 % des Kupferpotenzials in der manuellen Sortierung abgetrennt. Bei den übrigen Metallen gelangt jeweils der überwiegende Anteil in die mechanische Aufbereitung. Hierbei ist doch die insbesondere analysenbedingte große Unsicherheit der angegebenen Daten zu berücksichtigen, die vor allem bei Gold und den SEE auffällt (s. hierzu Kap. 1.4.1.4). Für die UPgrade Zielmetalle führt die mechanische Aufbereitung meist zu einer Dissipation in die jeweiligen

⁸ Goldwerte ließen sich nicht eindeutig klären. Bitte vergleichen mit Analytik in 1.4.1.4 „Schlussfolgerungen“

Output-Fractionen. Hier sind die Konzentrationen sehr niedrig. Abbildung 40 zeigt die prozentuale Massenverteilung in die Output-Fractionen.

Abbildung 40: Verteilung der Zielmetalle in den Output-Fractionen der mechanischen Behandlung

Auf Basis dieser Informationen lassen sich die Stoffflüsse darstellen. Abbildung 41 zeigt beispielhaft die Flüsse einen Teil der kritischen Zielmetalle in UPgrade. Durch die niedrigen Konzentrationen bedingt konnten nicht alle kritischen Metalle wiedergefunden werden. Daher konzentriert sich diese Abbildung auf Cobalt, Gallium, Indium, Tantal und die Seltenerdelemente als Gesamtsumme.

Abbildung 41: Stoffflüsse der kritischen Zielmetalle innerhalb der untersuchten Anlage

Diskussion Analytik

Die Probenahme und Analytik stellen in der Stoffflussanalyse innerhalb eines Batch-Versuchs einen fundamentalen Teil dar. Messmethoden für heterogene Abfallfraktionen mit geringen Zielmetallkonzentrationen sind für diesen Anwendungsbereich noch nicht entwickelt.

Metalle mit sehr geringem Anteil am Gerätegewicht, verteilen sich oft dissipativ auf die massenrelevanten Outputströme. Hierdurch liegen die Massenanteile der Zielmetalle gewöhnlicherweise in einem Bereich zwischen Null und der Nachweisgrenze üblich genutzter Messverfahren. Hierdurch kommt es zu einer Unterbestimmung der relevanten Zielmetalle. Diese Problematik stellt allerdings nicht bei den berechneten Werten für Stoffe aus der manuellen Sortierung, die auf Literaturquellen oder auf eigenen Untersuchungen beruhen. Hier werden nur partielle Messungen durchgeführt. Ein Beispiel ist die Demontage eines IT-Gerätes, um die Leiterplatte zu analysieren. Bei detaillierten Untersuchungen, wie zum Beispiel in 1.2.3.4 „Tantal in Tantalkondensatoren“ dargestellt, können sogar noch hier Komponenten separiert und gemessen werden. Hierdurch arbeitet man mit wesentlich höheren Massenanteilen der Zielmetalle, die die ursprünglich angesprochene Problematik wesentlich reduziert.

Die Probleme, die bereits in Kapitel 1.2.3.1 Analytik angesprochen wurden, haben auch hier Relevanz. Die Methodenentwicklung für die quantitative Bestimmung der Zielmetalle in den Outputfraktionen stellt ein elementares Arbeitspaket dar. Gerade hier ergaben sich tiefgreifende Probleme bei der Goldbestimmung in der Eisenschrott-Fraktion. Vier unterschiedliche Messungen mit jeweils unterschiedlichen Methoden ergaben einen Gold-Anteil zwischen 55 und 70 ppm. Der hierauf basierende Stofffluss ist in Abbildung 42 dargestellt.

Abbildung 42: Darstellung der Stoffflussanalyse mit 67 ppm Au im Fe-Output

Ein Abgleich mit der Materialflussanalyse verifizierte diesen hohen Massenstrom an Gold nicht. Eine elementspezifische Methodenentwicklung wurde bei diesen Messungen für Gold nicht erarbeitet. Eine optimierte Analyse hinsichtlich Gold wurde daraufhin von der EMPA (Schweiz) durchgeführt (vgl. 1.2.3.1 „Analytik“). Hier ergab sich ein Massenanteil von Gold mit 0,9 ppm (vgl. Abbildung 43).

Abbildung 43: Darstellung der Stoffflussanalyse mit 0,9 ppm Au im Fe-Output

Ein zusätzlicher Abgleich der elementbezogenen Mengen im Input und Output des Batchversuchs für Gold ergaben eine Differenz, was auf die beschriebenen Messunsicherheiten hinweist. Es konnte mit der verwendeten Methode keine geschlossene Bilanz hergestellt werden. Aktuelle Forschungen anderer Institutionen zeigen ähnliche Probleme beim Abgleich der Input- und Outmengen. Hier muss eine methodische Weiterentwicklung betrieben werden.

Die detaillierten Methoden und Ergebnisse werden in der noch zu veröffentlichen Studie „Substance flow analysis as a tool for improving resource efficiency of pre-processing of WEEE“ vorgestellt (vgl. Kap. 6.3 „Noch zu veröffentlichende Ergebnisse“).

1.4.1.4 Schlussfolgerungen

Probennahme

- Bei den Outputströmen aus der mechanischen Aufbereitungsstufe handelt es sich um heterogene Zwischenprodukte. Für die Planung der Probenahme sind Kenntnisse über die Verteilung im Anlagenoutput sowie die Streuung der Gehalte im Abfallstrom erforderlich.
- Die Heterogenität der einzelnen Stoffströme erfordern hohe Probenvolumina (in Verbindung mit häufigem/ regelmäßigem Zugriff):
- Für eine komplett geschlossene, elementspezifische Stoffflussanalyse müssen auch die Fraktionen aus der manuellen Sortierstufe berücksichtigt werden. Eine Beprobung und anschließende Sortieranalyse dieser grobstückigen Komponenten erfordert jedoch ein hohes Maß an Vorwissen in diesem Bereich.
- Kurze Innovationszyklen, ein permanenter Wechsel im Produktdesign sowie technisch/funktional bedingte Veränderungen der Zusammensetzung von Geräten, Bauteilen und Komponenten erfordern eine ständige Überprüfung und Anpassung der Methodik.
- Die abnehmende Zielmetallkonzentrationen in Geräten, Bauteilen und Komponenten bis hin deren Substitutionist bei der Entwicklung von Bewertungsansätzen zu berücksichtigen.

Probenaufbereitung

- Die Stoffströme enthalten Komponenten, die nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand aufbereitet werden können. Hinzu kommen
 - fehlende Produktinformationen bzw. Kennzeichnungen und Identifikationstechnologien,
 - Einbindung von Zielmetallen in Gerätekomponenten => Verbund
 - das keine mechanische Trennung bei Legierungen, Additiven, Beschichtungen möglich ist.
- Es besteht die Gefahr der Verschleppungen/ Verluste durch staubförmige Anteile.
- Vorhandene Schadstoffbelastungen in einzelnen Stoffgruppen erfordern besondere Schutzmaßnahmen.

Analytik

- Die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Output-Fractionen stellen einen hohen analytischen Anspruch dar.
 - Hohe Anzahl an Störelementen und deren Massenanteil, die durch Interferenzen eine Über- und Unterbestimmung der Zielmetalle verursachen.
 - Diese Störeinflüsse waren in fast allen getesteten Analysemethoden vorhanden.
- Eine komplette Schließung der Stoffbilanz ist daher nicht möglich.

Bewertung

Für eine umfassende und valide Anlagenbilanzierung ist eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Inputbestimmung, qualifizierter Probenahme, angepasster Aufschluss- und Analyseverfahren (quantitativ/ chemisch/ pyrometallurgisch) und kritischer Bewertung erforderlich. Die intensive Bewertung der verschiedenen Stoffströme (Input, Zwischen- und Outputströme) hat gezeigt, dass

- eine hoher Anteil zielmetallhaltigen Geräte/ Komponenten bereits vor der mechanischen Aufbereitung aus der Anlage über die manuelle Sortierung werthaltiger Komponenten gewonnen wird
- neben Stoffströmen mit weitgehend hoher Reinheit weitere zielmetallhaltige Outputströme anfallen, die deutlich heterogener sind. Hier sind durch entsprechende Optimierungen im Prozess (z. B. Einstellungen von Aggregaten) oder durch nachgeschaltete Behandlung (z. B. eine selektive Zerkleinerung) die Ergebnisse im Hinblick auf die Gewinnung der Zielmetalle zu verbessern.
- eine geschlossene Stoffflussbilanz schwer oder gar nicht darstellbar ist. Hier müssen weitere Methoden für eine quantitative Analyse entwickelt werden.

Als optimierungsbedürftige Fraktionen wurden hier insbesondere die Fraktionen Leiterplatten und Kunststoffe identifiziert. Die Untersuchungen zur weitergehenden Optimierung dieser Fraktionen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

1.4.2 Optimierung von mechanischen Prozessen

1.4.2.1 Selektive Zerkleinerung

Die selektive Zerkleinerung ist in der Abfallwirtschaft ein gängiger Prozess um Verbunde (z. B. aus Metallen und Kunststoffen) zu trennen. Voraussetzung hierfür sind deutliche Unterschiede in den Zerkleinerungseigenschaften der Verbundkomponenten. Ist dieses gegeben, werden spröde Komponenten sehr fein zerkleinert, wogegen eher zähe Komponenten kaum verändert werden. Nachfolgend kann dann eine geeignete Trenntechnik, z. B. Windsichtung, eingesetzt werden. Die Ultra-Rotor - Luftwirbelmühlen der Altenburger Maschinen Jäckering GmbH werden für die selektive Zerkleinerung bereits in unterschiedlichen Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt.

Das Grundprinzip dieser Mühle ist ein sich mit hoher Peripheriegeschwindigkeit drehender Rotor, der auf einer massiven Welle fest montiert ist. Durch Drehbewegung und gleichzeitig hohem Luftdurchsatz wird die Luft in extrem schnelle Luftwirbel versetzt, die das Mahlgut aufnehmen und beschleunigen. Weiche bis mittelharte Materialien werden im Luftstrom erfasst, in extreme Turbulenzen versetzt und durch Prallwirkung von Partikel auf Partikel sowie auf Mahlbahn und Werkzeuge an ihren natürlichen Bruchstellen zerkleinert. Eine anschließende Sichterzone trennt Feinprodukt von Grobprodukt. Das Grobprodukt wird kontinuierlich in die untere Mahlzone zurückgeführt.

Abbildung 44: Ultra-Rotor-Mühle (Prospekt Altenburger Maschinen Jäckering)

Ziel der Versuche mit unterschiedlichen Fraktionen aus der EAG-Aufbereitung war es, in Abhängigkeit der Qualität der Inputfraktionen mittels Ultra-Rotor-Mühle Outputfraktionen zu erzeugen, aus denen in weitergehenden Aufbereitungsstufen die Upgrade-Zielmetalle gewonnen werden können.

Vorgehensweise

Die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen wurden gemeinsam von den Projektpartnern Altenburger Maschinen Jäckering GmbH, dem IWARU an der FH Münster und dem FG Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie durchgeführt.

Auf Basis der beiden Bilanzierungen in 2013 und 2014 (s. Kap. 1.4.2) und der Charakterisierung der hierbei gewonnenen Stoffströme wurden folgende Versuchsansätze entwickelt:

- Selektive Zerkleinerung der **Shredderleichtfraktion (SLF)** und der **Leiterplattenfraktion** aus der mechanischen Aufbereitung von EAG aus der Anlage der Fa. Remondis Elektrozycling mit anschließender Kupfer- und Gold-Analyse verschiedener Siebschnitte und der Staub-Fractionen

Der Anteil an sogenannten „Kupfergewöllen“ in der Shredderleichtfraktion macht nach optischer Beurteilung einen nicht zu vernachlässigenden Anteil aus.

Abbildung 45: Shredderleichtfraktion Siebschnitt 0,2 - 0,5 mm links unten: Kupfergewölle

Durch die selektive Zerkleinerung mittels Ultra-Rotor-Luftwirbelmühle sollten diese Kupferbestandteile verkugelt und das Korngrößenspektrum erweitert werden, um in einem

nachfolgenden Siebschnitt diese Fraktionen zu trennen. Derzeit wird diese Fraktion, unter anderem auf Grund der hohen Schadstoffgehalte, verbrannt und die vergleichsweise hohen Kupferanteile gehen verloren.

Die **Leiterplattenfraktion** aus der mechanischen Aufbereitung wurde in den Anlagenbilanzierungen (s. Kap. 1.4.1 Anlagenbilanzierung) als eine sehr heterogene Fraktion mit ca. 56 % Fremdbestandteilen (vor allem Kunststoffe und NE-Metalle) identifiziert. Neben der weitergehenden Optimierung der in der Anlage vorhandenen Trennaggregate wurde untersucht inwieweit die Option besteht über eine selektive Zerkleinerung die angestrebten Zielmetalle anzureichern und diese anschließend zu separieren.

- Die ebenfalls durchgeführten Zerkleinerungsversuche mit NE-haltigen Festplattenkomponenten, sind ein Teil einer Studie zum Vergleich mechanischer Aufbereitungsmethoden zur Aufkonzentration von NdFeB Magnet-Materialien. Hier wurden Proben aus einem Großversuch aufgemahlen, um ein analysefeines Produkt bereit zu stellen, welches eine homogene Stoffverteilung aufweisen soll.

Ergebnisse

Eine selektive Zerkleinerung von **SLF**, mit dem Ziel die kupferhaltige Gewöllestruktur aufzulösen und anschließend das Kupfer zu separieren, ist nicht zielführend. In mehreren Versuchsansätzen mit unterschiedlichen Aggregateinstellungen wurde gezeigt, dass sich dieser Stoffstrom mit dem Ultra-Rotor zwar feinst vermahlen lässt, es hierbei aber **optisch** zu keiner Anreicherung und auch nicht zur Verkuglung der Kupfer-Bestandteile in einem definierten Korngrößenbereich (s. Abbildung 46) kommt.

Abbildung 46: Shredderleichtfraktion vor/ nach der Zerkleinerung

Die anschließende Siebung der aufgemahlene SLF zeigt, dass rd. 95 Gew.-% eine Korngröße < 5 mm aufweist (s. Abbildung 47).

Abbildung 47: Korngrößenverteilung der aufgemahlene SLF

Die Ergebnisse von orientierenden chemischen Analyse für die einzelnen Korngrößenbereiche auf die Parameter Kupfer und Gold (s. Tabelle 19) zeigen, dass es für beide Parameter zu einer Anreicherung in den Feinstfraktion (< 0,125 bzw. < 0,25 mm) und im Staub (nur beim Parameter Gold) kommt (hier beispielhaft in Abbildung 48 für Kupfer dargestellt).

Tabelle 19: Kupfer- und Goldgehalte in der aufgemahlene SLF

	SLF	
	Gold	Kupfer
	in mg/ kg	
Filterstaub	10,6	34.033
0-0,125 mm	12,3	63.600
0,125-0,25 mm	5,5	84.933
0,25-0,5 mm	4,1	25.133
0,5-1 mm	4,6	9.843
>1 mm	4,8	14.700
Gesamt	7,1	37.687

Auf Grund der Massenanteile dieser Korngrößenbereiche (ca. 40 %, s. Abbildung 47) und der ermittelten Kupfer-Konzentrationen (6,4 bzw. 8,5 Gew.-%) könnte eine Separierung dieser Fraktionen in Betracht gezogen werden. Im Rahmen von weiteren Untersuchungen ist aber zunächst zu prüfen, ob sich diese Ergebnisse bestätigen. Zusätzlich ist hierbei auch der Aspekt der Schadstoffbelastung bei entsprechenden Überlegungen zu berücksichtigen.

Abbildung 48: An/ Abreicherung von Kupfer in aufgemahlener Shredderleichtfraktion

In mehreren Versuchsmahlungen konnte ebenfalls gezeigt werden, dass vorzerkleinerte **Leiterplatten** mit dem Ultra-Rotor feinst vermahlen werden können.

Abbildung 49: Leiterplatten vor und nach der Zerkleinerung

Die anschließende Siebung der zerkleinerten Fraktionen zeigte, dass sich im Bereich < 1 mm vier relevante Korngrößenbereiche einstellen (s. Abbildung 50).

Abbildung 50: Korngrößenverteilung der zerkleinerten Leiterplatten

Nach den chemischen Analysen (s. Tabelle 20) ist eine Anreicherung für die hier betrachteten Parameter Gold und Kupfer in einzelnen Korngrößenbereichen und im Staub zu erkennen (hier beispielhaft in Abbildung 51 für Gold dargestellt).

Tabelle 20: Kupfer- und Goldgehalte in der aufgemahlene Leiterplattenfraktion

	Leiterplatten	
	Gold	Kupfer
	in mg/ kg	
Filterstaub	24,7	140.000
0-0,125 mm	32,0	299.000
0,125-0,25 mm	12,5	360.667
0,25-0,5 mm	19,2	116.333
0,5-1 mm	11,2	128.667
>1 mm	7,3	97.367
Gesamt	16,4	183.153

Analog zu den obigen Aussagen für die SLF müssen auch diese Ergebnisse zunächst in weiteren Untersuchungen bestätigt werden. Sofern dies der Fall ist, sollte, auch unter wirtschaftlichen Aspekten, geprüft werden, ob vor einer derzeit üblichen pyrometallurgischen Behandlung der Gesamtfraktion eine Separierung und weitere Behandlung (gezielte Kupferrückgewinnung) der entsprechenden, durchaus mengenrelevanten Teilfraktionen (z. B. Fraktion < 0,25 mm, s. Abbildung 50) sinnvoll ist.

Abbildung 51: An-/ Abreicherung des Parameters Gold in zerkleinerten Leiterplatten

Die Nicht-Eisenhaltige Fraktionen, die zuvor mit einem Wirbelstromscheider aus vorzerkleinerten **Festplatten** abgetrennt wurden, lassen sich mit Hilfe des Ultra-Rotors ebenfalls feinst vermahlen. Die anfallenden Fraktionen können anschließend ohne eine weitere Aufbereitung nasschemisch gelöst werden. Grundlage hierfür ist eine vorliegende homogene Verteilung der Stoffe in der Gesamtprobe. Eine detaillierte Bestimmung der vorhandenen Metallgehalte war daher möglich. Hierauf aufbauend können weitergehende Schritte zur zielgerichteten Metallrückgewinnung abgeleitet werden. Weitere Ausführungen zur weiteren Aufbereitung/ Verwendung der gewonnenen Fraktionen werden in einer noch zu veröffentlichenden Studie „Recovery strategies for rare earth elements from hard disk drives“ dargestellt (vgl. 6.3 Noch zu veröffentlichende Ergebnisse).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Zerkleinerung mittels Ultra-Rotor-Mühle grundsätzlich geeignet ist, Verbindung aus Metallen und Kunststoffen (z. B. Leiterplatten) oder auch komplexe Materialverbünde aus unterschiedlichen Metallen (z. B. Nicht-Eisen-haltige Festplattenkomponenten) aus dem Bereich Elektroaltgeräte aufzuschließen. Im Rahmen von weiteren gezielten Untersuchungen sowie wirtschaftlichen Betrachtungen sollten diese Ergebnisse für die hier betrachteten Fraktionen überprüft werden. Bei einer Bestätigung kann der mögliche Einsatz von Ultra-Rotoren mit anschließender mechanischer Separierung von Einzelfractionen als Alternative zur pyrometallurgischen Behandlung bzw. Beseitigung der Gesamtfractionen zielführend sein.

1.4.2.2 Optimierung von Sichter-Prozessen

Eine schärfere Klassierung bei einzelnen Stoffgruppen ermöglicht spezialisierte Aufbereitungsschritte, um so bestimmte Zielmetalle wiederzugewinnen. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Windsichtung. Bei der mechanischen Aufbereitung von EAG werden in vielen Fällen Querstrom- und Gegenstromsichter eingesetzt. Beide Technologien werden vom Projektpartner Jöst Schwingungstechnik für diese Zwecke angeboten und wurden daher im Rahmen des Projektes weitergehend untersucht.

Zielsetzung hierbei war

- die detaillierte Untersuchung der Strömungsvorgänge in beiden Systemen, um hieraus entsprechende Optimierungsansätze ableiten zu können und damit die gewünschten Stoffgruppen, wie die Zielmetalle, anzureichern ,
- die Ermittlung von Transferkoeffizienten und die Entwicklung von Strategien für deren Nutzung beim Vergleich und der Bewertung von EAG-Aufbereitungsprozessen.

Methoden

Die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen wurden gemeinsam von den Projektpartnern Jöst Schwingungstechnik und dem Labor für Strömungstechnik an der FH Münster durchgeführt. Beide genannten Systeme wurden anhand von kombinierten experimentellen und simulativen Untersuchungen bewertet.

Abbildung 52: ZickZack-Sichter (Typ ZN15) und Querstromvibrationssichter AirVibe

Zur Erarbeitung eines Simulations-Setups wurde die Strömung in einem **Zick-Zack-Sichter** (nachfolgend ZZ-Sichter, s. Abbildung 52) zunächst simuliert und mit in der Literatur veröffentlichten Daten (Gil, 1996) verglichen. Zur Simulation wurde ein Reynolds-Averaged Navier–Stokes (RANS) Ansatz verwendet. Es wurde zum einen die Gitterfeinheit und das Turbulenzmodell variiert und die Ergebnisse verglichen, um ein geeignetes Modell zu entwickeln. Zur Absicherung der Simulationsmethodik für das Stromfeld des Sichters wurden mit dem berüh-

rungslos arbeitenden optischen Verfahren „Laser Doppler Anemometer“ erweiterte Geschwindigkeitsmessungen am Sichter vorgenommen. Zudem wurden verschiedenen Trennversuche durchgeführt und mit den Ergebnissen der Simulation verglichen.

Der Querstromvibrationssichter **AirVibe** (s. Abbildung 52) verfügt in Folge des mehrstufigen Aufbaus über eine Vielzahl an Einstellparametern (z. B. Schwingfrequenz, Spaltweitenverstellung der Düsen, Einstellbare Düsen volumenströme), durch deren Variation der Prozessverlauf beeinflusst werden kann. Die Einstellung dieser Parameter muss produktspezifisch erfolgen, da sich die Aufgabegüter in ihrer Korngröße und Zusammensetzung stark unterscheiden können. Ausgehend von einer Grundeinstellung für sämtliche Freiheitsgrade wird derzeit bei Neumaschinen eine experimentelle Optimierung auf das kundenspezifische Produkt vorgenommen. In Hinblick auf die hier verfolgte Zielstellung wurden mehrere Messkampagnen durchgeführt

- Messkampagne Volumenstrombilanz:
- Messkampagne Geschwindigkeitsprofil der Düsen:
- Messkampagne Stromlinienbilder und Fehlaustrag:

aus denen ein detailliertes Aggregat- und Prozessverständnis generiert wurde. Dies ist u.a. bei der Entwicklung von Transferkoeffizienten für die betrachteten Stoffströme die notwendige Basis. Als Vorstufe für eine CFD (computational fluid dynamics)- und Stoffstrom-Simulationsrechnungen wurden dafür die relevanten Parameter wie Größe, Form, Dichte und Material von verschiedenen Teilchen aus Proben der Bilanzierung in 2014 (s. Kap. 1.3.2) ermittelt.

Ergebnisse

Das gesamte Durchströmungsverhalten eines ZZ-Sichters ist geprägt durch Instabilitäten und Instationaritäten, welche durch die Vielzahl von aufeinander folgenden Ablöse- und Wiederanlegepunkte bedingt werden. Die verschiedenen Untersuchungen mit dem ZZ-Sichter haben aber gezeigt, dass ein stationärer RANS-Ansatz mit dem $sk\epsilon$ Modell zur Simulation eines ZZ-Sichters geeignet ist und quantitativ gute Ergebnisse erzeugt (s. Abbildung 53).

Abbildung 53: Vergleich Simulation und Experiment: Trennleistung (links) und GeschwindigkeitSichtkante (rechts)

Die simulierte Geschwindigkeit an der Sichtkante entspricht den mit dem Laser-Doppler-Anemometer gemessenen Werten sehr gut. Die Geschwindigkeit direkt an der Kante ($x=0$) wird leicht überschätzt. Auch die Sichtleistung des ZZ-Sichters wird durch das Modell sehr gut wiedergegeben. Die Grenzkorndichte ($\rho_{GK,Sim}=2083 \text{ kg/m}^3$) weicht in der Simulation lediglich um 40 kg/m^3 von der experimentell bestimmten ($\rho_{GK,Exp}=2043 \text{ kg/m}^3$) ab. Auch die in der Simulation ermittelte Trennschärfe des Sichters ($\kappa_{ExpSim}=0,856$) stimmt gut mit dem Experiment ($\kappa_{Exp}=0,852$) überein.

Für eine weitere Optimierung des Modelles, gerade im Hinblick auf die hochturbulenten Rezirkulationszonen, ist eine hochaufgelöste experimentelle Erfassung nötig, welche jedoch aufgrund der eingeschränkten optischen Zugänglichkeit im Jöst-Technikumssichter nicht möglich war.

Die Simulation des AirVibe hat ergeben, dass es sich aufgrund des komplexen Systems von miteinander wechselwirkenden Freistrahlen, angeblasenen Kanten und einer Vielzahl von möglichen Wiederanlegepunkten um ein eher instabiles Strömungsregime handelt. Es wurde aber deutlich, dass eine Abbildung der tatsächlichen Strömungsverhältnisse mittels Simulation mit gewissen Einschränkungen möglich ist. Wie die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen, wird der Anfang des Luftpfades durch die Maschine korrekt wiedergegeben, wodurch die nachfolgenden Düsenstrahlen auch ihren korrekten Strömungsweg finden. Die große Wirbelwalze über dem Hauptströmungspfad und jene über dem Leichtgutauslass finden sich auch in Messung und Simulation wieder. Ebenso werden die kleinen Rezirkulationsgebiete auf den Trennblechen in der Simulation korrekt wiedergegeben.

Abbildung 54: Messung einer ausgewählten Konfiguration am Querstromsichter

Abbildung 55: Simulation der entsprechenden Konfiguration am Querstromsichter

Dagegen sind systematische numerische Grundsatzuntersuchungen des Stromfelds auf das Partikelverhalten schwierig, da zum einen instationäre Effekte (Sichtervibration) nicht abgebildet werden und zum anderen das über die Arbeitsbreite möglicherweise variierende Partikelverhalten dargestellt werden müsste. Des Weiteren ist die am real ausgeführten Querstrom-Vibrationssichter vorhandene Vibration zur Erzielung einer ballistischen Nachseparierung im Simulationsmodell nicht mit vertretbarem Aufwand zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich daher eine empirische Einstellung und Anpassung der Anlage auf die zu sichtenden Stoffströme anhand von Experimenten, ggf. unterstützt von begleitenden Simulationsrechnungen.

Für die Untersuchungen im Hinblick auf die CFD (computational fluid dynamics)- und Stoffstrom-Simulationsrechnungen wurden zunächst die vorliegende Probenzusammensetzung und die Äquivalenzdurchmesser der einzelnen Faktionen bestimmt (s. Abbildung 56).

Abbildung 56: Stückverteilung der analysierten Probe (oben) und mittlere Verteilung der Stoffgruppen (unten)

In der oberen Abbildung ist die Stückverteilung der analysierten Probe zu sehen. Im unteren Diagramm ist der mittlere Äquivalenzdurchmesser (flächengleich $\rightarrow d_A = \sqrt{4 A/\pi}$) über die mittlere Sinkgeschwindigkeit der Stoffgruppen aufgetragen. In diesem Diagramm lassen sich nun auf der vertikalen Achse Siebschnitte und auf der horizontalen Sichtschnitte ablesen. Es ist gut zu erkennen, dass die (potenziell zielmetallreiche) Stoffgruppe der elektronischen Komponenten (u. a. Kondensatoren, Chips) mit der Aluminium-Stoffgruppe konkurriert.

Abbildung 57 zeigt detailliert die einzelpartikelbasierten Werte der Stoffgruppe „elektronische Komponenten“. Es ist zu erkennen, dass sich die Partikel der Stoffgruppe im Bereich größer 8 mm bis 30 mm ansammelt. Die Sinkgeschwindigkeit der Partikel befindet sich im Bereich zwischen 3 und 10 m/s. Zusätzlich ist der Durchschnitt und der massengewichtete Durchschnitt ($\phi_{mX} = \sum_{i=0}^n \frac{X_i}{m_{ges}} \cdot m_i$) geplottet, welcher sich im Vergleich zum arithmetischem Mittel leicht zu größeren Partikeln verschiebt.

Abbildung 57: Kornverteilung der Stoffgruppe „elektronische Komponenten

Die nachfolgenden beiden Abbildungen zeigen die Massenverteilung über die Partikelgröße (Feret-Durchmesser) und die Sinkgeschwindigkeit für diese Fraktion:

Abbildung 58: Masseverteilung über die Partikelgröße

Abbildung 59: Masseverteilung über die Sinkgeschwindigkeit

Es ist gut zu erkennen, dass sich die Zielfraktion (hier: elektronische Bauteile) in eher kleinen Kornspektren ansammelt. Der $d_{\text{Feret},80}$ liegt bei etwa 0,028 m. Lediglich die Gruppen „Glas/Keramik“ und „Batterien“ sind in ähnlichen Größenbereichen angesiedelt. Gleichzeitig liegen die Sinkgeschwindigkeiten aufgrund der kompakten Abmessungen im oberen Bereich. So sind bei Geschwindigkeiten von ca. 5 m/s noch ca. 80 Massenprozent vorhanden. Die Kopplung eines entsprechenden Siebschnittes und eines Sichtaggregates würde die Fraktion folglich anreichern. Zusätzlich zur Bewertung des Materials im Hinblick auf die Anschlussbehandlung ist es nun durch die bestimmten Transferkoeffizienten möglich, verschiedene Szenarien miteinander zu vergleichen. So kann z.B. in Kombination mit einer Stoffstrommodellierung die Erstbehandlung im Kontext der Gesamtanlage bewertet und so verschiedene Anlagenkonzepte miteinander verglichen werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch leistungsfähige Simulationswerkzeuge wie der CFD-Simulation, es möglich ist, die Vorgänge innerhalb eines Sichters (inkl. Sekundärströmungen) zu modellieren, einzelne Parameter gezielt zu variieren und sich auf diesem Weg ein grundsätzliches Verständnis zu erarbeiten. Eine präzise Modellierung der Trennvorgänge erlaubt Vorhersagen zur Wirksamkeit technischer Optimierungsmaßnahmen und ermöglicht mit vertretbarem Aufwand die Auswirkungen von bestimmten Veränderungen im System/ Aggregat zu bewerten und notwendige Anpassungen zielgerichtet vorzunehmen.

Weitergehende Ausführungen zu den einzelnen Versuchsansätzen/ der jeweiligen Vorgehensweise und den detaillierten Ergebnissen sollen in einer für Sommer 2016 geplanten Veröffentlichung dargestellt werden (s. Kap. 6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses).

1.4.3 Aufbereitung von Recyclaten

Bei der Erstbehandlung von Elektroaltgeräten fallen unterschiedliche Outputfraktionen an. Die Verteilung der Massen und der Zielmetalle wurden in Kapitel 1.4.1 „Anlagenbilanzierung“ bereits ausführlich erläutert. Auf Grund ihres Potenzials an Zielmetallen und des komplexen Stoff-Mixes wurden vier Output-Fraktionen für weitere Aufbereitungsversuche ausgewählt:

- Filterstaub
- Schredderleichtfraktion (Fluff)
- Mischkunststoffe
- Zerkleinerte Leiterplatten

Methoden

Es wurden Versuche zur Aufkonzentration mittels Siebung und Dichtentrennung sowie mittels nachgeschalteter oder ausschließlicher chemischer Aufbereitung durchgeführt.

Siebversuche

Die Proben aller Fraktionen wurden jeweils in 8 Fraktionen gesiebt (>16 mm, 8-16 mm, 6,3-8 mm, 4-6,3 mm, 1-4,3 mm, 0,5-1 mm, 0,2-0,5 mm, <0,2 mm) und die Siebfractionen anschließend chemisch analysiert. Die hierfür notwendige Methodenentwicklung wurde bereits in Kapitel 1.2.3.1 „Analytik“ beschrieben.

Für die Mischkunststoffe wurde zudem ein zusätzlicher Versuch durchgeführt. Hier wurde, getrennt nach der jeweiligen Siebfraction, eine Analyse der Kunststoffsorten für jedes Kunststoffpartikel mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR) durchgeführt. Die chemische Zusammensetzung wurde hier jeweils zerstörungsfrei mit einer Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) durchgeführt.

Dichtentrennung

Die Dichtentrennung wurde nur für Filterstaub und Fluff durchgeführt, da hier eine Abtrennung des Metalls erfolgen sollte. Hierbei wurden auch nur spezifische Siebschnitte verwendet. Bei den Trennungsversuchen wurden die Trennstufen <1,3 g/cm³, >1,3; <1,5 g/cm³, >1,5 g/cm³ verwendet. Hierbei wurde Wasser als „Lösung“ mit der geringsten Dichte verwendet. Dichtelösungen über 1 g/cm³ wurden mit Salzlösungen eingestellt.

Chemische Aufbereitung

Um die Kunststoffe in den verschiedenen Proben zu lösen und dadurch die Metallgehalte freizulegen oder Antimon und Brom aufzukonzentrieren, wurde der CreaSolv®-Ansatz verwendet.

Ergebnisse

Siebung

- In Filterstaub konnte Kupfer um fast 300 % auf konzentriert werden. Allerdings liegen die Massenanteile in den entsprechenden Siebfractionen noch unter 1 Gew.-%. Aluminium konnte auf knapp 4 Gew.-% angereichert werden. Dies entspricht einer 90 %igen Erhöhung. Auch Zielmetalle wie Ta oder Sb konnten um 40 % (auf 1 ppm) bzw. 90 % (auf 600 ppm) erhöht werden.
- Im Fluff konnten viele Metalle um über 200 % auf konzentriert werden. Allerdings sind die Massenanteile dann immer noch sehr gering mit unter 100 ppm.
- Bei Leiterplatten konnten sehr hohe Anreicherungen der Zielmetalle mit dem 1.000 - 22.000-fachen Gehalt gegenüber der Originalprobe erreicht werden. Allerdings sind auch hier die Konzentration dann immer noch sehr gering, z. B. Samarium mit einer Aufkonzentration um den Faktor 21.500 und einer Konzentration im Produkt von 2 ppm.
- Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den untersuchten Mischkunststoffen. Eine Ausnahme bildet hier Lanthan mit einem Anreicherungsfaktor von 16.000 und einer Konzentration im Produkt von 330 ppm.

Dichtentrennung

- Eine Aufkonzentration beim Filterstaub und Fluff konnte nur in begrenztem Umfang erreicht werden (Faktor 2 für die jeweilige Siebfraction für Kupfer und Titan aus Fluff).

Chemische Aufbereitung

Knapp 50 % des Antimons gehen bei der Lösung der Schwerfraktion verloren, d.h. diese Antimonmenge verblieb im ungelösten Rückstand und kann eventuell durch eine Optimierung der Lösungsparameter erschlossen werden. Der Antimonanteil im gelösten Teil kann aber mit nur geringen Verlusten als gewinnbares Antimon im Zentrifugensediment konzentriert werden

Abbildung 60: Bilanz der optimierten Antimon-Rückgewinnung

Trotz der noch nicht befriedigenden Antimonausbeute wurden bezogen auf den Input, die Mischkunststofffraktion, eine Antimonanreicherung um den Faktor 31 erreicht. Eine Antimongewinnung aus diesem Konzentrat erscheint aus heutiger Sicht sowohl technisch machbar als auch lukrativ.

Abbildung 61: Übersicht der Aufkonzentration von Antimon über den gesamten Prozess

Der oben beschriebene Aufkonzentrationsprozess macht allerdings nur dann Sinn, wenn die im Zentrat gelöste Kunststoffmatrix zurückgewonnen wird und das eingesetzte Lösungsmittel im Kreis geführt wird. Hier bietet sich die CreaSolv® Technologie an, mit der Kunststoffe aus Mischfraktionen extrahiert, von gelösten und unlöslichen Fremd- und Schadstoffen befreit und schließlich gereinigte Polymere zurückgewonnen werden. Die in den berichteten Versuchen generierte Polymerfraktion wies allerdings noch eine geringe Polymerqualität auf, da ein wenig spezifisches Lösungsmittel eingesetzt wurde. Aus heutiger Sicht bietet sich hier ein gestuftes Lösen an, bei dem definierte Polymere (PS, ABS, PC/ABS) sukzessive gelöst werden.

Dieser Forschungsansatz wird seit 2015 im vom BMBF geförderten Projekt „AddResources“ weiter verfolgt (s. Kap. 4).

Schlussfolgerungen

Die bei den Siebungen und Dichtentrennungen z. T. erreichten deutlichen Anreicherungen sollten in weiteren Versuchen validiert und insbesondere auf Grund der danach vorliegenden vergleichsweise geringen Konzentrationen dabei auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachtet werden.

Zielführend scheint die chemische Behandlung der massenrelevanten Kunststoffe. Es wurde eine Aufkonzentration der als Flammschutzmittel eingesetzten und für eine Verwertung problematischen Elemente Antimon und Brom um den Faktor 31 erreicht. Hierzu sind weitere Untersuchungen in dem o.g. BMBF-Vorhaben vorgesehen (vgl. 4 „Voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans“).

1.4.4 Aufbereitung von Komponenten

1.4.4.1 Indium-Rückgewinnung aus LCD-Panels

LCD-Panels bestehen aus einem Sandwich-Verbund mit den Hauptbestandteilen Kunststoffolie, Glas und einer ITO (Indium-Zinn-Oxid)-Schicht (Abbildung 62). Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Rückgewinnung einer einzelnen Komponente nicht zielführend. Eine rohstoffliche Komplettverwertung sollte daher angestrebt werden.

Abbildung 62: Schematischer Aufbau eines LCD-Panels

Aus diesem Grund wurde versucht, den Verbund in die drei Fraktionen Polarisationsfolien, Glas und ITO-Schicht zu separieren. Der hierfür verfolgte Ansatz umfasst folgende Teilschritte

- 1) Trennen / Lösen der Polarisationsfolien
- 2) Leaching der Glasfraktion zur Ablösung der ITO Schicht
- 3) Aufkonzentration des Indiumgehalts im Leachate

1) Trennen der Polarisationsfolien

Das **Auflösen** der Polarisationsfolie wurde mit der CreaSolv® Formulierung bei erhöhter Lösungstemperatur ($>120^\circ$) durchgeführt. Die Lösungsdauer betrug 60 min. Da die verwendete CreaSolv® Formulierung kein Lösungspotenzial für ITO besitzt, wurden keine ITO Verluste im Löseprozess untersucht.

Abbildung 63: Aufbau des Versuchstandes

Alternativ dazu kam verschiedene Laugen (z.B. 10% KOH) zum Einsatz. Diese ermöglichte das **Ablösen** der Folie von der Glasoberfläche ohne die Folie aufzulösen. Das Ablösen erfolgte bei Raumtemperatur innerhalb von 72 Stunden. Die Glas-Glastrennung der LCD-Paneln gelang nach der Behandlung in einer geeigneten CreaSolv® Formulierung nahezu vollständig. Bei dieser Behandlung löste sich auch teilweise bereits die äußere Polarisationsfolie ab. Durch eine Trocknung der entstandenen Polymerlösung wurden Polymerrecyclate gewonnen und mittels FTIR untersucht. Dabei wurde das Produkt als Celluloseacetat identifiziert.

2) Leaching der Glasfraktion zur Ablösung der ITO Schicht und 3) Aufkonzentration des Indiumgehalts im Leachate

Die Glasfraktion wurde im folgenden Schritt behandelt, um die Indium und Zinn Anteile abzuwaschen. Eine Bilanzierung der Indium-Konzentration für diesen Versuch wird in Tabelle 21 gezeigt.

Tabelle 21: Bilanzierung der Indium-Konzentration von der Aufarbeitung von 3 kg LCD-Panels

	Glas	Filterrückstand fein	Filterrückstand grob
Masse [kg]	2,26	0,00695	0,00380
In [mg/kg]	49	10180	7264
Gesamtanteil In [mg]	110,74	70,75	27,60
Summe In [mg]	209,07		
In [mg/kg LCD]	69,70		

Die theoretische Indium-Konzentration liegt bei 150 – 200 mg/kg LCD-Panel. Jedoch konnte diese Konzentration nach der mechanischen Bearbeitung und der Abtrennung der Kunststofffolien mittels NaOH nicht in der für Loser Chemie zur Verfügung gestellten Materialauswahl wiedergefunden werden. Somit kann angenommen werden, dass nach der bisher beschriebenen Route ein Teil der Indium-Bestandteile verloren geht. Diese könnten durch die NaOH-Behandlung von den Glasoberflächen abgetragen worden sein und zwischen den Kunststofffolien vorliegen.

Die Mobilisierung des Indiums in eine lösliche Form ist mittels HCl wie auch durch Einsatz von Methylsulfonsäure (MSA) möglich und verläuft, sowohl bei Behandlung von Filterrückständen (Abbildung 64) wie auch den Glasscherben (Abbildung 65), positiv.

Abbildung 64: Indium-Konzentration der Filterrückstände vor und nach der HCl- und MSA-Behandlung

Abbildung 65: Konzentration von Zinn, Indium, Arsen und Antimon auf den LCD-Glasscherben vor und nach der HCl-Behandlung

Ergebnisse

Die Ergebnisse wurde in einer Massenfluss- (Abbildung 66) und Stoffflussanalyse (Abbildung 67) zusammen geführt.

Abbildung 66: Massenfluss in den Prozessschritten Folienabtrennung und Leaching

Abbildung 67: Stofffluss von Indium, Zinn und Kupfer innerhalb der durchgeführten Prozessschritte

Es zeigt sich, dass über 80 % des Panels aus Glas besteht, welches mit einer Folienablösung abgetrennt wird. Es werden hier nur geringe Anteile von Indium, Zinn und Kupfer mit den Folien ausgetragen. Im Permeat finden sich höhere Massenanteile. Die Hauptmengen der Zielelemente sind allerdings in den Glasresten zu finden, die sich mit HCL abwaschen lassen, um eine Aufkonzentration zu erreichen.

Schlussfolgerungen

Es konnte nachgewiesen werden, dass durch Wiederverwendung der jeweiligen Säuren die Indium-Konzentration in Lösung erhöht werden kann. Bei der Verwendung von MSA wurde bei 5-facher Wiederverwendung ca. 96 % des auf den LCD-Glasscherben befindlichen Indiums gefunden. Allerdings konnten auch weitere problematische Elemente wie Arsen, Antimon und Chrom nachgewiesen werden, die ein Recycling der Scherben momentan nicht erlauben (s. Abbildung 65). Da es sich bei diesen Gläsern um Borsilikatglas mit einem geringen Alkalianteil handelt, schmelzen die Gläser bei höheren Temperaturen auf und können, wenn das Material als Sekundärrohstoff für die Behälter- oder Flachglasproduktion eingesetzt werden würde, zu Schmelzstörungen führen. Des Weiteren ist durch den Arsen- und Antimon-Gehalt mit Abgasproblemen zu rechnen, so die Befürchtungen der angefragten Glasspezialisten. An dieser Stelle fehlt demnach für dieses Sekundärrohstoff-Glas eine Verwertungsmöglichkeit.

1.4.4.2 Rückgewinnung von Ga und SEE aus LED

LEDs enthalten Gallium und Seltenerdelemente. Gallium ist im Halbleiter des Chips als Dotierungselement eingesetzt. Seltenerdelemente werden im Konverter verwendet (siehe Abbildung 68).

Abbildung 68: Aufbau einer LED

Im Rahmen der Versuche wurden komplette LED-Streifen (Board mit Packages) mit einer CreaSolv® Formulierung behandelt. Nach einer anschließenden Filtration der entstandenen Polymerlösung sowie einer Aufstromklassierung lagen folgende Fraktionen vor:

- Leisten ca. 73 Gew.-%
- Leuchtmittelfraktion (gelb) ca. 1,1 Gew.-%
- Metallkontakte ca. 16,6 Gew.-%
- Gehäusekunststoffe ca. 5 Gew.-%
- Sonstiges ca. 4 Gew.-%

Ergebnisse

Die Anteile des Konverters mit 0,4 Gew.-% am Package sind sehr gering. Die abgetrennte Basis macht hingegen einen Anteil von knapp 99,6 Gew.-% aus.

Chemische Analysen zeigen eine starke Aufkonzentration der Seltenerdelemente in der Konverter-Fraktion. Dieses trifft vor allem auf Lutetium und Europium zu. Gallium hat in beiden Output-Fractionen ähnliche Massenanteile. Allerdings ist durch den hohen Massentransfer in die Basis-Fraktion auch der Großteil an Gallium separiert (vergleiche Abbildung 69).

Abbildung 69: Chemische Analyse der Konverter- und Basisprobe

Schlussfolgerungen

Durch den Trennversuch, der von IVV durchgeführt wurde, konnten eindeutige Aufkonzentrierungen sowohl in Konverter als in der Basis festgestellt werden. Im Konverter liegen vor allem größere Mengen an Seltenen Erdelementen vor. Kupfer Eisen, Zinn und Silber liegen in der Basis aufkonzentriert vor. Durch die Aufbereitung wurden ebenfalls höhere Mengen an Gallium aus dem Chip in die Konverter-Fraktion überführt.

Die Bewertung des abgetrennten Kunststoffes erfolgt nach Rückgewinnung des eingesetzten Lösungsmittels mit der FTIR Spektroskopie. Die gemessenen Spektren wurden mit der Datenbank abgeglichen und das Recyclat als Polyamid identifiziert.

Zielführend für eine weitere technische Verwendung der Technologie wäre allerdings eine Isolierung der Zielmetalle aus der Silikonmatrix der Leuchtstoffe. Dies konnte mit CreaSolv® Formulierungen bislang nicht bewerkstelligt werden.

1.4.4.3 Mechanische Behandlungsversuche zur Rückgewinnung von SEE aus Festplatten

Ziel der Untersuchungen war die mechanische Liberalisierung des Eisens und der NdFeB-Magnete sowie deren Aufkonzentration in einer spezifischen Fraktion. Hierfür werden zwei unterschiedliche Zerkleinerungsmethoden in einem Praxistest miteinander verglichen.

Durchführung/Methoden

Als Stand der Technik für die Vernichtung von Festplatten gilt der Einsatz von Spezial-Shred-dern. Exemplarisch wurde der **VZ MultiMedia 150** der Firma Martin Yale GmbH verwendet, der für die Vernichtung von optischen und magnetischen Speichermedien konzipiert worden ist. Dieses Aggregat arbeitet mit einem schneidenden Verfahren.

In der Aufbereitungstechnik ist der Einsatz von Querstromzerspanern bei der Zerkleinerung von metallischen Verbundstoffen weit verbreitet. Traditionell wird der Prallbrecher zum Aufschluss der „Weißen Ware“, also Haushaltsgeräte, wie Kühl- und Gefrierschränke und Waschmaschinen verwendet. Aufgrund der universellen Anwendungsmöglichkeiten wurde der Einsatz in den letzten Jahren beispielsweise auf die Automobilindustrie, die Verpackungsindustrie und die Behandlung von Bioabfällen und Elektro-Schrott ausgeweitet [23].

Tabelle 22 gibt die Inputmenge je Zerkleinerungsversuch an. Durch die Gewichtsermittlung nach der Zerkleinerung wurde der Verlust über den Prozessschritt bestimmt. Die Outputströme beider Zerkleinerungsversuche wurden für die weitere Aufbereitung und Analyse komplett erfasst.

Tabelle 22: Inputmengen der Zerkleinerungsversuche

Zerkleinerungsaggregat	Festplatten [Stück]	Input Gesamt [kg]
VZ MultiMedia 150 (Schredder)	48	21,3
Limator 1200 (Querstromzerspaner)	840	471

Um eine spezifische Aufkonzentration der Magnetbestandteile untersuchen zu können, wurden die zerkleinerten Festplatten weiter aufbereitet. Die Kette umfasste eine Siebanalyse sowie die Sortierung mittels Magnetscheider und Wirbelstromscheider.

Ergebnisse

Abbildung 70 und Abbildung 71 geben einen Überblick über die Gewichtsanteile von Neodym, Dysprosium und Praseodym in den aufbereiteten Korngrößenfraktionen nach dem QZ und dem Shredder. Die Anteile der SEE sind bei beiden Zerkleinerungsverfahren in der **ferromagnetischen Fraktion** um ein vielfaches höher als in den vergleichbaren Korngrößenklassen der Restfraktion. Für den Output des Shredders gilt, dass die SEE im Korngrößenbereich $\leq 0,5$ mm angereichert sind. Der Gewichtsanteil ist sowohl in der ferromagnetischen als auch in der nicht ferromagnetischen Fraktion bei allen SEE um ein vielfaches höher als bei den restlichen Korngrößenklassen. Insbesondere Neodym ist mit knapp 11 g/kg in der ferromagnetischen Fraktion stark angereichert⁹. Für den Output des QZ gilt dies nicht. Zwar sind in der ferromagnetischen Fraktion $\leq 0,5$ mm die Gewichtsanteile der SEE am höchsten, jedoch auf vergleichbarem Niveau zu den restlichen Korngrößenklassen. Für alle drei SEE gilt, dass die Anreicherung in der ferromagnetischen Fraktion in der Korngrößenklasse 2-5 mm für beide Verfahren am geringsten ist.

In der **nicht ferromagnetischen** Fraktion zeigt sich sowohl im Output des QZ als auch im Shredder eine leichte Aufkonzentration für Neodym in den Korngrößenklassen ≤ 5 mm. Für die Fraktion 20-40 mm des QZ zeigt sich eine Anreicherung für alle 3 SEE im Vergleich zu den anderen Fraktionen der Mittel- und Grobfraktion.

Für Dysprosium und Praseodym zeigt sich in der Shredder-Rest-Fraktion eine Anreicherung in der Fraktion $\leq 0,5$ mm. Der Anteil in den Fraktionen $> 0,5$ mm liegt im unteren einstelligen mg/kg Bereich.

⁹ Aufgrund der geringen Standardabweichung und vergleichbaren Ergebnissen einer Parallelbestimmung mit als Aufschlusslösung, gilt der Wert nicht als Ausreiser

Abbildung 70: Mittelwerte der Gewichtanteile von Neodym, Dysprosium und Praseodym in der ferromagnetischen Fraktion von Querstromzerspaner und Shredder (Standardabweichung ≥ 1 als Fehlerbalken)

Abbildung 71: Mittelwerte der Gewichtanteile von Neodym, Dysprosium und Praseodym in der Rest-Fraktion von Querstromzerspaner und Shredder (Standardabweichung ≥ 1 als Fehlerbalken)

Massenfluss der SEE über den Aufbereitungsprozess

Abbildung 72 und Abbildung 73 visualisieren die Massenflüsse von Neodym, Dysprosium und Praseodym über den gesamten Aufbereitungsprozess. Für die Behandlung im QZ ergibt sich der größte Verlust über den Schritt der Zerkleinerung, der für die SEE zwischen 76 und 80,5 Gew.-% des Inputs liegt. In Folge der Siebung gehen weitere 16-18,6 Gew.-% verloren.

Über die ferromagnetische Fraktion werden 6,5 Gew.-% des Neodyms ausgetragen. Dies entspricht der 6-fachen Menge des Austrages über die Restfraktion. Für Dysprosium und Praseodym kehrt sich das Verhältnis um. Es wird die doppelte Menge an Dysprosium und die vierfache Menge Praseodym über die Restfraktion ausgetragen.

Abbildung 72: Massenflussdiagramm der SEE: Behandlung und Aufbereitung Limator 1200

Die Zerkleinerung im Shredder hatte nur einen minimalen Masseverlust zur Folge, so dass auch der Verlust der SEE mit < 0,1 Gew.-% über die Zerkleinerung minimal ist. Der Hauptverlust erfolgt über den Aufbereitungsschritt der Siebung mit 96 - 97,6 Gew.-%.

Der Austrag von Neodym über die ferromagnetische Fraktion liegt mit 3 Gew.-% 50 Prozent unter dem Austrag im Output des QZ. Mit 2,3 Gew.-% Dysprosium und 3,9 Gew.-% Praseodym liegt der Austrag allerdings um ein vielfaches höher. Für die Restfraktion fällt der Austrag der SEE mit maximal 0,1 Gew.-% deutlich geringer aus.

Abbildung 73: Massenflussdiagramm der SEE: Behandlung und Aufbereitung VZ MultiMedia 150

Die Ergebnisse dieser Studie fließen direkt in einen noch zu veröffentlichenden Journal Beitrag mit dem Titel „Recovery strategies for rare earth elements from hard disk drives“ ein (vgl. 6.3 „Noch zu veröffentlichende Ergebnisse“).

1.4.4.4 Gallium in integrierten Schaltungen

Es wurden drei verschiedene Hochleistungschips für die üblichen Mobilfunkstandards untersucht. Diese finden üblicherweise Anwendung in modernen Smartphones, Mobiltelefonen, Tablets, etc. Da diese Bauteile aus Elektroaltgeräten nicht einfach zu separieren sind, wurden bestimmte Chip-Typen als einzelnes Bauteil gekauft. In Tabelle 23 sind die Typen-Bezeichnungen der jeweiligen Modellnummern zugeordnet und die Anzahl an untersuchten Chips sowie der Hersteller angegeben.

Tabelle 23: Anzahl und Zuordnung der untersuchten Chips

Chip-Typ	Hersteller	Modellnummer	Spezifikationen	Anzahl
Typ 1	TriQuint	TQM7M9053	Quad-band GSM-EDGE and Tri-Band W/CDMA/HSPA+/LTE	4
Typ 2	TriQuint	TQM7M5012	Quad-Band GSM850/GSM900/DCS/PCS Power Amplifier Module	3
Typ 3	Skyworks	SKY77544	Quad-Band GSM / GPRS / EDGE – Triple-Band WCDMA	2

Methoden/Durchführung

Die Bauteile konnten nicht mechanisch geöffnet werden und wurden daher thermisch vorbehandelt. Hierfür wurden die Proben bei 250° C für 110 min und 550° C für 360 min im Muffelofen erhitzt, um das Kunststoffgehäuse anschließend aufbrechen zu können. Der thermische Aufschluss ergab klar zu differenzierende Baugruppen im Chip. Für die anschließende Elementanalyse wurden visuell unterschiedliche Fraktionen aus den thermisch behandelten Chips mit einer Pinzette sortiert und nach optischer Beurteilung vergleichbare Bauteile in vier Fraktionen zusammen gefasst:

- Isolation mit Kupferverbindungen
- Metallplatte (Rückseite des Chips)
- Elektronische Baugruppe (Chips)
- Sonstige (nicht visuell zuzuordnen).

Die sortierten Fraktionen wurden verwogen und mittels einer Röntgenfluoreszenzanalyse (Thermo Fisher / Analyticon XL3 Air) die Hauptinhaltsstoffe jeder Fraktion ermittelt. Eine Bestimmung der leichten Elemente ist ab Magnesium / Aluminium möglich. Durch eine angepasste Software können schwere Elemente bis Blei sowie die Lanthanoide bis Neodym gemessen werden.

Ergebnisse

Die innere Struktur der Chips weist mit vielen Einzelteilen und Verbindungen einen relativ komplexen Aufbau auf, wobei dieser bei den untersuchten Chips nicht vergleichbar ist.

In Tabelle 24 befindet sich eine Übersicht über die Zuordnung der isolierten Fraktionen aus den Chips. Die Zuordnung dient der Übersicht, um im späteren Verlauf konkretisieren zu können, welche Fraktionen isoliert werden müssen, um Gallium aufzukonzentrieren.

Tabelle 24: Bezeichnung der isolierten Fraktionen aus den Chips

	Isolation mit Kupferverbindungen	Metallplatte Rückseite	Elektronische Baugruppe	Sonstiges
Typ 1	T1-1	T1-2	T1-3	T1-4
Typ 2	T2-1	T2-2	T2-3	T2-4
Typ 3	T3-1	T3-2	T3-3 [T3-3.1, T3-3.2, T3-3.3, T3-3.4, T3-3.5]	-

Abbildung 74 zeigt die Unterschiede der jeweils isolierten Fraktionen aus den Chips Typ 1 und Typ 2. Typ 3 unterscheidet sich optisch kaum von Typ 1.

Die separierten Fraktionen der Chips wurden mittels RFA auf Ihre Elemente untersucht. Die Messergebnisse zeigen, dass die Chips bzw. deren Fraktionen eine Vielzahl von Elementen, darunter auch größere Massenanteile an Edelmetallen, enthalten. In Abbildung 74 sind die Gehalte für die ausgewählten Elemente Kupfer, Gallium, Germanium, Arsen, Silber und Gold dargestellt.

In jedem Chip-Typ enthält die elektronische Baugruppe einen Anteil zwischen 25 – 32 % Gallium bzw. 20 – 28 % Arsen. Diese beiden Elemente liegen immer im selben Verhältnis zueinander vor. Aus Typ 1 und Typ 2 wurde eine Ga/As-reiche Fraktion isoliert, aus Typ 3 sind es zwei. Gallium wurde in sechs Fraktionen gemessen von denen bei vier Fraktionen die Massenanteile zwischen 25 - 34 % lagen. Ein weiteres sehr wichtiges Element in diesem Zusammenhang ist auch Germanium, das in insgesamt neun Fraktionen gemessen wurde. Die Massenanteile sind allerdings sehr gering und liegen zwischen 0,15 - 0,6 Gew.-%.

Die größte Kupferfracht ist bei allen Chips in der metallischen Rückseite (T1-2, T2-2, T3-2) zu finden. Gewisse Anteile ließen sich auch in der Isolation mit Kupferverbindungen (T1-1, T2-1, T3-1) wiederfinden. Gallium und Arsen können jeweils der elektronischen Gruppen zugeordnet werden, die ebenfalls in allen Chips isoliert werden konnten (T1-3, T2-3, T3-3.2, T3-3.5).

Abbildung 74: Anteile an Cu, Ga, Ge, As, Ag und Au in den Fraktionen je Chip-Typ in Gew.-%

In allen drei Chip-Typen ließ sich durch eine manuelle Sortierung eine GaAs- reiche Fraktion erzeugen. Diese entspricht in allen Fällen der Fraktion „Elektronische Baugruppe“. Die Gallium-reiche Fraktion besitzt als charakteristisches Merkmal eine leicht golden schimmernde Färbung. Ebenfalls kommen die wirtschaftlich relevanten Elemente Gold und Kupfer in dieser Fraktion in größeren Mengen vor, so dass geprüft werden muss, ob die gemeinsame Rückgewinnung dieser Metalle in Kombination möglich ist.

Zusammenfassend wurden die theoretischen Recyclingpotentiale der einzelnen Chip-Typen berechnet (Tabelle 25).

Tabelle 25: Massen an Cu, Ga, Ge, As, Ag und Au pro Chip

mg/Stück	Masse Chip	Cu	Ga	Ge	As	Ag	Au
Typ 1	85	15,3	1,3	<0,1	1,2	<0,1	0,6
Typ 2	61	12,9	1,8	<0,1	1,3	0,1	2,3
Typ 3	82	12,9	0,9	<0,1	0,8	0,3	1,2

Schlussfolgerungen

Es wurde festgestellt, dass mit einer thermischen Vorbehandlung der Chips, das Isolieren von Fraktionen ohne großen Aufwand möglich ist. Es konnten zwischen vier und sieben Fraktionen ermittelt werden. Der Gallium-Massenanteil lag in der Fraktion „Elektronische Baugruppe“ bei allen drei untersuchten Chips bei 20-35 Gew.-%, so dass bewiesen ist, dass eine Separation und Anreicherung des Galliums in einer Zielfraktion zumindest teilweise möglich ist. Jedoch ist

zu berücksichtigen, dass die Kupfer- und Goldmassenanteile in derselben Fraktion als relevant einzustufen sind. Daher müsste das Konzentrat zur Gallium-Rückgewinnung weiter selektiv getrennt werden, da über die Einspeisung in die traditionelle Kupferroute zwar das Gold rückgewonnen werden kann, jedoch das Gallium in niedrigen Massenanteilen in der Schlackephase verbleibt. In der Kupferroute ist auch Arsen als unerwünschtes Störelement zu beachten.

Ein separat durchgeführtes Recycling für IC könnte die Gallium-Anteile in der Schlacke auf rückgewinnbare Konzentrationen erhöhen.

1.5 AP 4 Design-for-Recycling

Ziel von AP4 war die mittels eines Stakeholderprozesses (Abbildung 75) design-spezifische Herausforderungen zu identifizieren, die das Recycling der UPgrade-Metalle verhindert. Dabei wurden die in Tabelle 26 aufgeführten Metallanwendungen (Erfüllung einer spezifischen Funktion) in unterschiedlichen Bauteilgruppen betrachtet.

Tabelle 26: Betrachtete Metallanwendungen in Bauteil(gruppen) [6]

Metal \ Assembly	Battery	Flat display incl. back-lighting		Hard disk drives	Populated PCB			
		Panel	LED		IC	Ta-Cap	Board	
Cobalt	Active material of Li-Ion			Magnet				
Gallium			Chip		Chip			
Germanium					Chip			
Indium		ITO	Chip		Chip			
REE	Active material of NiMH		Phosphor	Magnet				
Tantalum				Ta-Cap		Anode		
Tin		ITO	1 st and 2 nd level interconnection*					
Gold								
Palladium								
Silver								

Grundlage dieses Arbeitspaketes war eine projektinterne Analyse von Herausforderungen und Barrieren von existierenden bzw. von den innerhalb von UPgrade entwickelten Recyclingprozessen. Dieses ist detailliert in 1.6.3 „Barrieren-Analyse“ beschrieben. Diese Analyse wurde ergänzt über Interviews mit Experten aus Industrie und Forschung. In den Interviews wurde nach design-spezifischen Barrieren bei der manuellen oder mechanischen Behandlung von EAG gefragt, die die Entnahme von Bauteilen oder Bauteilgruppen, die die UPgrade-Metalle beinhalten, verhindern. Im zweiten Schritt wurden unterschiedliche Barrieren in produkt-spezifischen Herausforderungen zusammengefasst. Anstatt konkrete Design-Maßnahmen vorzugeben, wurden bewusst design-spezifische Herausforderungen gelistet. Produkt-Designern und -Entwicklern wird somit die Möglichkeit gegeben recyclinggerechte Designs abhängig vom Produkt und den zu erwartenden Recyclingprozessen zu entwickeln.

Für jede Metallanwendung wurde in einem Arbeitspapier folgende Punkte behandelt [6]:

- der aktuelle Stand der Technik zum Recycling dieser Anwendung
- die design-spezifischen Herausforderungen für das Metallrecycling
- Herausforderungen, die mit der Behandlung des Bauteils/ der Bauteilgruppe aber nicht direkt mit dem Recycling des Metalls zusammenhängen
- mögliche Einschränkungen, um das Design zu verändern
- „Gute“ Design-Beispiele, welche die Recyclingfähigkeit verbessern

Diese Informationen wurden in dem Workshop “Design for Recycling critical metals” am 25 März 2015 in Berlin präsentiert und mit Herstellern von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen diskutiert. Ziel des Workshops war es, nicht produkt-spezifische Treiber, Barrieren und Anforderungen für die Implementierung von Design für Recycling (D4R) zu identifizieren und zusammen mit den Teilnehmern Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu entwickeln. In einem Konferenzpapier wurden sowohl produktbezogene als auch nicht-produktbezogene Maßnahmen zusammengefasst [17].

Abbildung 75: Stakeholder-Dialog zum Design für Recycling

Ergebnisse

Herausforderungen

Die wichtigsten design-spezifischen Herausforderungen können wie folgt zusammengefasst werden [6], [22]:

- Fehlende Information/ Standardisierung des Aufbaus und der Materialzusammensetzung von Komponenten und Bauteilgruppen (z.B. Keramikkondensator, Kathodensystem einer Lithium-Ionen-Batterie), damit der Materialinhalt abgeschätzt werden kann
- Metalle sind in Bauteilen versiegelt, verkapselt oder eingeklebt (z.B. Indiumzinnoxidschicht auf Glasscheibe innerhalb des Glas-Glas-Sandwich eines LCD Panels)
- Verbindungen (Kleber, Schrauben, Pressverbindungen etc.) erschweren den Zugang zu Komponenten und erhöhen den mechanischen/ manuellen Aufwand, Bauteile zu entfernen
- Kombination von Metallen, die in unterschiedliche Recycling-Prozesse gehen sollten oder im Recyclingprozess eines der Metalle negativ interferieren (z.B. Kupferschmelze oder Aluminiumhütte: Edelmetalle und Kupfer mindern die Qualität des recycelten Aluminiums, Aluminium kann in der Kupferschmelze nicht als Aluminium zurückgewonnen werden).
- Legierungen, chemische Verbindungen oder Beschichtungen können über chemische Prozesse schwer getrennt werden (z.B. Seltenerdmetalle mit Nickelüberzug)
- Zu niedrige Konzentration eines Metalls in der Komponente/ Baugruppe, um es in einem spezifischen Recyclingprozess zurückzugewinnen

Die Änderungen des Designs/ der Materialwahl sind allerdings limitiert durch:

- Erwartungen an Funktion und Eigenschaften der Material(kombination), wie z.B. Korrosionsbeständigkeit, mechanische Stabilität, thermische oder elektrische Eigenschaften etc.
- Erwartet Funktionalität von Verbindungstechnologien (Formfaktor, Robustheit, Wärmeübertragung, Sicherheit, etc.)
- Miniaturisierungen, die komplexere und kompaktere Aufbauten erfordert
- Technologieinnovation, die auf bestimmten Materialien oder Materialkombinationen basieren
- Ökonomische Beschränkungen, z.B. in Bezug zu Produktionskosten.

Folgende nicht-design-spezifischen Herausforderungen für das Design für Recycling wurden identifiziert:

- Fehlender Informationsaustausch zwischen Herstellern und Recyclern
- Fehlende Transparenz von Geldströmen in der Recyclingkette

- Fehlende Motivation der Hersteller in kollektiven Systemen Recyclingkosten so gering wie möglich zu halten
- Fehlende Standardisierung/Harmonisierung von Messungen und der Berichterstattung über Recyclingraten erschweren einen Vergleich unterschiedlicher Systeme
- Unterschiedliche Definition von Recycling in europäischer und nationaler Gesetzgebung
- Bürokratische Hürden für den Transport von EAG (z.B. zu bestmöglichen Recyclingprozessen) erhöhen Transportkosten
- D4R ist kein direktes Verkaufsargument: Kein Kostenvorteil von recyclingfreundlichen Produkten für Konsumenten (im Gegensatz zu Energieeffizienz)

Maßnahmen

Folgende ordnungspolitische und freiwillige Maßnahmen können (mit entsprechender Anpassung und Umsetzung) D4R unterstützen

Tabelle 27: Ordnungspolitische und freiwillige Maßnahmen, die Design für Recycling fördern

Kategorie	Maßnahme	Beispiele für entsprechende Maßnahmen*	Beschreibung des Anreizes	Verpflichtend oder freiwillig
Gesetzliche Vorgaben	Maßnahmen der ÖkoDesign-Direktive	Ecodesign Directive ¹⁰	Das Produkt muss die Designanforderung erfüllen	Verpflichtend
	Herstellerverantwortung	WEEE Directive ¹¹	Die Produzenten sind verantwortlich für das Lebensende ihre Produkte und sollen Produkte auf den Markt bringen, die leicht zu recyceln sind.	Verpflichtend
	Top- Runner Initiativen	Japanisches Top Runner Programm	Per Gesetz werden Ziele gesetzt, die höher sind als das derzeit beste Produkt auf dem Markt (der Top-Runner) und die alle Produkte in der Zukunft erfüllen müssen.	Verpflichtend
Übereinkünfte	Standards	CEN/TS 16524 ¹² , Micro-USB charging cables (IEC/EN: 62684)	Entwicklung von Normen oder Standards zu Produkteigenschaften	Freiwillig
	Freiwillige Selbstverpflichtung	Voluntary agreement to improve the environmental performance of imaging equipment (EuroVApriint)	Selbstverpflichtung von Herstellern bestimmte Produktanforderungen zu erfüllen	Freiwillig

¹⁰ Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

¹¹ Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

¹² CEN/TS 16524:2013. Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development

Kategorie	Maßnahme	Beispiele für entsprechende Maßnahmen*	Beschreibung des Anreizes	Verpflichtend oder freiwillig
Finanzielle/ Fiskalische Instrumente	Steuern, Steuerleichterungen, Gebühren, Abgaben, Subventionen	Anpassung der Beiträge (visible fee) bei den Altgeräte-Rückgabesystemen abhängig von produktbezogenen Umweltkriterien	Finanzielle/ fiskalische Anreize/ Belastungen für den Verkauf von Produkten, die Designanforderungen erfüllen/nicht erfüllen	Verpflichtend
Andere Anreize	Preise, Kampagnen	Deutscher Umweltpreis	Öko-Design wird über Kampagnen oder Preise von öffentliche oder privaten Institutionen gefördert	Freiwillig
	Grüne (öffentliche) Beschaffung	Private oder öffentliche Institutionen beschaffen Produkte, die die EPEAT Kriterien erfüllen	Beschaffung von Produkten, die "grüne" Designanforderungen erfüllen (normalerweise ausgezeichnet über Labels)	Verpflichtend
Geschäftsmodelle	Leasen, Leihen, Pfand, Dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle	PayKlix (Preis pro von Konica Minolta gedruckter Seite)	Der Produzent geht sicher, dass das Produkt nach der Nutzung zurückgenommen wird und kann somit ein System zum Recycling, Wiederverwendung, Aufarbeitung etc. etablieren.	Freiwillig
Kennzeichnung	Institutionelle Öko-Label	Eco-Flower, Energy Star, EPEAT, Blauer Engel, CradleToCradle	Labels für Produkte, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen und den Konsumenten/Beschaffer darüber informieren	Freiwillig
	Private Label	Green Technology Inside (BSH)	Label informiert den Konsumenten über die Einhaltung bestimmter Umweltkriterien.	Freiwillig

* Berücksichtigen noch nicht explizit Technologiemetalle

Darüber hinaus ergeben sich folgende weitere Ansätze, die auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt werden können:

- „Open Innovation“ Projekte mit Herstellern und Recyclern, um Verfahren der High-Tech Elektronikproduktion in „Low-Tech“ Recyclingprozessen anzuwenden
- Abgleich von Recyclingprozessen und Produktdesigns über Technologievorschau
- Datenbanken für Materialinhalte und Recyclinganweisungen
- Kreislaufwirtschaftsmodelle, die Reparierbarkeit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit in den Fokus nehmen (z.B. „Product-Service-Systems“)

Schlussfolgerungen

Es wurde eine Liste von technischen und nicht-technischen Herausforderungen für das Design für Recycling im Zusammenhang mit kritischen Metallen erstellt. Basierend auf den Herausforderungen wurden (u.a. politische) Vorschläge entwickelt, um diese Barrieren zu überwinden. Die Ergebnisse zeigen, dass es nicht reicht, das Produktdesign zu ändern, um die Recyclingfähigkeit der Zielmetalle zu erhöhen. Zudem müssen Veränderungen im Recyclingsystem, in den Wirtschaftsmodellen, in der Politik und beim Konsumentenverhalten vorgenommen werden. Derzeit verhindern unterschiedliche Lock-In Phänomene wie fehlende ökonomische

Anreize, fehlende Gesetze oder Kontrolle der Gesetzgebung, fehlende Zusammenarbeit zwischen Recyclern und Herstellern sowie technische Einschränkungen auf Produkt- oder Recyclingprozessebene, dass der Kreislauf für die hier betrachteten Zielmetalle geschlossen wird. Solange das Recycling dieser Zielmetalle ohne zusätzliche Finanzierung nicht ökonomisch ist, muss politisch entschieden werden, ob das Recycling dieser Metalle von nationalem oder öffentlichem Interesse ist, z.B. um der Industrie ausreichend Metalle zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall müssen (ordnungspolitische) Maßnahmen das Recycling dieser Metalle vorschreiben oder entsprechende Anreize geschaffen werden und von Konsumenten, Produzenten oder durch öffentliche Gelder (ko-)finanziert werden.

1.6 AP 5 Zukunftsdialog zur Kreislaufführung strategischer Metalle

1.6.1 Workshops

Innerhalb des Projekts wurden insgesamt neun Workshops mit unterschiedlichen Ausrichtungen durchgeführt. Die insgesamt fünf Statusseminare innerhalb des Upgrade-Projektkonsortiums dienten dabei vornehmlich der internen Kommunikation mit Vorstellung der bisherigen Ergebnisse und Abstimmung der weiteren Projektschritte (s. Tabelle 28).

Tabelle 28: UPgrade - Statusseminare

Statusseminare	Zeit, Ort	Wesentliche Inhalte
Kick-Off Treffen	24. Oktober 2012, TU Berlin	Organisatorische und fachliche Abstimmung der konkreten Vorgehensweise im Projekt
Arbeitstreffen	19. Juni 2013, FH Münster	Planung der Arbeitspakete AP1 und AP3
Arbeitstreffen „Bilanzierung und Verfahrensoptimierung“	13. November 2013, FH Münster	Spezieller Workshop für Projektpartner, aus AP3
Arbeitstreffen	16. Mai 2014, TU Berlin	Vorstellung der bisherigen Arbeiten in AP1-AP3. Planung der Arbeiten in AP4.
Arbeitstreffen	09. Juli 2015; Altenburger Maschinen Jäckering	u. a. Ergebnisse der Bilanzierungen und weitere Arbeiten

Die vier Workshops, zu denen auch externe Teilnehmer eingeladen wurden, hatten u. a. das Ziel, dass sich die Teilnehmer über Projektgrenzen hinweg auszutauschen und eine methodische, ergebnisrelevante und auch politische Vernetzung zu erreichen (Tabelle 29). Insbesondere im Rahmen der beiden Abschlussveranstaltungen am 22./23.2.2016 wurden die Ergebnisse aus dem UPgrade-Projekt ausgewählten Experten vorgestellt und diskutiert.

Tabelle 29: Workshops mit externer Ausrichtung

Workshop	Zeit, Ort	Teilnehmer (interne/ externe)
Projektübergreifendes Treffen mit den Projekten RePro und E-RecMet	23. April 2013, TU Berlin	TU Berlin, ITU
Workshop Design-for-Recycling critical Metals	25. März 2015, TU Berlin	Intern: TU Berlin, Fraunhofer IZM Extern: Dr. Brüning Engineering, H.C. Starck, Digital Europe, Joint Research Center, ReUse, Samsung, Sharp, UBA, Deutsche Umwelthilfe,
Arbeitstreffen zum Thema Behandlungsverordnung	4. Mai 2015, TU Berlin	Intern: INFA, IWARU, Fraunhofer IZM, TU Berlin Extern: BAFU, EMPA, UBA,
Herausforderungen bei der Probenahme und chemischen Analytik in Abfall- und Sekundärrohstoffproben	22. Februar 2016, TU Berlin	Intern: Fraunhofer IVV, Fraunhofer IZM, TU Berlin, IWARU

Workshop	Zeit, Ort	Teilnehmer (interne/ externe)
im Rahmen von Be- handlungsversuchen		Extern: Fraunhofer IWKS, RWTH Aachen, TU Clausthal, EMPA, BOKU Wien, TU Hamburg Harburg, BAM, Universität Duisburg-Essen, WDS-EDS Coaching, Aurubis, Umicore, UBA,
Indium, Gallium, Tantal & Co. Recycling von Elektrogeräten – Quo Vadis, Abschluss-workshop UP-grade	23. Februar 2016, TU Berlin	Intern: Fraunhofer IVV, INFA, Montanuniversität Leoben, Remondis, Loser Chemie, Joest, Jaeckering, Recyclingzentrum Frankfurt, GRS Batterien, Umicore Extern: Fraunhofer Umsicht, Fraunhofer IWKS, RWTH Aachen, TU Clausthal, EMPA, BOKU Wien, Öko Institut, TU Hamburg Harburg, Ökopol, Dr. Brüning Engineering, BAM, Uni Oldenburg, DERA – BGR, Universität Duisburg-Essen, WDS-EDS Coaching, Hochschule Fulda, TU Wien, derSteg, ZME, BEVH, H.C. Starck, Aurubis, BSR, TDE Recycling, PTJ, UBA, BAM, ear, DUH, Digital Europe, ReUse, Rat der Sachverständigen

Darüber hinaus haben Vertreter aus dem UPgrade-Projektconsortium als Experten an verschiedenen Fachgesprächen im Umweltbundesamt teilgenommen und sind auch in den Arbeitsgruppen vertreten, die sich unter der Leitung des Umweltbundesamtes mit der Ausarbeitung einer zukünftigen Behandlungsverordnung nach ElektroG beschäftigen wird.

Tabelle 30: Workshop Teilnahme anderer Institutionen

Art des Treffens	Zeit, Ort	Veranstalter
International Workshop: 3R Strategy and ELV Recycling 2012	19th-21th September 2012, Nagoya, Japan	Kyoto University, Environment Preservation Research Center, Japan
r ³ -Kick-off	24. Oktober 2012, Freiberg	Helmholtz Institut Freiberg
The Third Trilateral EU-US-Japan Conference on Critical Materials Towards New Models in Efficient Management of Critical Materials	29.-30.5.2013 Brüssel, Belgien	EU Commission
RePro Arbeitstreffen Analytik	13. Juni 2013, Berlin	Umweltbundesamt, Ökopol
6. Indo-German Frontiers of Engineering Symposium	22. - 25. Mai 2014, Potsdam	Humboldt Foundation
r ³ -Statusseminar	11.-12. Juni 2014, Essen	Helmholtz Institut Freiberg
Experten-Workshop „Status and Future Perspectives on ELV Recycling 2014“	13. September 2014, Kyoto, Tokio, Japan	Kyoto University
r ³ -Statusseminar	15. September 2014, Bonn	Helmholtz Institut Freiberg
UBA-Workshop zum Thema „Kartierung des anthropogenen Lagers in Deutschland – Entwicklung eines dynamischen Stoffstrommodells und	10. Oktober 2014, Berlin	Umweltbundesamt

Art des Treffens	Zeit, Ort	Veranstalter
Aufbau einer Datenbank zur Prognose des Sekundärrohstoffaufkommens“		
Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten“ mit dem Thema „Versuche zur Vorbehandlung von EAG der Sammelgruppen 3 und 5“	10. Oktober 2014, Berlin	Umweltbundesamt
UBA-Workshop REPRO „Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten“ mit dem Thema „Versuche zur Vorbehandlung von EAG der Sammelgruppen 3 und 5“,	20. November 2014, Berlin	Ökopool, Umweltbundesamt
RePro Abschlusstreffen	9. September 2015, Berlin	Umweltbundesamt, Ökopool
Rückgewinnung von Edel- und Sondermetallen	2. November 2015, Berlin	Umweltbundesamt
Arbeitskreis zur Behandlungsverordnung	November 2015, Berlin	Umweltbundesamt
Arbeitskreis zur Behandlungsverordnung	18. Februar 2016, Berlin	Umweltbundesamt

1.6.2 Strategien zur Bilanzierung und Verfahrensoptimierung von Einzelprozessen der Metallrückgewinnung aus EAG

Die Verteilung wirtschaftsstrategischer Metalle in Geräten, Bauteilen und Komponenten verlangt wie die verschiedenen Untersuchungen in den AP 1-4 gezeigt haben, unterschiedliche Strategien für deren Anreicherung und Gewinnung. Da die Erstbehandlung in der Regel den ersten Schritt in der Aufbereitung von EAG darstellt, wurden auf Basis der gewonnenen und mit Experten intensiv diskutierten Erkenntnisse, die in Abbildung 76 beschriebenen, fünf Strategien, entwickelt. Dies wird durch eine nach den in AP 2 ermittelten Erkenntnissen optimierte Erfassung der EAG unterstützt.

Die Behandlungsstrategien 1 und 2 sehen eine direkte bzw. selektive Separierung ausgewählter Geräte, Komponenten oder Baugruppen vor, die z. B. auch nach einem ersten Vor-Zerkleinerungsschritt erfolgen kann. Durch eine manuelle Demontage können eine gezielte Aufkonzentration von werthaltigen Stoffströmen sowie eine Schadstoffentfrachtung erfolgen. Diese Strategien sind anwendbar auf Geräte, Komponenten und Baugruppen, die einen hohen Massenanteil des Zielmetalls aufweisen.

Eine weitere Strategie ist die Verbesserung der Trennschärfe mittels mechanischer Trennaggregate (Strategie 3). Um die Zielverbunde freizulegen und damit deren Identifizierung und Separation zu ermöglichen, ist eine Optimierung von Aufschluss und Liberalisierung notwendig. Eine Negativsortierung ist ebenfalls sinnvoll, da insbesondere geringere Störstoffgehalte zu einer erhöhten Wertschöpfung führen.

1 Gallium-haltige Hochfrequenz Halbleiter-Chips in der Regel nicht differenzierbar von Gallium-freien Chips

2 Entstückung von gemischten Leiterkarten möglich. Wegen der hohen Anzahl an „Tantal-losen“ Leiterkarten nicht wirtschaftlich ohne Vorsortierung. Anreicherung von Tantalkondensatoren in Aufbereitungsrückständen wurde von der TU Clausthal, Lehrstuhl für Rohstoffaufbereitung und Recycling, in einem anderen Vorhaben gezeigt.

Abbildung 76: Behandlungsstrategien für die Gewinnung von Zielmetallen aus EAG

Die gezielte Nachbehandlung von Rückständen und Recyclaten (Strategien 4 und 5) findet insbesondere Anwendung für Fraktionen, die üblicherweise in Erstbehandlungsanlagen nicht weiter getrennt werden. Entweder weil spezialisierte Trennschritte notwendig oder die Massenströme für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht ausreichend sind. Ein Beispiel hierfür ist die Trennung in flammenschutzmittelhaltige und nicht-flammenschutzmittelhaltige Kunststoffe.

1.6.3 Barrieren-Analyse

Aus den technischen Ergebnissen der Arbeitspakete 1-4 sowie dem intensiven Austausch mit projektexternen Akteuren wurde eine Liste mit Barrieren identifiziert. Diese lassen sich in design-spezifische, technikspezifische, stoffstromspezifische und ökonomische Barrieren gruppieren. Da alle Barrieren spezifisch für einzelne technische Anwendungen von Zielmetallen sind, wurde eine Matrix aufgestellt, in der die Barrieren pro Zielmetallanwendung mit einem Ampelsystem bewertet wurden:

- Rot: starke Einschränkung des Recyclings
- Orange: geringe Limitierung des Recyclings
- Grün: keine Barriere für Recycling
- Blau: nicht relevant für diese Zielmetallanwendung

Diese Bewertung wurde auf verschiedenen Workshop intensiv mit projektinternen und projektexternen Akteuren diskutiert, Einzelbewertungen kommentiert und spezifiziert. Die Tabelle 31 und Tabelle 32 stellen den aktuellen Stand nach dem Abschlussworkshop am 23.2.2016 dar.

Deutlich ist, dass alle Anwendungen der Ziel- und Leitmetalle Barrieren für eine Steigerung des Recyclings haben, welche überwunden werden müssen, um eine Kreislaufführung zu ermöglichen.

Für **Kupfer, Edelmetalle und Zinn** sind das eher technische Hindernisse, welche mit neuen Aufschlusstechniken bzw. einem neuen Design für einen guten Aufschluss behoben werden können. Die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen wenig Anreize für qualitativ hochwertiges Recycling. Eine bessere Kontrolle und ein Monitoring der Stoffströme wurden hier als Lösungsansätze im Rahmen des Abschlussworkshops genannt.

Antimon, Indium, Tantal und Neodym sind Metalle welche nicht im Rahmen der Leiterplatten- Behandlung zurückgewonnen werden. Hier ist eine Separierung wertmetallhaltiger Bauteile und Komponenten erforderlich. Technisch ist die Rückgewinnung nach einer Bauteilseparierung möglich. Ob diese zusätzlichen Separierungsschritte tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden hängt von dem Aufbau einer entsprechenden Endverwertungsinfrastruktur ab, welche eine gewisse kritische Masse an Material erfordert. Hier könnte künftig eine Bündelung von Stoffströmen unterstützend wirken. Jedoch wird dies aufgrund von Designänderungen bei Neodym und Tantal nur eine Brückentechnologie sein, da durch Substitution diese Rohstoffe in neuen Produkten weniger oder nicht mehr verbaut werden.

Für **Cobalt** sind die Separierung sowie die Verwertung von Batterien ein wesentlicher Baustein. Wegen neuer Anforderungen an dem Umgang mit energiereichen Batterien ist zu erwarten, dass als „Nebeneffekt“ die Verwertung rentabler wird, da eine spezifische Sammlung, Separierung und Behandlung aus Sicherheitsaspekten notwendig ist.

Deutlich komplexer ist die Situation für das Recycling von **Dysprosium, Europium, Yttrium und Gallium**. Die Barrieren treten entlang der gesamten Recyclingkette auf. Hier sind weitere Forschungsarbeiten notwendig, jedoch ist eine baldige großtechnische Umsetzung und somit Steigerung der Recyclingquoten nicht zu erwarten.

Für alle Zielmetalle ist eine Bündelung der Stoffströme sinnvoll. Da die Recyclingketten länderübergreifend strukturiert sind, können internationale Kooperationen sowie eine Harmonisierung entsprechender Aktivitäten Grundbausteine für ein mögliches Recycling sein. Die Transparenz der Stoffströme ist allerdings wichtig. Auch spielt die Marktstabilität eine große Rolle, damit die notwendigen Investitionen in die Anlagen und die Infrastruktur getätigt werden. Hier könnten politische Rahmenbedingungen eine Basis schaffen. Dies beinhaltet zum Beispiel die Einführung von Anreizsystemen für die Förderung von Endverwertungsquoten. Auf dieser Grundlage könnten so neue Geschäftsmodelle entstehen.

Tabelle 31: Barrierenanalyse für die Anwendungen von Sb, Sn, Edelmetalle und Cu

Zielmetalle	Sb	Sn	Au	Au, Pd	Cu	Cu	Cu
Anwendung	Gehäuse von Elektrogeräten	Lötzinn zur Kontaktverbindung	Kontakt (-stecker), meist an Leiterplatten	Leiterplatten	Spulen	Kabel	Motoren
Barrieren							
Design-spezifische Barrieren							
Wechsel im Produktdesign	Reduzierung des Sb-Gehaltes, Nutzung von Kunststoffen, mit unkritischen Flammschuttern		Mengenreduzierung durch Miniaturisierung	Farbwechsel problematisch wg. Erkennung, Trend zur Nutzung von Kupfer statt Gold für die Verbindungstechnologien in den "Massenprodukten"			
Produktinformation und Labeling	Erkennbarkeit eingeschränkt möglich. Labeling teilweise vorhanden, aber nach Erstbehandlung meist unlesbar						
Dissipation im Produktdesign	Konzentration sehr variabel		Separation der Leiterplatten führen meist zu Verlust der Kontakte	Konzentration zwar niedrig, verhindert aber nicht die Rückgewinnung aufgrund vom ökonomischen Wert			
Stoffstrom-spezifische Barrieren							
Sammelquoten wertstoffrelevanter Geräte			Verluste bei kleinen IT Geräten				Informelle Sammlung, Kupferschrott
Aktuelle Rücklaufmengen der Zielmetalle durch erfasste Geräte							
Reduktion der Rücklaufmenge	Reduktion im Produkt führt zu reduziertem Rücklauf -> positive Entwicklung	Mengenreduzierung durch Miniaturisierung					
Technik-spezifische Barrieren							
Fehlende Identifikationstechnologie	Technologie vorhanden am Markt nicht durchgesetzt		Verknüpft mit Komponenten hohen Wertgehalts		Komponenten mit Spulen gehen meist in integrierten Smelter		
Aufwand für Aufschluss					kleine Kabel Cu als Litzen	kleine Kabel Cu als Litzen	kleine Motoren Cu als Litzen
Separierbarkeit nach Aufschluss	abh. von Identifikationstechnologie		Verluste über Feinfraktion	Verluste über Feinfraktion			
Mechanische Trennung bei Legierungen, chemischen Beimengungen, Beschichtungen							
Endverwertungsverfahren am Markt							
Energie- und Chemikalienbedarf für thermische und chemische Trennung							
Zusammensetzung der Hauptmaterialien							Verursacht die Mischung mit anderen Metallen Verluste?
Recyclingkonflikte mit anderen (wertmäßig relevanteren) Materialien							
Recyclingkonflikte mit Schadstoffen	bromierte Flammschutzmittel	Schwermetalle und bromierte Flammschutzmittel				PVC problematisch, wenn offene Verbrennung	
Ökonomische Barrieren							
Fehlende finanzielle Anreize (Materialwert)							

Tabelle 32: Barrierenanalyse für die Anwendungen von In, SEE, Ta, Co und Ga

Zielmetalle	In	Nd	Dy	Ta	Co	La, Ce	Eu, Y	Ga	
Anwendung	ITO in LCD Displays	alle NdFeB Magneten in Festplatten	Spindelmagnete in Festplatten	Tantal-Kondensatoren	NiMH & Li-Ion Batterien	NiMH Batterien	LED als Hintergrundbeleuchtung bzw. auch als Illumination	Ga-haltige Chips für Funkübertragung	
Barrieren									
Design-spezifische Barrieren									
Wechsel im Produktdesign	Mögliche Substitution durch ATO oder andere Materialien/ Flachbildschirmtechnologien	Miniaturisierung der Magnete; chemische Zusammensetzung noch vielfältiger	abnehmende Gehalte, Substitution durch andere billigere Materialien	Wechsel zu Nb / Ta	Wechsel zu elektrochemischen Li-Ionen-Systemen mit weniger Kobalt	Batterien mit SEE (NiMH) werden durch Li-Ionen ersetzt	Substitution von SEE durch Nano-dots aus Cadmiumsulfid oder Zink-sulfid, Reduktion der SEE-Menge durch Applikation direkt auf den Chip	Durch physikalische Grundprinzipien werden Ga-Verbindungen für weiße LEDs immer gebraucht, Ausnahme ist hier ein vollständiger Technologie-wechsel, z. B. OLED	Andere Technologien sind auf dem Markt, zunehmende Substitution z.B. durch Siliziumtechnologien
Produktinformation und Labeling				Ta-Kondensatoren haben charakteristische Merkmale, die allerdings visuell schwierig zu erfassen sind	keine Sub-System Kennzeichnung bei LB	gute Erkennbarkeit von NiMH	Keine Erkennbarkeit der SEE-Kombinationen in den Konvertern, Zusammensetzung und Menge abhängig von Lichtfarbe	Keine Erkennbarkeit	
Dissipation im Produktdesign	Sandwichverbund		schlechte Erreichbarkeit, verbunden mit geringer Menge				Geringe Mengen; Isolierung von SEE momentan nicht möglich	Kupfer und Gold-inhalte lenken LED in integrierten Smelter. Ga-Rückgewinnung theoretisch als isolierter Strom möglich	
Stoffstrom-spezifische Barrieren									
Sammelquoten wertstoff-relevanter Geräte		Länderspezifische relevante Stoffströme eventuell generell zu niedrig		Relevante Geräte werden (noch) in zu geringen Mengen erfasst (komplexe Produkte mit Leiterplatten)				Relevante Geräte werden (noch) in zu geringen Mengen erfasst (Mobiltelefone, Smartphone, Tablet, etc.)	
Aktuelle Rücklaufmengen der Zielmetalle durch erfasste Geräte	deutlich steigende Mengen	Länderspezifische relevante Stoffströme eventuell generell zu niedrig		Geringe Massenanteile führen mit geringer Erfassung zu geringen Mengen				Geringe Massenanteile führen mit geringer Erfassung zu geringen Mengen	
Reduktion der Rücklaufmenge		Vermutlich konstant	Substitution führt zu geringen Mengen	durch Substitution und Miniaturisierung	Substitution führt zu geringen Mengen	Batterien mit SEE (NiMH) werden teilw. durch Li-Ion ersetzt		Absehbar steigend	
Technik-spezifische Barrieren									
Fehlende Identifikations-technologie			Dysprosium nicht in jedem Spindelmotor vorhanden	Nur gelbe Ta-Kondensatoren können gut erkannt werden, Ta-Chips können nicht erkannt werden, Ta-Widerstände sehr selten und daher nicht beachtet, Momentan keine Technologie auf dem Markt	Sub-System Identifikation bei LB		Vielfalt von eingesetzter Phosphore	Ga-Anteil abhängig von Chip-Technologie	keine eindeutige Kennzeichnung GaAs IC
Aufwand für Aufschluss	Produktspezifische Unterschiede	Aufschluss machbar, aber aufwändig und schlecht automatisierbar		Aufschluss machbar, aber aufwändig und schlecht automatisierbar	steigend durch fest verbaute Batterien	gute Separierbarkeit von NiMH	Erste Erkenntnisse im UPgrade Projekt waren positiv		Aufschluss machbar, aber aufwändig und schlecht automatisierbar
Separierbarkeit nach Aufschluss				+ Selektive Entstückung; - unselektive Entstückung	Begrenzt Co-reiche Batterien über Form		Separation der SEE von der Matrix war nicht möglich	Erste Erkenntnisse im UPgrade Projekt waren positiv	Komplexer Verbund
Mechanische Trennung bei Legierungen, chemischen Beimengungen, Beschichtungen									
Endverwertungsverfahren am Markt									
Energie- und Chemikalienbedarf für thermische und chemische Trennung				Steigend durch Einsatz von Nb Kondensatoren					
Zusammensetzung der Hauptmaterialien	Trennung vom Glas notwendig	Trennung der Magnete aus HDD-Materialverbund erforderlich, Sortenreinheit bestimmt Wirtschaftlichkeit					SEE in Epoxy- oder Silikonmatrix. Matrix ist Hauptproblem	Ga Konzentration sehr niedrig; Cu Hauptbestandteil; As ist Störstoff in der Metallurgie	
Recyclingkonflikte mit anderen (wertmäßig relevanteren) Materialien		Al, Co und Ni	Al und Co	Silber		Ni	Edelmetalle, wenn die Konverter nicht getrennt werden	Edelmetalle auf Leiterplatten und in Chips selber	
Recyclingkonflikte mit Schadstoffen	As, Sb, Cd, Sr im Displayglas				Ausnahme: Kunststoffgehäuse mit Zusätzen			In einigen LEDs As	As
Ökonomische Barrieren									
Fehlende finanzielle Anreize (Materialwert)			Menge so klein, dass Materialwert sehr niedrig	Materialwert reicht nicht, um die Sortierung der Kondensatoren zu bezahlen		Momentan noch unwirtschaftlich	Menge so klein, dass Materialwert sehr niedrig	Menge so klein, dass Materialwert zu niedrig	

1.7 Literatur

- [1] Arruda, M.A.Z.A. (Ed.), 2007. Trends in sample preparation. Nova Science Publishers, Inc., New York
- [2] Böni, H., Widmer, R., 2011. Entsorgung von Flachbildschirmen in der Schweiz. St. Gallen
- [3] Chancerel, P., 2010. Substance flow analysis of the recycling of small waste electrical and electronic equipment - An assessment of the recovery of gold and palladium. Schriftenreihe des Instituts für Technischen Umweltschutz, Band 09. Technische Universität Berlin
- [4] Chancerel, P., 2010. Substance flow analysis of the recycling of small waste electrical and electronic equipment. Technical University Berlin
- [5] Chancerel, P., Marwede, M., Nissen, N.F., Lang, K.-D., 2015. Estimating the quantities of critical metals embedded in ICT and consumer equipment. *Resour. Conserv. Recycl.* 98, 9–18. doi:10.1016/j.resconrec.2015.03.003
- [6] Chancerel, P., Marwede, M., Rotter, V.S., Ueberschaar, M., 2015. Working Paper - Design challenges for recycling of critical metals
- [7] Chancerel, P., Rotter, V.S., Ueberschaar, M., Marwede, M., Nissen, N.F., Lang, K.-D., 2013. Data availability and the need for research to localize, quantify and recycle critical metals in information technology, telecommunication and consumer equipment. *Waste Manag. Res.* 31, 3–16. doi:10.1177/0734242X13499814
- [8] Dechow, O. et al.: Effektiv und sicher – Der Aufbau von Rücknahmesystemen im Distanzhandel, in: *ReSource* 3/2015
- [9] DERA, 2012. Deutschland Rohstoffsituation 2011. Berlin: Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
- [10] ElektroG, 2013. Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
- [11] Fifield, F., Haines, P. (Eds.), 2000. *Environmental analytical chemistry*, 2nd, April. ed. Wiley-Blackwell
- [12] Henning, J. (AWG Wuppertal): Persönliche Mitteilung zur Auswertung der Baumarkt-Kooperation der AWG Wuppertal; Auswertung durch INFA-ISFM im Rahmen des UPgrade-Projektes (1/2015)
- [13] Jalalpoor, D., Götze, R., Rotter, V.S., 2013. Einsatz und Rückgewinnungspotential von Indium in LCD Geräten. *Müll und Abfall* 06
- [14] Krämer, P., Walter, G., Flamme, S., Mans, C., 2009. Elektroaltgeräte. *Müll und Abfall* 12, 623–627
- [15] Krämer, P., Walter, G., Flamme, S., Mans, C., 2010. Aufbereitung von Elektro-altgeräten. *Müll und Abfall* 3, 127–132
- [16] Laner, D., H. Rechberger, and T. Astrup. 2015. Applying Fuzzy and Probabilistic Uncertainty Concepts to the Material Flow Analysis of Palladium in Austria. *Journal of Industrial Ecology* 19(6): n/a–n/a. <http://doi.wiley.com/10.1111/jiec.12235>.
- [17] Marwede, M., Chancerel, P., Ueberschaar, M., Rotter, V.S., Nissen, N.F., Lang, K.-D., 2015. Building the bridge between innovative recycling technologies and recycling-friendly product design – The example of technology metals, in: *Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference*.
- [18] Otto, S., 2015. Stoffflussanalyse und Recyclingpotenzial von Gallium am Beispiel von Hochfrequenz-Chips. Technische Universität Berlin
- [19] Queitsch, P.: Elektro- und Elektronikgesetz und kommunales Satzungsrecht: in *AbfallR* 3/2005
- [20] Rotter, V.S., Chancerel, P., Ueberschaar, M., 2013. Recycling-Oriented Product Characterization for Electric and Electronic Equipment as a Tool to Enable Recycling of Critical Metals, in: *REWAS 2013*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, pp. 192–201. doi:10.1002/9781118679401.ch21
- [21] Rotter, V.S., Geiping, J., Flamme, S., Ueberschaar, M., 2014. Anlagenbilanzierung als Bewertungsinstrument für ein Qualitätsrecycling von Elektroaltgeräten, in: Thomé-Kozmiensky, K.J., Goldmann, D. (Eds.), *Recycling Und Rohstoffe*, Band 7. TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, Neuruppin, pp. 191–203

- [22] Rotter, V.S., Ueberschaar, M., Geiping, J., Chancerel, P., Flamme, S., 2015. Potenziale zum Recycling wirtschaftsstrategischer Metalle aus Elektroaltgeräten – Ergebnisse aus dem UPgrade Projekt, in: Thomé-Kozmiensky, K.J., Goldmann, D. (Eds.), Recycling Und Rohstoffe, Band 8. TK Verlag
- [23] Schäfer, S., & Schäfer, A. (2015). Innovative Metallaufbereitung beim Recycling - ausgewählte Anwendungsbeispiele. In Recycling und Rohstoffe Band 8 (S. 537-548). Neuruppin: TK Verlag.
- [24] Smith L., 2012. The Rare Earth Market: A monthly analysis for the rare earth industry. Metal-Pages
- [25] Sommer, P., 2013. Recycling Potential of Rare Earth Elements and Cobalt in WEEE - Batteries. Technische Universität Berlin
- [26] Sommer, P., V.S. Rotter, and M. Ueberschaar. 2015. Battery related cobalt and REE flows in WEEE treatment. Waste Management (New York, N.Y.) 45: 298–305. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15003608>
- [27] Stiftung elektro-altgeräte register, 2015. Rücknahmemengen je Sammelgruppe [WWW Document]
- [28] Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, 2014. Erfolgskontrolle 2013. Hamburg
- [29] STMicroelectronics, 2015. Material declaration [WWW Document]. URL www.st.com/web/en/support/quality/material-declaration.html (accessed 2.2.15).
- [30] TDK Europe, 2015. EPCOS, “Material Data Sheets for EPCOS products [WWW Document]. URL <http://en.tdk.eu/tdk-en/176050/company/environmental-protection/material-data-sheets> (accessed 3.1.15)
- [31] Ueberschaar, M., Rotter, V.S., 2014. Enabling the recycling of rare earth elements through product design and trend analyses of hard disk drives. J. Mater. Cycles Waste Manag. doi:10.1007/s10163-014-0347-6
- [32] Ueberschaar, M., Rotter, V.S., 2014. Dynamische Schwankungen in der Zusammensetzung sekundärer Erze, in: Depotech2014, Abfallwirtschaft, Abfalltechnik Und Altlasten. Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben, Leoben
- [33] Ueberschaar, M., V.S. Rotter, D. Jalalpoor, and N. Korf. 2016. Potentials and Barriers for Tantalum Recycling from WEEE. Submitted in: Journal of Industrial Ecology
- [34] UNEP - International Resource Panel, 2011. Recycling rates of metals: A status report. UNEP - International Resource Panel
- [35] USGS, 2013. Mineral Commodity Summaries 2013 [Internet]. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey
- [36] Veröffentlichung der EAG-Mengen (iVgM und Rücknahme) auf der Homepage www.uba.de; 2014
- [37] Wang, X., Gaustad, G., 2012. Prioritizing material recovery for end-of-life printed circuit boards. Waste Manag. 32, 1903–13. doi:10.1016/j.wasman.2012.05.005
- [38] ZVEI, 2014. Leitfaden Materialdeklarationen innerhalb der Lieferkette

2 Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Der Nachweis über die Verwendung der finanziellen Mittel ist den zahlenmäßigen Berichten der einzelnen Projektpartner zu entnehmen, da diese die jeweils zugewiesenen Mittel eigenverantwortlich verwaltet haben.

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die durchgeführten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren notwendig und angemessen, da sie der im Projektantrag detailliert dargelegten Planung entsprachen und alle im Arbeitsplan formulierten Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Darüber hinaus mussten keine zusätzlichen Ressourcen zur Durchführung des Vorhabens aufgewandt werden.

4 Voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Detaillierte Informationen zu der Verwertung der Ergebnisse finden sich in den einzelnen Erfolgskontrollberichten der jeweiligen Partner. In der nachfolgenden Tabelle sind zusätzlich die Forschungsprojekte und Patentanmeldungen gelistet, die sich im unmittelbaren Zusammenhang aus den Arbeiten im UPgrade-Projekt, ergeben haben.

Tabelle 33: Übersicht der wichtigsten Verwertung der Projektergebnisse

Art der Verwertung	Titel	Programm	Aus dem UP-grade-Projekt beteiligte Partner
Forschungsprojekt	ProSUM – Prospecting Secondary raw materials from the Urban Mine and Mining waste (Januar 2015 bis Dezember 2017)	Forschungsprogramm „Horizon 2020“ (call WASTE-4c-2014: Secondary raw materials inventory)	Technische Universität Berlin, ITU, TMP
	Definitionsprojekt zur Vorbereitung des bi-nationalen FuE-Verbundvorhabens „Sensor-basierte Online-Analyse für Erze und metallreiche Aufbereitungsrückstände“ (10/2014 bis 12/2014)	r4 – Innovative Technologien für Ressourceneffizienz – Forschung zur Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe	IWARU FH Münster; Technische Universität Berlin, ITU

Art der Verwertung	Titel	Programm	Aus dem UP-grade-Projekt beteiligte Partner
	Steigerung des funktionellen Recyclings entlang der Wertschöpfungskette durch Echtzeitanalyse metallreicher Aufbereitungsprodukte – Argos (geplant 05/2016 bis 04/ 2019)		IWARU FH Münster; Technische Universität Berlin, ITU
	Integrierte Ansätze zur Rückgewinnung von Spurenmعادallen und zur Verbesserung der Wertschöpfung aus Elektro- und Elektronikgeräten – Add Resources		Fraunhofer IVV
	GRS Batterie 2014 (Januar 2014 bis Dezember 2014)	Forschungsauftrag (GRS)	Technische Universität Berlin, ITU; GRS
	Umweltwirkungen von wiederaufladbaren Lithium-Batterien für den Einsatz in mobilen Endgeräten der Information- und Kommunikationstechnik (IKT)	Forschungsauftrag (UBA)	Technische Universität Berlin, ITU; TMP
	Stärkere Verankerung der Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung in produktpolitischen Instrumenten“ (Dezember 2014 bis November 2017)	Umweltbundesamt	Technische Universität Berlin, TMP
	Feasibility study for setting-up a European database for recyclability/ recoverability rates of materials / components for various electr(on)ic equipment categories” (Januar 2015 bis Januar 2016)	European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability	Technische Universität Berlin, TMP

Art der Verwertung	Titel	Programm	Aus dem UP-grade-Projekt beteiligte Partner
	Projekt über Design-for-Recycling (Mai 2016 bis Juli 2016)	Forschungsauftrag (Industriepartner)	IWARU FH Münster; Technische Universität Berlin, ITU, TMP
Patentanmeldung	Verfahren zur Auftrennung von LCD-Panels im Zusammenhang mit dem Recycling von Dünnschichtphotovoltaik-Abfällen	Patent angemeldet	Loser Chemie
	Technologische Verfahren zur Rückgewinnung von Flüssigkristall-Substanzen	Patentschrift in Arbeit	

5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Die Projekte **Repro** „Weiterentwicklung der abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten am Beispiel von Elektro- und Elektronikgeräten“ unter der Leitung der Ökopool GmbH und **E-RecMet** „Recycling von kritischen Metallen aus Elektronikschrott“, wissenschaftliche Leitung durch EMPA Schweiz, zielen auf eine höhere Effizienz bei der Rückgewinnung von wirtschaftsstrategischen Metallen aus Elektroaltgeräten ab. Vertreter aus dem UPgrade-Konsortium stehen in engem Kontakt zu den Projektverantwortlichen und waren zu den jeweiligen Fachgesprächen als Experten eingeladen. Relevante Teilergebnisse wurden bei der Entwicklung der weiteren Arbeitsschritte in UPgrade berücksichtigt und die Ergebnisse für Vergleichszwecke herangezogen.

Des Weiteren wurden im Rahmen der r3-Programms verschiedene Forschungsprojekte gefördert, in denen mit dem Upgrade-Projekt verwandte Inhalte behandelt wurden. Die hierbei erzielten Ergebnisse wurden u. a. auf diversen Veranstaltungen (z. B. r3-Status-Seminare) vorgestellt. Diese wurden im Verlauf der UPgrade-Projektbearbeitung berücksichtigt.

Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch mit den Koordinatoren anderer Vorhaben sowie Fachkollegen auf diversen Veranstaltungen (Seminaren, Tagungen, Fachkolloquien) sowie im Rahmen von Arbeitskreissitzungen statt. Sich hierbei ergebende, für das UPgrade-Projekt relevante Erkenntnisse, sind eingeflossen.

6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

Nachfolgend werden die bereits erfolgten und geplanten Veröffentlichungen, die aus dem UP-grade-Projekt heraus entstanden sind aufgelistet:

6.1 Bereits veröffentlichte Ergebnisse

Tabelle 34: In peer-review Journals veröffentlichte Ergebnisse

Titel	Autoren	Journal Information	Beteiligte Partner
Data availability and the need for research to localize, quantify and recycle critical metals in information technology, telecommunication and consumer equipment	Chancerel, P., V.S. Rotter, M. Ueberschaar, M. Marwede, N.F. Nissen, and K.-D. Lang	2013; Waste Management & Research 31(10 Suppl): 3–16. http://wmr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0734242X13499814	Technische Universität Berlin, TMP, ITU
Recycling-oriented product characterization for electric and electronic equipment as a tool to enable recycling of critical metals	Rotter, V.S., P. Chancerel, and M. Ueberschaar.	2013; REWAS 2013: Enabling Materials Resource Sustainability, ed. by Anne Kvithyld, Christina Meskers, Randolph Kirchain, Gregory Krundick, Brajendra Mishra, Markus Reuter, Cong Wang, et al., 192–201. TMS (The Minerals, Metals & Materials Society)	Technische Universität Berlin, TMP, ITU
Enabling the recycling of rare earth elements through product design and trend analyses of hard disk drives	Ueberschaar, M. and V.S. Rotter	2014; Journal of Material Cycles and Waste Management. http://link.springer.com/10.1007/s10163-014-0347-6	Technische Universität Berlin, ITU
Battery related cobalt and REE flows in WEEE treatment	Sommer, P., V.S. Rotter, and M. Ueberschaar	2015; Waste Management 45: 298–305. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956053X15003608	Technische Universität Berlin, ITU

Tabelle 35: In (Konferenz-) Büchern veröffentlichte Ergebnisse

Titel	Autoren	Buchinformation	Beteiligte Partner
Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) as a resource for critical metals – what do we know about our alternative mines?	Rotter, V. S.	2012; Proceedings of the MFA 2012 – ConAccount Section – Conference 2012, Darmstadt	Technische Universität Berlin, ITU
Rückgewinnung von Nebenmetallen aus EAG am Beispiel Festplatten aus PCs	Ueberschaar, M; Rotter V. S.	2012; Proceedings of the Depo-Tech2012, Abfallwirtschaft, Abfalltechnik, Deponietechnik und Altlasten. Leoben, Österreich	Technische Universität Berlin, ITU
Challenges for the recovery of critical metals from waste electronic equipment –A case study of indium in LCD panels	Götze, R.; Rotter V. S.	2013; Proceedings of the Electronics goes green 2012+. Berlin: Fraunhofer Verlag.	Technische Universität Berlin, ITU
Rückgewinnung von Spurenmعادallen aus Elektroaltgeräten	Rotter, V. S.; Chancerel, P.; Ueberschaar, M.	2013; Tagungsband Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz, Neuruppin: TK Verlag	Technische Universität Berlin, ITU, TMP

Titel	Autoren	Buchinformation	Beteiligte Partner
Elektroaltgeräte: Qualitätsrecycling? – Was ist noch zu tun?	Flamme, S., Geiping, J.	13. Münsteraner Abfallwirtschaftstage, hrsg. von S. Flamme u. a., Münster 2013, S. 145 – 152 ISBN 978-3-98111 42-3-2	IWARU FH Münster
Bottom-up-organisierte Recycling-Netzwerke als Lösungsansatz bei der Aufbereitung von Elektroaltgeräten	Krämer, P., Flamme, S.,	13. Münsteraner Abfallwirtschaftstage, hrsg. von S. Flamme u. a., Münster 2013, S. 361 – 366 ISBN 978-3-98111 42-3-2	IWARU FH Münster
Differing methods and results for experimental analysis of critical metals in WEEE: Reflection on LCD & hard disc drive studies	Ueberschaar, M.; Götze, R.	Proceedings DGAW 3. Wissenschaftskongress, Berlin	Technische Universität Berlin, ITU
Quantification of critical metals in WEEE	Rotter, V. S.; Ueberschaar, M.; Heinrich, S.	2013; Sardinia 2013 - 14th International Waste Management and Landfill Symposium, Forte Village S. Margherita di Pula, Italy	Technische Universität Berlin, ITU
Das Rohstoffpotential durch Urban Mining	Flamme, S., Geiping J., Krämer, P.	I. Voigt, W.A. Zehrfeld (Hrsg.) Ressourceneffizienz – Der Innovationstreiber von morgen Frankfurt : Frankfurter Allgemeine Buch , 2013, S. 260-279	IWARU FH Münster
Relevance of batteries for resource efficient WEEE treatment	Sommer, P., Rotter, V. S., Ueberschaar, M.	Proceedings SUM 2014 - Second Symposium on Urban Mining	Technische Universität Berlin, ITU
Anlagenbilanzierung als Bewertungsinstrument für ein Qualitätsrecycling von Elektroaltgeräten	Rotter, V. S., Geiping, J., Flamme, S., Ueberschaar, M.	2014, Recycling und Rohstoffe, Band 7, ISBN 987-3-944310-09-1, TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, Neuruppin	Technische Universität Berlin, ITU, FH Münster, I- WARU
Rückgewinnung kritischer Metalle aus Elektro- und Elektronikaltgeräten im mechanischen Aufbereitungsprozess - Status-Quo-Ermittlung durch Anlagenbilanzierung / Stoffflussanalyse	Geiping, J. und Flamme, S.,	4. Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Münster, 27. - 28. März 2014; Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V., Bockreis, A., Faulstich, M., Flamme, S., Kranert, M., Nelles, M., Rettenberger, G., Rotter, V.S. (Hrsg.), S. 151–154, 2014, ISBN 978-3- 98111424-9	IWARU FH Münster
Dynamische Schwankungen in der Zusammensetzung sekundärer Erze	Ueberschaar, M., & Rotter, V. S.	Tagungsband zur 12. DepoTech Konferenz. Leoben, 4. – 11. November 2014; Pomberger, R. et al. (Hrsg.), 2014, ISBN 978-3-20003797-7	Technische Universität Berlin, ITU
Ressourcenorientierte Aufbereitung von Elektroaltgeräten (EAG).	Geiping, J. und Flamme, S.,	Tagungsband zur 12. DepoTech Konferenz. Leoben, 4. – 11. November 2014; Pomberger, R. et al. (Hrsg.), 2014, ISBN 978-3-20003797-7	IWARU FH Münster
Potenziale zum Recycling wirtschaftsstrategischer Metalle aus Elektroaltgeräten	Rotter VS, Ueberschaar M, Geiping J, Chancerel P.	Recycling und Rohstoffe, Band 8. Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky; Herausgeber: Thomé-Kozmiensky KJ, Goldmann D, 2015a. p. 249–267	Technische Universität Berlin, ITU, TMP IWARU FH Münster,
Experimentelle Stoffflussanalyse einer Erstbehandlungsanlage für Elektro- und	Geiping J., Flamme S	5. Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Inns-	IWARU FH Münster

Titel	Autoren	Buchinformation	Beteiligte Partner
Elektronikaltgeräte zur Untersuchung von Optimierungsmöglichkeiten		bruck, 19.-20. März 2015, Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V., Bockreis, A., Faulstich, M., Flamme, S., Kranert, M., Nelles, M., Rettenberger, G., Rotter, V.S. (Hrsg.),	
Bilanzierung einer Erstbehandlungsanlage für Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Untersuchung von Optimierungsmöglichkeiten	Geiping J., Flamme S.:	14. Münsteraner Abfallwirtschaftstage, S. Flamme u. a. (Hrsg.), Münster 2015, S. 189-195, ISBN 978-3-98111 42-5-6,	IWARU FH Münster
UPgrade - Strategien zur Rückgewinnung von kritischen Metallen. Münsteraner Schriften zur Abfallwirtschaft	Rotter VS., Ueberschaar M., Geiping J., Flamme S.	14. Münsteraner Abfallwirtschaftstage, S. Flamme u. a. (Hrsg.), Münster 2015, S. 173-182, ISBN 978-3-98111 42-5-6,	Technische Universität Berlin, ITU, TMP IWARU FH Münster,
Resource efficiency by means of alloy determination on the example of rare earth elements	Ueberschaar M.	2015; DGAW 6 Wissenschaftskongress. Berlin, Germany	Technische Universität Berlin, ITU
Substance flow analysis as a tool for improving resource efficiency of pre-processing of WEEE	Ueberschaar, M., J. Geiping, V.S. Rotter, and S. Flamme	2015; In Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference	Technische Universität Berlin, ITU, IWARU FH Münster,
Resultate aus dem Projekt UPgrade – Beispiel Gallium	Rotter, V.S., S.J. Otto, M. Ueberschaar, P. Chancerel, Flamme, S.	2016; Recycling Und Rohstoffe, Band 9, ed. by Karl J. Thomé-Kozmiensky and Daniel Goldmann. Neuruppin	Technische Universität Berlin, ITU, TMP FH Münster, I- WARU

6.2 Bereits eingereichte Artikel

Titel	Autoren	Journal Information	Beteiligte Partner
Potentials and Barriers for Tantalum Recovery from Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE)	Ueberschaar, M., V.S. Rotter, D. Jalalpoor, and N. Korf	<i>Submitted in: Journal of Industrial Ecology</i>	Technische Universität Berlin, ITU

6.3 Noch zu veröffentlichende Ergebnisse

Titel	Autoren	Journal Information	Beteiligte Partner
Substance flow analysis as a tool for improving resource efficiency of pre-processing of WEEE	Ueberschaar, M., J. Geiping, V.S. Rotter, and S. Flamme	<i>To be submitted in Resources, Conservation and Recycling</i>	Technische Universität Berlin, ITU IWARU, FH Münster,

Titel	Autoren	Journal Information	Beteiligte Partner
Potentials and recycling strategies for Indium in LCD displays from WEEE	Ueber-schaar, M., V.S. Rotter	<i>To be submitted</i>	Technische Universität Berlin, ITU
Recovery strategies for rare earth elements from hard disk drives	Ueber-schaar, M. and V.S. Rotter	<i>To be submitted</i>	Technische Universität Berlin, ITU
Challenges for critical raw material recovery from WEEE - the case study of Gallium	Ueber-schaar, M., Otto. S., Rotter, V.S.	<i>To be submitted</i>	Technische Universität Berlin, ITU
Optimierung der Elektroaltgeräte-Erfassung	Breer, J.	Buch im Rahmen der Münsteraner Schriften zur Abfallwirtschaft und in gekürzter Form in der einschlägigen Fachpresse (voraussichtlich Sommer 2016)	INFA Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e. V.
Optimierter Einsatz von Sieb- und Sichtungstechnik bei der Anreicherung von Zielmetallen aus Elektroaltgeräten	Reinert, M., Jantzen, A, Flamme, S.	in der einschlägigen Fachpresse (voraussichtlich Sommer 2016)	Joest , IWARU und Labor für Strömungstechnik FH Münster

6.4 Übersicht von Abschlussarbeiten

Studienarbeiten

2013, Annas, S.: „Windsichtertechnik - Stand der Technik & Marktübersicht“

2013, Wirz, M: „Beschreibung des Flugverhaltens von beliebig geformten Partikeln“

2014, Baumeister, S.: „Numerische Simulation und Untersuchung der Strömung eines Zick-Zack-Windsichters zum Klassieren von Schüttgütern“

2014, Eisemann, M. Fedorov, V., Jairo Suarez, Zhao Yang: „Charakterisierung von geometrischen und stofflichen Merkmalen von Recyclingfraktionen“

2015, Schünemann, M.: „Relevanz von Elektromotoren für das Recycling von Elektroklein-geräten“

2016, Muchow, N.: „Edelmetallverluste bei der mechanischen Aufbereitung von Festplatten“; *wird noch eingereicht*

Bachelorarbeiten

2013, Döring, I.: “Tailings from WEEE processing – Resource potential and recovery strategies”

2013, Elobied, A.: „Verwertung und Recycling von kritischen Metallen am Beispiel von Leuchtdioden“

2013, Wolff, F.: „Wertstoffrecycling von Mobiltelefonen durch lösungsmittelbasierte Zerlegung“

2014, Berrang, A.: „Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus LCD-Altgeräten“

2014, Kronawitter, T.: „Transparenz von Entsorgungsketten durch Zertifikatsysteme: Analyse und Vorschläge“

2014, Otto, S.: „Massenflussanalyse von Gallium und Ermittlung der Recyclingoptionen am Beispiel von integrierten Hochfrequenzverstärkern“,

2014, Walter, J.: „Einsatz und Rückgewinnung von Seltenerdelementen aus Leuchtstofflampen“

2015 Fricke, C.: Entwicklung und praktische Umsetzung eines Versuchskonzeptes zur Rückgewinnung von NE-Metallen mittels Wirbelstromscheider

2015, Lange, L.: „Recyclingpotential von Kunststofffraktionen aus der Aufbereitung von Elektroaltgeräten unter besonderer Berücksichtigung von Brom und Antimon“

2015, Trautmann, F.: „Aufkonzentration von Spurenmetallen aus verschiedenen Recycling-Fractionen der Elektro- und Elektronikaltgeräte“

2016, Bayram, B.: „Rückgewinnung von Seltenerdelementen aus Fraktionen der Festplatten-aufbereitung durch einen hydrometallurgischen Ansatz“; *wird noch eingereicht*

2016, Dühmke, L.: „Dynamische Stoffflussanalyse von Indium“; *wird noch eingereicht*

Diplomarbeiten

2013, Sommer, P.: „Use and Recycling Potential of Rare Earth Elements and Cobalt in EEE-Batteries“

2015, Schünemann, M.: „Prozessanalyse und Optimierung der Wertschöpfung einer Aufbereitungsanlage von Elektroaltgeräten“

2016, Muchow, N.: „Konditionierung von Festplatten für die Rückgewinnung von Seltenerdelementen“; *wird noch eingereicht*

Masterarbeiten

2013, Tu, D.: „Recycling Potential and Strategies of Tantalum in Waste Electrical and Electronic Equipment“

2014, Kasih, K.N.: „Optimierung einer Flachbildschirm-Zerlege-Anlage für das Recycling von CCFL-LCD-Geräten“

2014, Krechting C.: „Strömungs- und verfahrenstechnische Bewertung eines Vibrationssichters“

III. Erfolgskontrollberichte

Die Erfolgskontrollberichte für die beteiligten Projektpartner/ Teilprojekte werden von den Projektpartnern jeweils separat eingereicht.

IV. Eingehende Darstellung

Die Kurzfassung als Berichtsblatt wird dem Schlussbericht separat beigelegt.

V. Anhang

Nachfolgend sind die für die UPgrade-Abschlussveranstaltung im Feb. 2016 entwickelten Poster angehängt. Diese enthalten in komprimierter Form jeweils die Zielsetzung, die Vorgehensweise und die wesentlichen Ergebnisse aus den einzelnen Teilprojekten.

Dynamische Legierungszusammensetzungen in EAG TP 1.1

Ziele

Zielmetalle werden meist in einer bestimmten Kombination mit anderen Metallen eingesetzt, um spezifische physikalische und chemische Eigenschaften zu erhalten. Dennoch lassen sich diese Eigenschaften auch mit anderen Massen-Verhältnissen dieser Metalle herstellen.

- Analyse der Legierungsschwankungen von spezifischen Metall-Anwendungen
- Identifikation von Konflikt-Stoffen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für ein zielgerichtetes Recycling

Vorgehensweise

- Methodenentwicklung zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung relevanter Bauteile
- Chemische Analyse gleicher Bauteile
- Auswertung der Ergebnisse, um Unterschiede in den Legierungen abzuleiten
- Als Beispiel wurden NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) Magneten aus Festplatten ausgewählt
 - Demontage von knapp 50 Festplatten aus Desktop PC
 - Separation der NdFeB Magneten aus Spindel und Linearmotor
 - Analyse der einzelnen Magneten

Abbildung 1: Vergleich der Zielmetalle, die als Legierungselemente in NdFeB Magneten in Festplatten eingesetzt wurden. Darstellung für Neodym, Dysprosium und Kobalt für Spindel- und Linearmotor aus Festplatten in Desktop PC

Ergebnisse

Durch die Arbeiten im Teilprojekt wurde festgestellt:

- ✓ Verschiedene Arten von Legierungen wurden für beide untersuchten Magnete in Festplatten festgestellt
- ✓ Abhängig von Marktpreisen und den zu erreichenden physikalischen und chemischen Eigenschaften, wird Neodym zu bestimmten Gehalten durch Dysprosium, Praseodym oder Kobalt substituiert. Hauptsächlich werden Dysprosium und Kobalt gemeinsam eingesetzt.
- ✓ Für das Recycling hochwertiger Seltenerdelemente spielt gerade der Spindelmotor eine besondere Rolle, da hier in einem höheren Maße Dysprosium eingesetzt wird. Allerdings hat der Linearmotor üblicherweise eine 6-fach höhere Masse

Probe	Gewicht	Fe	B	Ni	Co	Pr	Nd	Dy	Tb	Summe SEE	
		%									
Linear	Mittel	14,3	63	0,6	2,5	1,5	2,8	23	0,97	0,14	27,2
	StDev	8,2	2	0,03	1,2	1,3	2,1	2,8	0,98	0,16	1,5
Spindel	Mittel	2,3	63,1	0,7	0,0	2,2	2,2	22,4	4,01	0,02	28,9
	StDev	0,3	5,2	0,2	0,0	2	2,7	2,8	4,48	0,00	4,8
Kombiniert	Mittel	16,6	63	0,6	2,2	1,6	2,7	22,9	1,39	0,12	27,5
	StDev	8,3	2,5	0,1	1,1	1,4	2,2	2,8	1,46	0,14	1,9

Abbildung 2: Ergebnisse der chemischen Analyse der NdFeB Magnete aus Spindel- und Linearmotor. Gezeigt werden die jeweiligen Gewichte der beiden Magnettypen sowie die relevantesten Legierungsbestandteile. Dargestellt sind für alle Werte das arithmetische Mittel und die Standardabweichung

Verantwortliche Akteure

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Potenziale von kritischen Metallen in Elektroaltgeräten TP 1.1

Ziele

- Identifikation von Elektrogeräten sowie Komponenten, in denen Zielmetalle eingesetzt werden
- Potenzialbestimmung der Ziel- und Leitmetalle
- Identifizierung von Begleitstoffen, die für nachfolgende Aufbereitungsschritte hinderlich sind
- Bestimmung eines sinnvoll rückgewinnbarem Potenzial

Vorgehensweise

Literaturrecherche:

- Breite Recherche zum Einsatz von Zielmetallen, um auf bestimmte Anwendungen zu fokussieren
- Analyse der zugänglichen Informationen zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung von ausgewählten Anwendungen
- Ermitteln von Informationslücken
- Recycling-orientierte Produktcharakterisierung von Geräten und Komponenten, für die Bestimmung der Eigenschaften und chemischen Zusammensetzung
- Berechnung der Potenziale auf Komponenten und Geräte Ebene sowie die daraus resultierenden Potenziale aus dem In-Verkehr-Bringen und Erfassung (Rücknahme)

Ergebnisse

Durch die Arbeiten in diesem Teilprojekt wurden Potenziale für sämtliche relevante Zielkomponenten und Geräte erarbeitet.

- ✓ Potenziale für Zielmetalle aus In-Verkehr-Bringung von relevanten Geräten in Deutschland und weltweit
- ✓ Potenziale aus der Erfassung von EAG in Deutschland
- ✓ Die Ergebnisse zeigen hierdurch mögliche Ansatzpunkte für ein technisches und wirtschaftlich zielführendes Recycling.

Beispiel 1: Indium-, Gallium-, Gold- und Kupfer-Massenanteile in verschiedenen Bildschirmgeräten inkl. Gerätemasse sowie mit in-Verkehr gebrachten Geräten resultierende Metallmassen für Deutschland in 2012

Beispiel 2: Neodym-Potenziale durch NdFeB Magneten aus Festplatten sowie aus Vibrationsmotoren, Lautsprechern und Mikrofonen aus mobilen Geräten für die in-Verkehr-Bringung weltweit, in Deutschland sowie die Erfassung von EAG in Deutschland in 2013

Verantwortliche Akteure

IWARU
Institut für Wasser · Ressourcen · Umwelt

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Herausforderungen im Design zur Rückgewinnung von Spurenmetallen

Ziele

Präsentation der Design für Recycling Herausforderungen für:

Ga	Ge	In	Co	Ta	Sn	REE
----	----	----	----	----	----	-----

Ga (LEDs, GaAs-ICs)

Ge (ICs)

In (LCD Panels)

Co (Li-Ionen Batterien)

Ta (Kondensatoren, ICs)

REE (Leuchtstoffe, Magnete)

Au, Sn & Ag (elektrische Verbindungstechniken)

- Identifizierung von Maßnahmen für die Verbesserung des Produktdesigns
- Identifizierung von Herausforderungen im Bereich der Rückgewinnung und Wiederverwendung von Baugruppen
- Identifizierung von weiteren Einflussfaktoren
- Präsentation 'guter' Designbeispiele
- Anregung für weitere Diskussionen

Methode

Die Informationen wurden in einem Stakeholder-Prozess gesammelt:

- Experteninterviews mit Recyclern
- Ausführliche Analyse bestehender Recyclingverfahren (Stand der Technik) sowie neuer Prozessadaptationen in UPgrade
- Diskussionen mit Herstellern elektronischer Baugruppen und Produkten

Hierbei wurden sowohl die Zielmetalle als auch andere relevante Metalle wie Edelmetalle und Nichtedelmetalle berücksichtigt.

Weitere Einflussfaktoren

- ✓ **Designspezifische Faktoren:** Zuverlässigkeit, Robustheit, (elektronische) Funktion, Leistung, Formfaktor, Wärmemanagement, Wirtschaftlichkeit und schnelle Innovationszyklen
- ✓ **Weitere Faktoren:** F&E, globale Standards, harmonisierte Gesetzgebung, Stakeholderkommunikation und effektive Verteilung finanzieller Ressourcen

Designempfehlungen

- ✓ Je nach Recyclingroute sind unterschiedliche Designs erforderlich → Herausforderungen im Design sind metall- und produktspezifisch
- ✓ Dennoch gibt es allgemeine **Empfehlungen**
 - **Auswahl der Verbindungstechnologien**
Vermeiden von Schrauben, Klebstoffen & Verkapselungen → Reduktion der Extraktionszeit & Arbeitsintensität
 - **Standardisierung**
Vereinheitlichung von Aufbau und Materialzusammensetzung → Automatisierte Verfahrensoptionen
 - **(Visuelle) Identifizierung & Kennzeichnung**
Ausreichend Informationen → Optimalere Trennung
 - **Design for Reuse**
Modularität, Miniaturisierung & Substitution → Abfallreduktion
 - **Vermeiden von Werkstoffvielfalt & Materialmix**
Vermeiden der Verbreitung & Verteilung von Stoffen über verschiedene Recyclingfraktionen
Vermeiden von Kontaminationen & Verunreinigungen, die die Rückgewinnung der Zielmetalle im Recyclingprozess stören → Konzentration nach Recyclingroute
 - **Metallkonzentration**
Vereinfachung der Aufkonzentration für spezielle Recyclingrouten
 - **Vermeiden von Einbettung der Metalle in chemisch inerte oder thermisch nicht zersetzbare Matrizen (z.B. Silikone, Kristalle)**

Herausforderungen im Recycling

NdFeB-Magnete in Festplattenlaufwerken sind schwierig zu entfernen (Pressanschluss und Kleber)

Metallvielfalt in GaAs-IC
ELPRO GmbH
An TV-Rückwand geklebter LED-Streifen

'Gute' Designbeispiele

Schiebeverriegelung für die Entfernung der Batterie

LED Lampe mit Sollbruchstellen

Optisch identifizierbare Kondensatoren

Verantwortliche Akteure

Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik
Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz
Strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Elementare Stoffflussanalyse in einer EAG Erstbehandlungsanlage TP 2.1

Ziele

- Entwicklung einer Methode für die Stoffflussanalyse
- Dissipation von Zielmetallen in einer typischen Aufbereitungsanlage
- Identifizierung von Aufkonzentrationen für ein späteres Recycling sowie Senken

Sample material	Sampling	Sample size	Lab 1	Lab 2	Lab 3
Ferrous metals scrap	22 single samples	228 kg	74 kg	10 kg	10 kg
Low magnetic material	14	77 kg	41 kg		
Shredded PCB	joint to one sample for each sample material	87 kg	43 kg	7 kg	
Non-ferrous metals		108 kg	54 kg		
Sorting residues		208 kg	58 kg	13 kg	
PCB pre-sorted		67 kg	67 kg		
Filter dust	one total sample	6 kg	6 kg	2 kg	
Fluff / SLF	taken	64 kg	64 kg	3 kg	
Sweepings		33 kg	33 kg		

Vorgehensweise

- Methodenvergleich anderer Studien über Stoffflussanalysen und Auswahl des besten Ansatzes
- Voruntersuchung der zu bewertenden Outputströme
- Durchführung eines Batch-Tests mit einem Umfang von **40 Mg Material der SG 3 & 5**
- Probenahme aus der manuellen Vorsortierung und der mechanischen Aufbereitung
- Demontage von ausgewählten Proben aus der Vorsortierung, verbunden mit chemischen Analysen
- Breite Literaturrecherche, um Geräte-typische Zusammensetzungen zu erhalten
- Chemische Analyse der Outputströme (s. Abb. 1)
- Fehlerbetrachtung, -berechnung und Fortpflanzung
- Berechnen und Zeichnen der Stoffflüsse der Zielmetalle

Abbildung 1: Übersicht der genommenen Proben zur Durchführung einer chemischen Analyse und der jeweiligen Probenmengen, die hierfür den einzelnen Laboren zur Verfügung stand

Ergebnisse

Die Arbeiten in dieser Teilstudie ergaben folgende Ergebnisse:

- ✓ Ein Drittel der Massen werden manuell aussortiert
- ✓ Sortierreste beinhalten 20 % des Gesamtinhalts von Al, 20 % von Cu, 20 % von Ag und 10 % von Au
- ✓ Eisenmetalle beinhalten 40 % des Ag und 70 % des Au
- ✓ Kobalt in verteilt sich in Batterien (30 %), Eisenschrott (30 %) und Fluff (20 %)
- ✓ SEE hauptsächlich in Eisenschrott (70 %) und sortierten Batterien (30 %)
- ✓ Indium und Tantal hauptsächlich in der Vorsortierung abgetrennt

Schlussfolgerungen

- ✓ Fehlerbetrachtung spielt sehr große Rolle für vertrauenswürdige Daten
- ✓ Analyse von Sortierfraktionen komplex
- ✓ Aufkonzentrationen von Zielmetallen identifizierbar!

Abbildung 2: Stoffflüsse für die Edelmetalle Gold, Silber, Palladium und Platin sowie Stoffflüsse für die kritischen Metalle Kobalt, Gallium, Indium, Tantal und Seltenerdelemente

Verantwortliche Akteure

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Wissenschaftliche Grundlagen der Prozessbilanzierung und Modellierung zur Steigerung der Metallrückgewinnung (TP 2.1)

Ziele

- Ermittlung der Effizienz des Aufbereitungsprozesses einer Erstbehandlungsanlage für EAG
- Ermittlung des Wertstoffpotenzials der Output-Frak-tionen
- Identifikation optimierungsbedürftiger Fraktionen bzw. Behandlungsschritte

Abb. 1: Verteilung der Zielfrak-tionen in den Output-Frak-tionen (Bilanzierung 2014)

Ergebnisse

- Durch die Arbeiten in dem Teilprojekt wurden:
- ✓ zwei optimierungsbedürftige Fraktionen identifiziert
 - NE-Metalle
 - Leiterplatten
 - ✓ die gesamten Zusammensetzungen der Inputströme der mechanischen Aufbereitung mithilfe von händischen Sortierungen bestimmt
 - ✓ durch thermische Trennverfahren von repräsentativen Teil-mengen der Outputströme die Zusammensetzung dieser bestimmt
 - auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde eine umfangreiche Stoffstromanalyse der Erstbehandlungs-anlage erstellt
 - ✓ Chancen für die Erschließung der Wertstoff-Potenziale aufgezeigt.

Vorgehensweise

- Optimierung der mechanischen Aufbereitung durch:
- Bilanzierungen einer Erstbehandlungsanlage für EAG
 - Untersuchung verschiedener Methoden zur Stoffstromanalyse:
 - Siebanalyse und händische Sortierung der Output-Frak-tionen
 - Visuelle Bewertung der Siebfraktionen hin-sichtlich Aufschluss- und Partikeleigenschaften sowie Reinheitsgraden
 - Thermische Trennverfahren zur Analyse der Output-Frak-tionen durch assoziierte Partner.

Abb. 2: Zusammensetzung der geschr. Leiterplatten (Bilanzierung 2014)

Verantwortliche Akteure

IWARU
Institut für Wasser ·
Ressourcen · Umwelt

r³ Innovative Technologien für
Ressourceneffizienz, strategische
Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Simulation von Sichtungsprozessen bei der Anreicherung von Zielmetallen (TP 2.2) & Optimierter Einsatz von Sieb- und Sichtungstechnik bei der Anreicherung von Zielmetallen aus EAG (TP 9)

Projektziele

- Ermittlung von aufbereitungstechnisch relevanten Zielsystemen
- Detaillierte Untersuchung der Strömungsvorgänge in diesen Systemen
- Strategieentwicklung für die Nutzung von Transferkoeffizienten

Abb. 1: Jost Zick-Zack-Sichter

Ergebnisse

- Bei den Arbeiten im Teilprojekt wurden:
- ✓ die Gerätetypen „Zick-Zack-Sichter“ und „Querstrom-Vibrationssichter“ als Zielsysteme definiert,
 - ✓ grundlegende Simulationen zur numerischen Analyse dieser Gerätetypen erarbeitet,
 - ✓ die Strömfelder beider Gerätetypen eingehend experimentell und simulativ untersucht,
 - ✓ die Strömungsregime unter anlagentypischen Betriebsparametern vermessen,
 - ✓ Schwachstellen identifiziert sowie Optimierungspotenziale aufgezeigt,
 - ✓ Experimente zum Trennverhalten mit verschiedenen Partikelklassen durchgeführt sowie
 - ✓ Transferkoeffizienten von Partikelfraktionen der vorgeschalteten Aufbereitungsstufen definiert und experimentell bestimmt.

Vorgehensweise

Tiefgreifender Verständnisaufbau von Sichtungstechnik und Partikelverhalten durch:

- Technologiescreening zur Auswahl von in der Aufbereitungstechnik relevanten Zielsystemen,
- kombinierte experimentelle und simulative Untersuchung der Aufbereitungssysteme,
- Identifizierung von Optimierungspotentialen,
- Entwicklung von Strategien zur Partikelcharakterisierung der werthaltigen Stoffgruppen und
- Aufzeigen von Potentialen zur weitergehenden Stoffflussoptimierung anhand der spezifischen Partikelcharakteristika.

Abb. 2: Simulation am Jost Querstromsichter AirVibe 2

Verantwortliche Akteure

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination

Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Optimierung der Elektroaltgeräte-Erfassung (TP 3)

Ziele

- Bestandsaufnahme zur Leistungsfähigkeit der deutschen Erfassungssysteme
- Identifikation von Stärken und Schwächen (im europäischen Vergleich)
- Auswertung von Pilotversuchen zur Erfassung von Elektroaltgeräten
- Bewertung der möglichen Hol- und Bring-Systeme
- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für eine qualitativ und quantitativ verbesserte Erfassung

Vorgehensweise

- Recherche zu Mengen und Zusammensetzung von Elektroaltgeräten aus unterschiedlichen Erfassungssystemen
- Analyse der deutschen Rücknahmemengen im Vergleich zum europäischen Ausland
- Abschätzung der heutigen Mengenverluste und Erarbeitung einer Mengenprognose
- Feldversuche zu unterschiedlichen Erfassungssystemen
- Bewertung der unterschiedlichen Erfassungssysteme vor dem Hintergrund Kosten, Aufwand, Rechtskonformität und Mengen

Ergebnisse

- Durch die Arbeiten im Teilprojekt wurde festgestellt:
- ✓ Die Erfassung in Deutschland erreicht noch nicht die gesteckten Sammelziele
 - Zu wenig Rücklauf bei Haushaltsgroßgeräten wegen hoher Beraubung bei Sperrmüllabfuhr
 - Zu wenig Mengenmeldungen über die vorgeschriebenen Meldewege
 - ✓ Es sollte eine Mischung aus Hol- und Bring-Systemen angestrebt werden
 - Handel wird nicht die derzeitige Lücke alleine schließen
 - Einige Erfassungssysteme haben sich nicht für Elektroaltgeräte bewährt
 - ✓ Der Vollzug sollte die Beraubung zurückdrängen und durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung der Endnutzer für die Rückgabewege erfolgen

Verantwortliche Akteure

INFA-ISFM
Institut für Abfall-, Abwasser,
Site und Facility Management e.V.

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz
Strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Strategien zur Tantalrückgewinnung durch Produktdesign- & Trendanalyse TP 4

Ziele

Tantal (Ta) in Elektrogeräten findet hauptsächlich in Kondensatoren Anwendung

- Identifikation von Ta-Kondensatoren in relevanten Geräten
- Beurteilung der Trennschärfe durch die Separation von Ta-Kondensatoren
- Potentialanalyse
- Ableitung eines zeitlichen Trends im Einsatz von Ta-Kondensatoren

Abbildung 1: VIC pro Gerät. Darstellung als BoxPlot Diagramm mit Quartilen bei 25/75 %

Vorgehensweise

- Identifikation von relevanten Geräten als Träger von Ta-Kondensatoren
- Demontage von entsprechenden Produkten
- Separation von visuell identifizierbaren Kondensatoren (VIC)
- Chemische Analyse der VIC sowie der Leiterplatten, um Separationsbilanzen zu erstellen
- Potenzialberechnung für einzelne Gerätegruppen
- Bewertung Trennschärfe durch Separation von VIC
- Kondensatoreinsatz (Anzahl und Masse) mit Herstellungsdaten vergleichen

Ergebnisse

- ✓ Bezogen auf das Leiterplattengewicht haben Mobiltelefone, Laptops, Festplatten und Server besonders Tantal-haltige Leiterplatten
- ✓ Die Tantalmenge pro Gerät ist jedoch bei Festplatten und Mobiltelefonen gering
- ✓ Die Tantal-Ausbeute ist stark Geräteart-abhängig und liegt zwischen 50-90%

Schlussfolgerungen

- ✓ Eine Aufkonzentration von Ta durch die Separation von VIC ist möglich. Zu achten ist auf eine individuelle Geräteauswahl
- ✓ Edelmetallverluste in Höhe von ca. 10-20% (Silber)
- ✓ Ein zeitlicher Trend lässt sich bei einzelnen Gerätegruppen deuten. Dieser zeigt eine Verringerung der eingesetzten Ta Mengen in neueren Geräten

Abbildung 3: Selektivität von Silber vs. Tantal verbunden mit der Separierung von Tantal Kondensatoren.

Abbildung 2: Massen der VIC pro Leiterplatte auf Mobilfunktelefonen, Smartphones, Festplatten und Grafikkarten von Desktop PC in Relation zu den jeweiligen Herstellungsdaten

Verantwortliche Akteure

Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Optimierte Erst- und Weiterbehandlung von EAG zur Gewinnung von Zielmetallen (TP 6)

Ziele

- Bilanzierung einer Erstbehandlungsanlage für EAG
- Erstellung einer Stoffstromanalyse auf Basis der Ergebnisse der Analyse der Zwischen- und Output-Ströme
- Optimierung der Erstbehandlung anhand der aufgezeigten Verluste

Abb. 1: Zusammensetzung der Sammelgruppe 3 (in Gew.-%)

Ergebnisse

- ✓ Erfassung und Beschreibung des gesamten Inputs
- ✓ wichtige Erkenntnisse über die Abläufe und die Verteilung der relevanten Stoffströme in der Anlage
- ✓ Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Wertstoffabschöpfung und des weiteren Untersuchungsbedarf hinsichtlich des tatsächlichen Verbleibs der Zielmetalle

	Bilanzierung 2013 (Voruntersuchung)	Bilanzierung 2014
Zeitpunkt	Juni 2013	November 2014
Inputmaterial	SG 3 + SG 5	
Masse Sampling	41 Mg	42 Mg
Masse Batch Test	84 Mg	41 Mg
Dauer Sampling	ca. 2 Wochen	ca. 2 Wochen
Dauer Batch Test	18 h	12 h
Anzahl Probenahmestellen	10 Output-Fractionen (Mechanische Stufe)	8 Output-Fractionen (Mechanische Stufe) 2 Outputfractionen (Manuelle Stufe)
Probenmenge	ca. 120 kg	ca. 890 kg

Tab. 1: Umfang der durchgeführten Bilanzierungen

Vorgehensweise

- Vorbereitung und Durchführung von zwei Anlagenbilanzierungen
- Beprobung aller Zwischen- und Output-Fractionen der manuellen Vorsortierung und der mechanischen Aufbereitung
- mengenmäßige und gerätespezifische Erfassung der Inputströme und mengenmäßige Erfassung der Outputströme
- Bereitstellung diverser Input-, Zwischen- und Outputströme für weitergehende Untersuchungen

Abb. 2: Zusammensetzung der Sammelgruppe 5 (in Gew.-%)

Verantwortliche Akteure

IWARU
Institut für Wasser ·
Ressourcen · Umwelt

Kreislaufwirtschaft
und Recyclingtechnologie

r³ Innovative Technologien für
Ressourceneffizienz, strategische
Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

GEFÖRDERT VOM

Anreicherung von Zielmetallen aus EAG mittels Feinstvermahlung (TP 7)

Ziele

- Mechanische Aufbereitung mit selektiver Zerkleinerung
- Weitergehende Anreicherung der aufbereiteten Fraktionen
- Gewinnung von werthaltigen Stoffströmen als Vorstufe zur Siebung/Sichtung
- Angestrebte Fraktionen: feinstvermahlene Fraktionen; mechanisch aufgelöste Verbunde im Korngrößenbereich 0 bis 5 mm

Abb. 1: ULTRA-ROTOR der Altenburger Maschinen - Jäckering GmbH

Vorgehensweise

- Entwicklung eines Versuchsconzeptes zur Aufkonzentration von Kupferbestandteilen bzw. zur Entfrachtung von Schadstoffen in der Shredderleichtfraktion (SLF)
- Zerkleinerung von NE-haltigen Festplattenkomponenten, die anschließend nasschemisch gelöst wurden
- Zerkleinerung von vorzerkleinerten Leiterplatten und SLF mit anschließender Kupfer- und Gold-Analyse verschiedener Siebschnitte und der Staubfraktionen

Ergebnisse

Durch die Arbeiten im Teilprojekt wurde festgestellt:

- ✓ eine selektive Zerkleinerung der SLF, mit dem Ziel die kupferhaltige Gewöllestruktur aufzulösen, ist nicht zielführend
 - optisch keine Anreicherung von Kupfer erkennbar
 - Anreicherung von Kupfer und Gold in Fein- und Staub-Fraktion
- ✓ NE-haltige Festplattenkomponenten können feinst vermahlen und anschließend nasschemisch gelöst werden
 - Ableitung weitergehender Schritte zur zielgerichteten Metallrückgewinnung
- ✓ vorzerkleinerte Leiterplatten können feinst vermahlen werden
 - Anreicherung von Kupfer- und Gold in Fein- und Staub-Fraktion
- ✓ Zerkleinerung mittels Ultra-Rotor grundsätzlich geeignet um komplexe Materialverbände aus Metall und Kunststoff aus dem Bereich EAG aufzuschließen.

Abb. 2: An-/Abreicherung von Gold in geschr. Leiterplatten (Siebschnitte nach Zerkleinerung)

Verantwortliche Akteure

r³ Innovative Technologien für Ressourceneffizienz, strategische Metalle und Mineralien

Verbundkoordination

Technische Universität Berlin
Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
www.upgrade.tu-berlin.de
www.circulareconomy.tu-berlin.de

Aufkonzentration von Antimon aus der EAG-Mischkunststofffraktion TP 10 Lösemittelbasierte Trennverfahren

Ziele

- Prüfung von Kunststoffen aus Elektroaltgeräten (EAG) als Quelle für kritische Metalle
- Anreicherung des Zielmetalls Antimon (Flammschutzmittelsynergist) aus realen Mischkunststofffraktionen im Zentrifugalfeld (Partikelgröße < 5µm)
- Aufarbeitung zu Antimonkonzentraten
- Integration des Verfahrens in bestehende Recycling-Technologie-Ketten für Kunststoffe aus Elektroaltgeräten (Dichtentrennung, CreaSolv® Prozess)

Bild 2: Antimonanreicherung in der Prozesskette

Sb-ANREICHERUNG UM FAKTOR 31

Vorgehensweise

- Machbarkeitsstudie im Labor
- Anreicherung von Antimon im Schwimm-/Sinkverfahren (Bild 1)
- Lösung der Schwerfraktion in spezifischer CreaSolv®-Formulierung
- Abtrennung von Antimon im Schwerefeld
- Reinigung der Antimonfraktion
- Nutzung der antimonfreien Polymerlösung zum Kunststoffrecycling (inkl. Flammschutzmittelreinigung) im CreaSolv®-Prozess

Bild 1: Flammschutz (FR)-Synergist Antimontrioxid befindet sich in der Schwerfraktion

Ergebnisse

- ✓ Antimonanreicherung aus Kunststofffraktion ist gelungen (Bild 2).
- ✓ Antimonfreie Majorfraktionen (ABS und PS in der Leichtfraktion) und Polymerlösung lassen sich in werkstoffliche Kunststoffrecyclingverfahren integrieren.
- ✓ Extraktion erfasst aber nur 50% des Antimons.
 → Umfassendere Extraktionsausbeute durch Erweiterung des Zielkunststoffspektrums sinnvoll.
- ✓ Kunststoffrecyclate aus antimonfreien Polymerlösungen weisen geringe Qualität auf.
 → Polymerextraktionen polymerspezifisch gestalten.
- ✓ Antimonkonzentrate sind noch nicht marktfähig.
 → Bessere Reinigungsverfahren notwendig.
- ✓ Ansatz wird im r⁴-Folgeprojekt AddResources weiterverfolgt.

Verantwortlicher Akteur

Fraunhofer
 IVV

r³ Innovative Technologien für
 Ressourceneffizienz, strategische
 Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
 Technische Universität Berlin
 Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie
 www.upgrade.tu-berlin.de
 www.circulareconomy.tu-berlin.de

Alternative Verwertungsstrategie für LCD-Panels

TP 13 „Anpassung eines Löseverfahrens für das Recycling von PV-Modulen auf EAG Stoffströme“

Ziele

- Auftrennung der einzelnen Schichten (siehe Schema 1) des Verbundbauteils entsprechend der Erfahrungen aus dem Recycling von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen
- Vor hydrometallurgischer Behandlung: Isolierung der fluor-organischen Substanzen (12) (liquid crystals) und Spacer (8)
- Hydrometallurgische Behandlung zur Auflösung der TCO's, insbesondere ITO (7)

Schema 1. typischer Aufbau eines TFT LCD

Vorgehensweise

Schema 2. Behandlungsschritte für TFT LCD

Ergebnisse

Durch die Arbeiten im Teilprojekt wurde festgestellt:

- ✓ Schreddern bzw. eine mechanische Behandlung der LCD-Panels setzt fluor-organische Substanzen frei, welche nach Extraktionsverfahren in den Lösungen bzw. im Abwasser Probleme bereiten. Deswegen zerstörungsfrei öffnen!
- ✓ Durch sogenanntes „Blitzen“ wird der Verbund so geschwächt, dass die Panels im Bereich der Spacer- und LC-Plazierung auseinander gehen, was ein „Abwaschen“ der Spacer und das Rückgewinnen der Flüssigkristalle ermöglicht.
- ✓ Anschließend können hydrometallurgisch die TCO's aufgelöst werden.
- ✓ Zurück bleiben jeweils Glas/Folien-Verbünde, welche nachträglich separiert werden können.

Verantwortlicher Akteur:

Dr. Wolfram Palitzsch, Dr. Petra Schönher
 Loser Chemie GmbH
 08134 Langenweißbach, Bahnhofstraße 10
 E-Mail: wolfram.palitzsch@loserchemie.de bzw. petra.schoenher@loserchemie.de

r³ Innovative Technologien für
 Ressourceneffizienz, strategische
 Metalle und Mineralien

Verbundkoordination
 Technische Universität Berlin
 Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnik
www.upgrade.tu-berlin.de
www.aw.tu-berlin.de

